

ISSN : 2617-913X

REVUE CONGOLAISE DE LINGUISTIQUE

Actes des premières journées scientifiques du CERELLO
tenues le 21 juillet 2018 à Brazzaville- Congo

N°01 Janvier 2019

REVUE CONGOLAISE DE LINGUISTIQUE

Revue Internationale de linguistique et langues orales

Revue publiée par le *Centre de Recherches en Linguistique
et Langues Orales* « CERELLO »

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

Université Marien N'GOUABI

Mail : cerello@umng.cg

B. P. : 2642 Brazzaville - République du Congo

Directeur de Publication : Yvon-Pierre NDONGO IBARA,

Rédacteur en chef : Samuel MBOUYOU M'VOUO,

Rédacteur en chef Adjoint : Georges Martial EMBANGA
ABOROBONGUI

Comité Scientifique :

Pr. François LUMWAMU, Université Marien Ngouabi (Congo), Pr. Paul NZETE, Université Marien Ngouabi (Congo), Pr. Omer MASSOUMOU, Université Marien Ngouabi (Congo), Pr. Anatole MBANGA, Université Marien Ngouabi (Congo), Pr. Timothée MUKASH KALEL, Université de Kinshasa (RD Congo), Pr. Pierre ONDO MEBIAME, Université Omar Bongo (Gabon), Pr. Basile TORONZONI, Université de Kinshasa (RD Congo), Pr. Souleymane FAYE, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), Pr. Camille ABOLOU, Université Alassane Ouatara (Cote d'Ivoire), Pr. Gohy Mathias IRIE BI, Université Alassane Ouatara (Cote d'Ivoire), Pr. Edouard NGAMOUNTSIKA, Université Marien Ngouabi (Congo), Pr. Jean-Jacques ANGOUNDOU, MC, Université Marien Ngouabi (Congo), Pr. Apollinaire SELEZILO, Université de Bangui (RCA), Pr. Issa DJARANGAR DJITA, Université de N'Djamena-(Tchad), Pr. Firmin MOUSSOUNDA IBOUANGA, Université Omar Bongo (Gabon), Pr. Léïla MESSAOUDI, Université Ibn Tofail, Kentra (Maroc), Pr. Youssouf OUEDRAOGO, Université KI ZERBO, Ouagadougou 1 (Burkina Faso), Pr. Georges ALAO, INALCO, Paris 3 (France), Pr. Maxime SOME, Université Norbert ZONGO, Koudougou (Burkina Faso), Pr. Enoc KRA, Université Félix Houphouët-Boigny (Cote d'Ivoire), Pr. Edmond BILOA, Université de Dschang (Cameroun), Pr. Annie Rialland, CNRSS (France), Pr. Mark Van de Velde, LLACAN (France), Pr. Cédric Patin, Université de Lille (France), Pr. Jean-Marc Beltzung, Université de Nantes (France), Pr. Naomie Yamaguchi, Université de Paris 3, (France), Pr. Dimitri Idiatov, LLACAN (France), Pr. Nancy Kula, Essex University (Angleterre), Pr. Koen Bostoën, University de Gand (Belgique)

Éditorial

La *Revue Congolaise de Linguistique* (RCL) de l'Université Marien N'GOUABI est une revue de spécialité qui se penche sur les questions de linguistique, dans sa pluralité, et de langues orales. Ce numéro 1 présente des travaux des chercheurs de l'Université Marien N'GOUABI (Congo), de l'Université de Bangui (République Centrafricaine) et de l'Université Alassane Ouattara (Cote d'Ivoire).

Ce numéro s'ouvre par la contribution d'Edouard Ngamountsika qui présente les différentes étapes de la constitution d'un corpus de l'oral et leurs exigences en mettant en lumière la constitution du corpus, le choix des données, les conditions d'enregistrement, le choix de transcription et des problèmes juridiques. Arsène Elongo et Sidoine Romaric Moukoku, s'appuyant sur l'approche énonciative, montrent que les noms métaphoriques congolais sont fortement liés à l'environnement écologique et sociétal. Quant à Mavie Norha Nkeket Ndabiza, elle présente quelques aspects de la phonologie de Bomba, langue parlée dans le département de la Likouala (Congo). Yvon-Pierre Ndongo Ibara, Jean-Jacques Angoundou et Robson Perrin Mberi Ngakala examinent puis comparent les mécanismes syntaxiques de la construction de la phrase interrogative dans langues européennes (français, anglais) et bantu (embosi et laali). Ils ont postulé *Le Principe d'Activation des Traits* pour rendre compte des choix multiples que les langues peuvent opérer en fonction des propriétés idiosyncratiques encodées dans différents mots interrogatifs. Regina Veronique Odjola questionne le lien langues et développement en rapport avec les langues d'Afrique. Elle avance que les langues devraient constituer une autre richesse devrait compter l'Afrique pour son développement culturel et économique. Apollinaire Selezilo a sélectionné le nom comme objet d'étude en créant une passerelle pédagogique-didactique devant faciliter la bonne connaissance et le meilleur emploi des assiettes nominales de genre et de nombre en français qui est la langue d'enseignement-apprentissage dans le milieu scolaire centrafricain. Guy-Roger Cyriac Gombé-Apondza analyse les fonctions prédicatives en langue mboxo parlée dans le département de la Cuvette Ouest (Congo). Il a montré qu'en mboxo, la fonction prédicative est généralement

occupée par les monèmes appartenant à la classe de verbes même si l'on y trouve des constructions dans lesquelles cette fonction est assumée par des unités syntaxiques non verbales. Levry Pierre Félix Zirimba analyse l'usage de l'impératif dans le discours militaire dans l'approche syntactico-sémantique et pragmatique. C'est un langage d'action, orienté sur un ou des destinataires (le soldat ou la troupe) destinés à accomplir des actions. Georges Martial Embanga Aborobongui revisite les travaux du Professeur Antoine Ndinga Oba (2003) en s'appuyant sur l'examen du système vocalique des langues du groupe C20 en montrant que ces langues se constituent en systèmes selon qu'ils partagent les mêmes contraintes distributionnelles ou non. Ce numéro se termine par l'article de Guy Blaise N'Douli et Léonard Mboungou qui étudient l'aspect accompli dans quelques langues bantu du Congo au double plan synchronique et diachronique.

SOMMAIRE**NGAMOUNTSIKA Edouard,**

Élaboration du corpus en français parlé au Congo6

ELONGO Arsène & MOUKOUKOU Sidoine RomaricEvocations stylistiques des noms propres métaphoriques
à travers les langues congolaises.....27**NKEKET NDABIZA Mavie Norha,**Les processus phonologiques de frontières en mbomba, langue
bantu (c40) parlée au Congo - Brazzaville (cas des voyelles).....46**NDONGO IBARA, Yvon-Pierre, ANGOUNDOU Jean-Jacques,****MBERI NGAKALA Robson Perrin,**The syntactic computation of interrogative words in European and
bantu languages.....59**ODJOLA Régina Véronique,**Langues et développement au Congo : comment utiliser nos
langues pour un développement efficient..... 77**SÉLÉZILO Apollinaire,**Morphosyntaxe des marqueurs nominaux de genres et de nombres
du sängö, langue nationale de la RCA 92**GOMBÉ-APONDZA Guy-roger Cyriac,**La fonction prédicative dans les langues du groupe c₂₀ :
l'exemple du mboxo.....103**ZIRIMBA Levry Pierre Félix,**

Les formes impératives chez les militaires119

EMBANGA ABOROBONGUI Georges Martial,Les systèmes vocaliques du groupe C₂₀ :
contribution à Ndinga-Oba (2003).....132

N'DOULI Guy Blaise & MBOUNGOU Léonard

L'expression de l'aspect accompli dans quelques langues bantou
du Congo.....140

ÉLABORATION DU CORPUS EN FRANÇAIS PARLÉ AU CONGO

Edouard Ngamountsika,
edouard.ngamountsika@umng.cg
Université Marien Ngouabi

Résumé : *Cet article évoque la question de l'élaboration du corpus du français parlé recueilli en République du Congo (CFPC) en vue de servir aux analyses des différentes variétés linguistiques du français. Le CFPC permet d'étudier des usages authentiques de la langue française. L'article s'intéresse donc au problème de constitution du corpus, du choix des données, des conditions d'enregistrement, du choix de transcription et des problèmes juridiques.*

Mots clés : *oral spontané, français parlé, Congo, variétés linguistiques*

Summer: *This article discusses the development of the spoken French corpus collected in the Republic of Congo (CFPC) in order to analyze the different linguistic varieties of French. The CFPC makes it possible to study authentic uses of the French language. The article is therefore concerned with the problem of the constitution of the corpus, the choice of the data, the conditions of registration, the transcription choice and the legal problems.*

Keywords: *spontaneous oral, spoken French, Congo, linguistic varieties*

Introduction :

Dans le cadre de cette première journée scientifique du Centre de Recherches en Linguistique et langues orales (CERELLO), je me propose d'évoquer la question de la constitution du corpus notamment du corpus du français parlé au Congo (désormais CFPC)¹. Il est bon de rappeler que le mot corpus

¹ En effet, l'idée de Constituer le CFPC remonte à 2004 lorsque nous débutions notre thèse de doctorat portant sur *Le Français parlé en République du Congo : étude morphosyntaxique*. Au laboratoire du Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe (GARS) au sein de l'université de Provence Aix-Marseille I, nous constatons la présence des corpus tels que Corpus d'Aix, le CFPP2000, le corpus d'Oxford, d'Orléans, etc., il manquait un corpus du français parlé africain.

renvoie à un ensemble de documents de contenus divers (textes, images, films, etc.) regroupés dans un objectif déterminé, généralement pour servir de matériau des études de linguistiques.

Notre objectif, ici, est de constituer un CFPC qui prendrait en compte toutes les variétés linguistiques congolaises. Comme le souligne, en effet, Elisabeth Delais-Roussarie (2002, p5) :

les corpus sont de plus en plus importants, et cela dans de nombreux domaines : traitement automatique de la parole, traitement automatique des langues naturelles, didactique des langues, linguistique descriptive, psycholinguistique, sociolinguistique, etc.

Nous pensons que les corpus de langue parlée sont des creusets féconds d'indices mettant efficacement et efficacement en exergue les éléments centraux et typiques d'une langue et dans une langue. Autrement dit, les corpus rendront compte des aspects normatifs des langues en leur structure et en leur langue sans tracer une frontière étanche avec leur *status*, c'est-à-dire les conditions d'utilisation desdites langues. Par où l'on voit qu'il est expressément nécessaire de travailler sur des enregistrements et des transcriptions authentiques. Par où l'on voit aussi, que l'approche hypothético-déductive, en la matière, montre des limites et des faiblesses. A ce propos, Claire Blanche-Benveniste (1996, p25) citant Sinclair confirme ce qui suit:

Quand on invente des exemples, on confond souvent l'exemple et l'explication, l'exemple étant construit précisément pour justifier et clarifier l'explication. On ne peut pas inventer ce qu'est l'usage ; on peut seulement l'enregistrer.

L'analyse d'un corpus permet d'étudier les usages authentiques de la langue française car on ne peut pas se permettre d'inventer les exemples de langue parlée en se fiant à l'intuition, qui est souvent trompeuse. L'article s'appuie sur le problème de constitution du corpus, du choix des données, des conditions d'enregistrement, du choix de transcription et des problèmes juridiques.

Depuis cette époque, nous avons poursuivi la constitution du CFPC avec l'aide de nos étudiants de Master et de thèse.

1. Problème de constitution du corpus

La constitution du corpus oral soulève deux problèmes : la réticence des locuteurs interviewés et le coût lié à son élaboration.

1.1. La peur des informateurs et de leur réticence

La constitution d'un corpus suscite toujours des problèmes de plusieurs ordres que nous allons énumérer. L'un des premiers problèmes rencontrés est celui de la peur des informateurs et de leur réticence. C'est le cas des étudiantes de Licence en science et techniques de communication (STC) de la Faculté des Lettres des sciences Humaines de l'Université Marien Ngouabi dans le Texte *dans la cour* (158, 3-17) quand l'une d'elles a vu le micro:

L4 monsieur il fallait d'abord demander notre X consentement
 L1 ah bon
 L3 il a dit qu'il
 enregistrait par rapport
 XX L4 XX
 L1 au départ je vous ai présenté mon appareil
 L3 il a dit il a dit qu'il enregistrait pour
 L4 X X
 L3 tu ne voyais pas donc – il dit j'enregistre pour
 L1 mes recherches
 L2 mes recherches sur le non- tout tout et quand il a appuyé
 j'ai même vu qu'il était appuyé-
 L1 n'avez pas peur hein- on parle de tout sinon de rien
 L3 vous n'avez pas peur
 L1 vous n'avez rien à craindre- vous ne critiquez personne- ce que
 vous dites est vrai-

Voici la façon dont nous procédions. Nous priions les locuteurs d'accepter d'être enregistrés. Nous les instruisions sommairement de nos desseins «il s'agit d'une étude linguistique. » Ensuite, nous leur montrions le dictaphone et nous engageons la conversation. Comme pour les enregistrements du français fondamental, nous nous sommes « efforcés d'éviter les sujets d'ordre politique, religieux ou personnel qui auraient pu provoquer certaines réticences chez les témoins » (Gougenheim *et alii*, 1956 : 58).

1.2. Le coût lié à l'élaboration du corpus

Le deuxième problème est lié au fait que « les données de langue parlée, qui impliquent enquêtes, enregistrements et transcriptions, sont beaucoup plus "chères" que des données écrites » (Blanche-Benveniste, 2005 :76). Il faut reconnaître que l'élaboration du corpus est très coûteuse, en temps, en personnel et en matériel. Comme le soulignaient Queffélec et Niangouna (1990, p. 46)

Pour faire une étude scientifiquement fondée du français oral utilisé par la population congolaise, il aurait fallu procéder à la manière des enquêtes mises au point pour l'élaboration du français fondamental de G. Gougenheim et utilisées dans certaines descriptions des langues africaines: en aurait été nécessaires de nombreux enregistrements opérés si possible à l'insu des intéressés, en divers lieux (bar, marché, services publics, taxis, etc.) où le français est parlé, si possible auprès d'un échantillon représentatif de la population congolaise parlant français et ce, dans les diverses régions du pays. Un tel programme dépassait très largement nos possibilités. Un embryon de recherches allant dans cette direction a certes existé : des émissions de radio ou de télévision, censées représenter la norme locale orale ont été enregistrées (...)

Selon Ambroise Queffélec (1997, p.355) « constituer un corpus oral est effectivement onéreux en temps et en moyens» puisque chaque minute d'enregistrement, avant d'« être disponible sur le support informatique sous forme fiable, «coûte» au minimum une heure de travail, et ce pour du personnel déjà entraîné à ce genre» (Delcourt, Francard & Moreau 1993 :325). Nous pensons aussi avec Claire Blanche-Benveniste (1999, p.66) que

la limitation vient évidemment du temps nécessaire à l'établissement des transcriptions de langue parlée, qui varie considérablement selon les types de transcription adoptés. Cette étape, autrefois considérée comme mineure, et souvent confiée à de simples exécutants, est devenue un travail de spécialistes.

Le CFPC se voudrait un corpus congolais dont on retrouverait des enregistrements de tous les départements du Congo quoique de taille

limitée. Nous envisageons 5 à 10 heures de temps soit 120 heures d'enregistrement.

2. Choix des données

Notre objectif est d'observer et de décrire les usages authentiques de la langue parlée par les locuteurs congolais. C'est pour cela que nous n'avons pas de questionnaire préétabli à soumettre aux locuteurs pour réaliser une enquête sociolinguistique particulière. Celle-ci s'inscrirait dans la perspective de Knutsen (2007, p.110)

Le but de l'enquête sociolinguistique était dans un premier temps de répertorier l'opinion des informateurs sur les rapports entre les langues à Abidjan, leur choix de langue dans tel ou tel contexte, la place du français dans le plurilinguisme à Abidjan et l'évaluation des différentes pratiques langagières en français afin de déterminer dans un second temps l'appréciation de l'informateur sur les normes et leur légitimité.

Nous estimons que dans **l'enquête sociolinguistique**, c'est le linguiste qui oriente le locuteur en vue de vérifier ses intuitions. Alors qu'en réalité, la démarche devrait être inverse. Nous avons pensé que le corpus seul fait émerger les aspects à traiter. Nous adoptons la position de Martinet cité par Maurice Leroy (1980, pp.91-92) :

Il faut répéter, une fois de plus, que ce n'est à la langue de se conformer aux édits des linguistes, mais aux linguistes d'adapter leurs méthodes si elles ne rendent pleine justice à la langue étudiée.

Une fois le corpus constitué, nous constatons que certains critères se sont imposés d'eux-mêmes.

2.1. Le degré d'instruction

La pratique du français au Congo est devenue, en quelque sorte, généralisée. Nous pouvons dire que presque tous les Congolais ont une compétence en français. Le critère de degré d'instruction n'est, cependant, pas très fiable dans la mesure où certains locuteurs, quoique ayant un niveau

d'instruction bas, sont à mesure de réaliser des énoncés corrects et vice-versa. Le même paradoxe s'observe avec des locuteurs lettrés qui produisent des énoncés non-standard. Ce phénomène montre la fragilité des distinctions rigides auxquelles donne lieu un classement des locuteurs en fonction du nombre d'années de scolarité.

Niveaux d'instruction	Énoncés produits	
	Correct	Incorrect
Élevé	●	○
	○	●
Moyen	●	○
	○	●
Bas	●	○
	○	●

Légende

- Effectif
- Non-effectif

Tableau récapitulatif des énoncés produits par les usagers de la langue française au Congo

2.2. L'âge

L'âge de tous nos informateurs varie de 20 ans à 45 ans. Il s'agit donc de locuteurs exerçant un métier dans la vie sociale. Aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes. Mais les femmes se sont souvent montrées très réticentes aux enregistrements. Cela a été aussi le cas de certains hommes qui croyaient qu'il s'agissait de la police secrète. Aussi craignent-ils de voir les hommes avec un micro.

Diagramme des attitudes des enquêtés sur une population de 100 de 20 à 45 ans

3. Les conditions d'enregistrement

Nous avons recouru à deux types d'enregistrement. Le premier « sur le vif » qu'Hattiger (1981, p.36) définit ainsi : «l'enquête idéale aurait été celle qui eût permis de rassembler un corpus enregistré " sur le vif ", dans des situations de communication spontanée et sans que les locuteurs eussent conscience d'être enregistrés». Nous l'avons fait pour certains enregistrements avec micro invisible ou même avec micro visible. Lorsque nous demandons aux locuteurs de nous raconter quelque chose, au fur et à mesure, ils ne surveillaient plus leur performance langagière. Ils parlaient sans faire attention au dictaphone. Il n'est pas facile de demander aux locuteurs de préciser leur langue maternelle ou le lieu de leur résidence. Souvent certains enquêtés demandaient un intéressement à la fin.

3.1. L'enquêteur

Si les enregistrements de départ ont été réalisés par nos soins dans le cadre de notre thèse, les enregistrements actuels sont effectués par nos étudiants en Master et en Thèse.

3.2. Le lieu d'enregistrement

Les enregistrements ont eu lieu dans différents cadres comme les buvettes, les rues, la Faculté des Lettres, un restaurant ou une maison. Cette diversification de lieu d'enregistrements a favorisé le recours à plusieurs

situations. Cette liberté dans le choix du contexte d'enregistrement s'explique par la recherche de la diversité, de la spontanéité et du naturel. Les textes *Mbvuru* et *Dans la cour* ont comme support de véritables conversations regroupant plusieurs locutrices et locuteurs. Nous y remarquons une expression caractérisée par la spontanéité comme dans tout discours de conversation. Souvent, il leur était demandé de raconter comment ils avaient vécu des faits particuliers qui leur tenaient à cœur conformément à la recommandation de Labov (1976, p. 298) : « ...on peut également l'engager [l'informateur] dans des matières qui recréent des émotions violentes ressenties dans le passé, ou qui l'impliquent dans un contexte différent ».

3.3. La durée des enregistrements

Nos enregistrements durent au minimum 15mn, et varient entre 15 et 60 minutes. La durée de l'enregistrement est fonction de la disponibilité des locuteurs.

4. Transcriptions des données

Une fois le corpus constitué, la deuxième étape a consisté à le transcrire, c'est-à-dire à « donner une forme écrite à des enregistrements oraux » ce qui favorise ce que Queffélec (1997, p.362) appelle « l'inévitable perte d'information » car « transcrire c'est traduire et traduire c'est trahir ». Comme l'affirme Pierre Encrevé (1992, p104) :

Si on transcrit de l'oral, on en fait de l'écrit. Il faut absolument au contraire réussir à garder à l'oral toute son extraordinaire spécificité, toutes ces marques qui ne s'écrivent pas, même dans des alphabets phonétiques les plus complets [...] L'oral écrit, ce n'est plus de l'oral. Il a perdu son corps, il n'a plus que ce squelette nécessaire mais insuffisant qu'est l'écriture. Tout ce qui est le corps, comme le corps d'un humain, ses aspects spécifiques, ne peut pas être appréhendé une fois qu'on a transcrit.

Conscient de cette perte, le chercheur est obligé de transcrire ses enregistrements car « l'étude de l'oral sans transcription est extrêmement difficile, impossible même » (Chevalier, 1992, p.104). Queffélec pense, d'ailleurs, que le mode de transcription choisi doit être adapté aux

objectifs du chercheur qui ne sont pas les mêmes selon que ce dernier est phonéticien, morpho- syntacticien ou lexicologue.

4.1. Fidélité et lisibilité

Si, comme le souligne Poplack (1984, p. 24), « l'objectif d'une transcription est d'obtenir un rendu fidèle de ce qui a été dit, en respectant les omissions, les réinsertions de mots fonctionnels, etc. », le grammairien, peut se contenter d'outils de transposition moins sophistiqués. Il est, en cette activité, suivant Blanche-Benveniste & Jeanjean (1986, p.115) « tiraillé entre deux exigences la *fidélité* à la chose parlée et la *lisibilité* de son rendu par écrit ». La fidélité à la parlure congolaise, en tenant compte des amorces, des énoncés, des écarts, des emprunts aux langues du substrat est l'un des soucis du transcripateur. Nous avons tenté de transcrire le FPC tel qu'il est employé par ses locuteurs ; conscients du fait qu'il est impossible de tout transcrire. Il y a inévitablement une perte d'information.

Déjà Blanche-Benveniste et Jeanjean (1987, p.113) s'interrogeaient : « peut-on vraiment "tout" garder ? Peut-on réellement être fidèle à la production orale en donnant une transcription écrite ? N'y a-t-il pas, dans toute transcription de l'oral, un appauvrissement des données ? ». La fidélité au français parlé africain en contexte de contact de langues est impossible. Il faudrait certainement transcrire la langue telle qu'elle est pratiquée : les tons, les bribes, la prosodie, bref tous les aspects caractéristiques d'une parlure africaine. La fidélité à la transcription est fonction des attentes et/ou du champ disciplinaire du chercheur. Nous nous situons dans une perspective morpho-syntacticienne.

La notion de **la lisibilité de transcription** dépend des objectifs du chercheur. Nous avons choisi une transcription non surchargée qui ne situe pas la qualité de la voix, les gestes, les mimiques, les rythmes. D'ailleurs comme le souligne Dérive (1975, p.53) « transposer un énoncé parlé en un énoncé écrit ne signifie pas lui faire perdre sur le papier le charme particulier que lui conférait son oralité, en l'habillant et en le sophistiquant. »

4.2 Les différentes transcriptions

La visée de l'étude : linguistique, sociolinguistique, ethno-linguistique, phonétique, prosodique, morphosyntaxique, etc. permet au linguiste de choisir sa transcription. Il existe deux modes principaux de transcriptions : phonétique et orthographique.

4.2.1. La transcription phonétique

Cette transcription convient aux phonéticiens. Selon Ambroise Queffélec (1997, pp.362-363)

pour un chercheur qui se propose de travailler sur la prosodie (définie comme l'ensemble des variations d'intensité, de fréquence fondamentale de la voix et de durée segmentale), l'enregistrement des données doit respecter des protocoles très précis et la transcription puis l'analyse des données nécessite des "stations informatiques avec des outils de traitement du signal de parole" (...) pour la transcription des français oraux d'Afrique, les transcriptions par les chercheurs dépendent de la variété de français enregistrée : pour les français basilectaux, la transcription phonétique (avec les normes de l'A.P.I) paraît s'imposer.

La transcription phonétique est rébarbative pour une analyse morphosyntaxique. Elle ne rend pas compte des phénomènes intonatifs et prosodiques jugés pourtant essentiels par Pierre Léon (1977, p:9) « pour faire une grammaire de l'oral. » La seconde difficulté est celle liée à l'exploitation informatique « pour les unités supérieures au phonème comme le mot ou syntagme qui intéresse le grammairien. » (Queffélec, *ibid.*) Il est difficile de lemmatiser ce corpus. Nous avons retenu la transcription phonétique pour des énoncés en langue bantu. Par exemple le texte *Un amour déçu* comporte des séquences transcrites comme :

yādi vāda ka na diboko yaku zengana

Nous trouvons, certes, des transcriptions phonétiques accompagnées d'une version orthographique très lourde quoiqu'elle soit une solution idoine pour le profane. Le GARS réserve cet usage aux productions marginales ce qui n'est pas le cas en FPC.

4.2.2. La transcription de l'intonation

La transcription de l'intonation est difficile d'usage car « pour noter l'intonation encore faut-il être spécialiste, et, à l'heure actuelle il semble bien qu'on ne dispose pas, parmi les spécialistes, d'une notation systématique qu'on pourrait appliquer à des corpus de français parlé » souligne Blanche-Benveniste et Jeanjean (1987, p129).

4.2.3. La transcription orthographique

La transcription de type orthographique est celle que nous avons retenue. Dans le numéro 18 de *Recherche sur le Français Parlé*, l'Équipe de DELIC (2004, p 22) en fait la synthèse suivante :

Ces conventions préconisent une représentation en orthographe standard, sans ponctuation, ni indications prosodiques, signes démarcatifs ou expressifs. Les pauses sont notées, ainsi que les amorces (mots inachevés). On tient également à conserver les travers de certaines difficultés de transposition liées à des problèmes d'interprétation.

La transcription orthographique a le mérite de faciliter la lecture et le traitement informatique de même qu'elle fournit « des formes signifiantes, morphèmes que nous connaissons bien, sans nous préoccuper de leur réalisation phonique » (Blanche-Benveniste, 2005 : 48). L'absence de ponctuation ne pose en aucun cas un problème dans la mesure où la « ponctuation est un enjeu important, qui entraîne des décisions sur la segmentation des productions. Mettre des points c'est délimiter des phrases » précise Blanche-Benveniste (2005, p. 49). Les énoncés sont aménagés pour faciliter leur exploitation.

Nous avons donc adopté la transcription orthographique. La transcription phonétique n'a été utilisée que pour transcrire les énoncés en langue congolaise. Nous ne partageons pas, par conséquent, le point de vue de Knutsen (2007, p.88) qui pense que l'analyse morpho-syntaxique devrait opter pour la transcription phonétique tandis que l'étude sociolinguistique serait réservée à la transcription orthographique.

L'analyse (détaillée) de la structure morpho-syntaxique requiert dans la plupart des cas une transcription phonémique, tandis que l'analyse du discours ou l'analyse sociolinguistique se fait généralement à partir de la transcription orthographique. Alors que la transcription phonémique alourdit la lisibilité, surtout dans les cas où les données sont abondantes, la transcription orthographique présente l'inconvénient de faire disparaître des éléments d'information précieux, et parfois cruciaux pour la bonne interprétation structurelle et sémantique, étant donné son niveau d'abstraction élevé.

Ce choix de Knutsen (*ibid.*) s'explique par le malaise que suscite le français africain :

Un autre aspect souvent mis en avant, surtout en ce qui concerne la représentation des discours africains, est l'aspect " stigmatisant " de celle-ci. Étant donné la péjoration sociale du terme "petit-nègre", défini par le *Petit Robert* comme un " français incorrect et sommaire parlé par les indigènes des colonies, par extension mauvais français", les linguistes sont à cet égard sensibles à l'effet créé par la transcription. Cependant, ils ne sont pas d'accord sur la démarche à adopter pour échapper à cette stigmatisation.

Knutsen rapporte, pour évaluer l'intérêt mais aussi les inconvénients des deux modes de transcriptions, deux citations. Pour certains africanistes, la transcription de type orthographique ne serait pas adéquate, en particulier pour des corpus de non scolarisés comme ceux d'Hattiger (1981, p.45) qui a défendu « quand le besoin s'en fait sentir, la notation des tons montants ou descendants ». Mariette-Crespo (cité par Queffélec), au terme d'une longue discussion théorique, a aussi opté pour une transcription phonétique « intermédiaire » privilégiant l'allophone au phonème. A la lecture des travaux du GARS, nous pensons que les morpho-syntacticiens, les lexicographes « préfèrent des systèmes de transcription qui respectent pour l'essentiel le code orthographique français » (Queffélec, 1987, p.363) qui n'est donc pas seulement l'apanage des sociolinguistes.

5.3. Les difficultés de transcription

Une fois le type de transcription adopté, la tâche la plus ardue et la plus difficile a été de transcrire l'oral. Blanche-Benveniste et Jeanjean (1987, p.93) ont observé cette difficulté d'écoute :

si l'on ne tient pas compte de cette grande difficulté à établir les textes de français parlé, on perpétue les pires stéréotypes ; on fournit du français parlé tel qu'on croit naïvement qu'il devrait être et non tel qu'une observation un peu exigeante le révèle.

La première difficulté est liée à « l'enregistrement ». Il y a toujours une perte des données entre l'écoute et la transcription. Une perte des sons est souvent constatée car il demeure une différence puisqu'une « écoute d'enregistrement apporte nécessairement des problèmes factices qu'on n'a

pas dans l'écoute directe. » Les difficultés d'écoute dépendent en partie de la technique utilisée lors des enregistrements.

Nos données de départ ont été enregistrées avec un dictaphone Panasonic Fast Playback/ 2- speed utilisant des micro-cassettes MC-60 d'une durée de 45 minutes. L'appareil choisi avait l'avantage d'être léger, discret et pouvait se mettre sans encombre dans la poche. Il avait aussi l'avantage de sa bonne portée. Nous avons souvent eu quelques coupures lorsqu'il s'agissait de changer de cassette. Actuellement, nous utilisons des dictaphones numériques qui ont l'avantage de ne pas utiliser de cassettes. Une fois les enregistrements réalisés, ils sont directement transférés dans l'ordinateur par le biais de logiciels spécialisés.

Comme pour les différentes transcriptions, les exigences techniques résultent, en partie, des objectifs du chercheur. Un phonéticien n'aura pas les mêmes exigences qu'un lexicographe, un ethnologue ou un syntacticien. Les transcriptions ont été réalisées par nos propres soins de deux façons. Au départ, nous transcrivions en écoutant séquence par séquence. Par la suite, nous avons utilisé directement le logiciel *Transcriber* qui offre la possibilité d'aligner du texte et du son. Les fichiers audio sont au format Wav. Ils ont été enregistrés selon les normes en la matière soit 44.1000 MHZ en 16 bits pour favoriser une bonne audition.

Blanche- Benveniste et Jeanjean (1987, p. 98) précisent que l'informatrice « doit avoir une idée du but de la transcription, et doit pouvoir centrer son attention sur les aspects qu'on voudra plus particulièrement étudier ». Par la suite, nous avons procédé à une écoute attentive de nos transcriptions en vue de percevoir l'absence ou la présence de l'adverbe de négation *ne* chez certains locuteurs.

oh-toi tu es têt-tu comprends pas- (AD, 7,7)

bon si tu n'as pas l'argent tu ne les dragues pas (AD, 6,8-9)

Il y a des cas délicats où nous ne percevons pas réellement ce que dit le locuteur. Benveniste et Jeanjean citent *lequel, laquelle, lesquels* ; des constructions délicates dans l'entourage de la négation, la distinction entre *de* et *des* ; les constructions de verbes peu connues sont également difficiles à percevoir.

5.3.1. Les multi-transcriptions

Pour pallier une difficulté de choix entre plusieurs écoutes, le GARS a proposé la possibilité des multi-transcriptions. Il s'agit de la possibilité pour le transcripateur d'utiliser deux transcriptions pour des phénomènes insaisissables. Elles sont comprises entre deux barres obliques /...../ Nous avons les transcriptions de cet ex. où le clitique objet *l'/la* est attestée.

xxx l'argent on l'a gîflée, la gîflait/ on la faisait n'importe quoi
(RJCE, 19,11)

que vous / mangez, mangiez /

5.3.2 Les mots incompréhensibles

Nous avons été confrontés aussi à la transcription des mots incompréhensibles dans notre corpus. Ils sont représentés dans le corpus par le X qui représente une syllabe incompréhensible tandis que XXX correspond à une suite des syllabes incompréhensibles.

hein- y a xx donc des gens de Bifouiti (C., 51, 4)

oh le pont là c'est cassé- donc vraiment que je n'avais que tout- xxx
(C., 52,1)

5. La représentativité quantitative du corpus

Le choix du corpus ouvert n'impliquait pas de parcourir tout le Congo. Le FPC est constitué des enregistrements transcrits de Brazzaville, d'autres enregistrements sont en cours de transcription. C'est pour cette raison que notre objectif n'est pas de travailler sur la représentativité quantitative du

corpus mais au contraire sur sa qualité. Tout en sachant avec Marie-Paule Jacques (2005, p27) que

la question de la représentativité est intrinsèquement liée à celle de la généralisation. La possibilité de généralisation est un autre aspect qui suscite la critique. En effet, la question se pose, pour la linguistique de corpus, de savoir jusqu'où extrapoler les observations, jusqu'où étendre les hypothèses et les explications.

Pouvons-nous donc généraliser nos observations et postuler que les restructurations observées dans notre corpus sont extrapolables à la parlure quotidienne de tous les Congolais ? Nous parlerons plutôt d'une tendance d'une généralisation dans ce sens que les restructurations sont souvent attestées hors de notre pays. Nous nous interrogeons avec Jacques pour savoir selon quels critères constituer alors un ou des corpus. Que prendre en compte pour que ces corpus soient réellement des échantillons d'emploi de la langue (et quels emplois) ? Pour Habert (2000, p. 15) :

améliorer la représentativité d'un corpus consiste à préciser la production et la réception de chacun de ses composants, en lien avec les motifs qui ont conduit à la création du corpus, mais aussi à pouvoir déterminer sur des bases objectivables les différents emplois du langage auxquels on s'intéresse.

La production de notre corpus s'appuie sur les indices linguistiques observés dans les différents textes constituant le FPC que l'on appelle *le profilage de textes*. Le FPC est constitué d'un échantillon varié de situations et des « genres » de prise de parole, de différents types d'évènements de communication, en particulier les monologues, les dialogues et les conversations. Ce qui n'est pas le cas dans la constitution des particularités lexicales en français au Congo. Queffélec et Niangouna (1990, p.46) reconnaissent que

dans la pratique, l'essentiel de l'enquête a été menée de manière moins rigoureuse : les chercheurs ont utilisé des méthodes moins sophistiquées. Ils ont fait appel à la technique du questionnaire préétabli ou demandé à des interlocuteurs complaisants d'évoquer dans des

conversations plus ou moins dirigées tel ou tel thème de la vie courante.

Contrairement à ces chercheurs, notre enquête ne comportait **aucune directive à l'endroit** des interlocuteurs. Les locuteurs étaient libres d'aborder des sujets de leur choix. Ce qui explique d'ailleurs la diversité constatée dans notre corpus.

6. Problème juridique et anonymisation

La transcription des données se conforme à une déontologie, en particulier pour respecter l'anonymat des locuteurs. Elle suscite des problèmes juridiques dans la mesure où il s'agit en quelque sorte de la vie privée des locuteurs. Encrevé, cité par Blanche-Benveniste et Jeanjean (1987, p.181), va jusqu'à interdire de les publier :

Il n'est pas question de communiquer ses enregistrements. S'intéresser au langage oral, c'est s'intéresser aux gens ; transmettre une transcription de leurs enregistrements, ce serait comme passer à quelqu'un une partie de leur corps.

La publication des données a donc été soumise à des réaménagements internes. Par exemple, pour ne pas choquer les sensibilités, nous avons masqué tous les noms propres. Ils ont été remplacés par les noms forgés. Les noms des villes ou villages ont été changés. Nous pensons que, dès lors que les transcriptions ou les enregistrements ne comportent pas une atteinte à la vie privée, il est possible de les publier.

7. L'exploitation des données

Nous avons décidé d'exploiter nos données à l'aide d'une assistance informatique, c'est-à-dire aux logiciels d'ingénierie permettant le traitement du corpus et de faire des recherches précises. Dans cette section, il ne s'agit pas de faire étalage de technicité, mais juste d'exposer brièvement et simplement notre démarche et notre travail, et d'en faire ressortir la pertinence pour l'analyse de notre corpus.

L'exploitation des données a été faite simultanément avec trois logiciels. Ces logiciels présentent certaines facilités si « l'on fait appel à la fonction CONCORDANCE du menu principal, on obtient un contexte étroit qui tient en une ligne et qui montre la forme (ou l'expression) cherchée, en position centrale, avec une demi-douzaine de mots à gauche et à droite »

Ce logiciel nous indique, d'une part, le texte dans le corpus, d'autre part, nous propose un résultat proche de nos préoccupations concernant le clitique objet *la*. Ces deux logiciels génèrent, par ailleurs, un concordancier sur le lemme sollicité. Si les données n'étaient transcrites orthographiquement, ces analyses ne seraient pas possibles. Il convient de signaler qu'une probabilité d'erreurs est toujours admise, d'où la nécessité d'une vérification manuelle.

Le troisième logiciel est adobe Acrobat qui permet aussi d'obtenir un lemme. Son usage n'est pas trop fiable. Lorsque vous aviez besoin de *la*, il recense le *la* et tous les mots contenant *la*. Il nous a servi à préciser le lemme, la page et la ligne demandés comme dans ce schéma.

L'utilisation de logiciels d'ingénierie linguistique nous entraîne directement dans la linguistique de corpus. La linguistique de corpus favorise l'utilisation de l'ordinateur pour observer la langue. Cette observation est polymorphe selon les objectifs du chercheur. En réalité, « cette notion d'observation, qu'elle soit "manuelle" ou qu'elle utilise les statistiques afin d'apprivoiser des quantités de données importantes, est primordiale » (Georges Williams, 2005, p.14). La linguistique de corpus est « un domaine qui s'intéresse aux textes, aux textes réels, c'est-à-dire produits pour des raisons de communication entre êtres humains et non des productions artificielles (...) » (Georges Williams, *ibid.*, 13).

L'analyse informatique nous a permis d'élaborer des fréquences, des statistiques afin de quantifier les occurrences du FP. Allant dans le même sens, Dominique Willems (1998, p.84) souligne que :

L'utilisation de données langagières réelles, (...) permet (...) d'introduire dans la description quelques dimensions nouvelles : la dimension statistique, la variation et la dimension co(n)textuelle.

Nous avons choisi ces logiciels pour leur efficacité et aussi parce qu'il nous a été possible de rencontrer les concepteurs. Nous avons eu des échanges fructueux avec Max Silberztein, le concepteur d'Intex (actuellement il travaille sur Nooj) et avec Etienne Brunet (Hyperbase).

L'avantage de l'informatique, c'est surtout la vitesse, la rigueur et la représentativité des données, l'exécution des requêtes via le concordancier, face à des relevés manuels qui s'avèrent fastidieux (par exemple le comptage du déterminant *la*). Ces logiciels nous ont permis d'obtenir principalement, les occurrences brutes des déterminants, des substituts, des verbes de parole. Le recours au traitement informatique des données n'est pas à l'abri des écueils. Il est impossible à la machine par exemple de distinguer le *que* relatif du *que* subordonnant. L'analyse manuelle nous a permis de cerner au fur et à mesure des emplois concrets de ce dont nous avons besoin. Même avec Hyperbase qui comporte un bon lemmatiseur sur la recherche de *la*, le logiciel recense des occurrences non demandées. L'utilisation de l'ordinateur n'a pour but dans notre étude que de cerner les apports de cet outil dans la recherche en sciences du langage.

Conclusion :

La constitution d'un corpus est nécessaire pour mener une étude scientifique rigoureuse. Le CFPC permettra aux différents chercheurs qui s'intéressent aux questions de linguistique ou de l'oral congolais de trouver des exemples fiables et réels.

Références bibliographiques :

- Blanche-Benveniste, C. (1997). *Approches de la langue parlée en français*. Gap/Paris : Ophrys.
- Blanche-Benveniste, C. (1999). « Constitution et exploitation d'un grand corpus », *Revue française de linguistique appliquée*. (Dossier spécial Grands corpus : diversité des objectifs, variété des approches), vol., IV-1 : 65-74.

- Blanche-Benveniste, C. (2005). « L'étude grammaticale des corpus de langue parlée en français », *La Linguistique de corpus*, Presses universitaires de Rennes, Coll. 'Rivages linguistiques :47-66
- Damourette, J. et Pichon, E. (1940-1954). *Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française. Compléments*, Paris, Éditions d'Artrey & CNRS.
- Debaisieux J.-M., Deulofeu H.-J., (2012). « Une tâche à accomplir pour la linguistique française du XXIème siècle : élaborer une grammaire des usages du français » In *Langue Française*, 4,27-47
- Delcourt, C., Francard, M. & Moreau, M.-L., (1993). « Une banque de données textuelles sur la langue française en Belgique », In Latin D., Queffélec, A. Tabi-Manga, J.(éds.): *Inventaire des usages de la francophonie : nomenclatures et méthodologies*, Paris/Londres : John Libbey Eurotext, pp. 313-331.
- Fradin Bernard, *et alii.*, (2008). « Remarques sur l'usage des corpus en morphologie », *Langages*, 171,34-59
- Gadet F., (2017). « L'oralité ordinaire à l'épreuve de la mise en écrit : ce que montre la proximité », *Langages*,2017, 208,113-129
- GARRIC, N. et LONGHI, J. (2012). « L'analyse de corpus face à l'hétérogénéité des données : d'une difficulté méthodologique à une nécessité épistémologique », *Langages* 187, 3-12
- Habert B., (2000). « Des corpus représentatifs : de quoi, pour quoi, comment ? », In BILGER M. (dir.), *Linguistique sur corpus. Études et réflexions*, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, pp.11-58.
- Hattiger, J.-L., (1983). *Le français populaire d'Abidjan. Un cas de pidginisation*. Abidjan : Publications de l'ILA.
- Jacques, M.-P. (2005). « Pourquoi une linguistique de corpus ? » In G., Williams (dir.) *La Linguistique de Corpus*, Presses universitaires de Rennes, 21-30.
- Kerbrat-Orecchioni, C. (1990). *Les Interactions verbales*, tome I, Paris, Armand Colin
- Klinger D. et Daniel Véronique G., (2006). « La grammaire du Français fondamental : Interrogations historiques et didactiques », *Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde* [En ligne], 36 | mis en ligne le 19 novembre 2014, consulté le 06 septembre 2017. URL:<http://dhfles.revues.org/1189>, consulté le 10 septembre 2018
- Labov, W., 1976. *Sociolinguistique*, Paris, ed. de Minuit.

- Ngamountsika, E., (2007). *Le français parlé en République du Congo : étude morphosyntaxique*, thèse de doctorat unique, Aix-en Provence 1 & Brazzaville.
- Queffélec, A., (1997). « Constitution, traitement et exploitation lexicographique », *Le corpus lexicographique. Méthodes de constitution et de gestion*, acte des troisièmes journées scientifiques du réseau thématique de recherche « Étude du français en francophonie » [dir.] Claude FREY et Daniele LATIN, pp. 353-368.
- Queffélec, A., et Niangouna, A., (1990). *Le français au Congo (RPC)*, Presse universitaire d'Aix.

EVOCATIONS STYLISTIQUES DES NOMS PROPRES MÉTAPHORIQUES À TRAVERS LES LANGUES CONGOLAISES

Arsène ELONGO & Sidoine Romaric MOUKOUKOU

Université Marien Ngouabi

arsene.elongo@umng.cg

srmoukougou@gmail.com

***Résumé :** Le présent article analyse les évocations stylistiques des noms propres métaphoriques à travers les langues congolaises. Il montre que les usagers **emploient** les éléments de la nature et de la société pour les approprier comme trait d'identification, de signification et d'expressivité. Il applique l'approche de la linguistique énonciative. Cette approche permet d'éclairer les motivations stylistiques des noms propres métaphoriques dans l'espace socioculturel du Congo Brazzaville. Les résultats du présent article soulignent que les noms propres métaphoriques congolais restent évocateurs en raison de triple contexte : les besoins humains, les idéologies ethniques et l'espace naturel et linguistique.*

***Mots clés :** noms propres, métaphore, évocations stylistiques, langues congolaises, cible et source métaphoriques*

***Abstract:** This article analyzes the stylistic evocations of metaphorical proper nouns across Congolese languages. He examines the problem of stylistic evocations of metaphorical nouns as a specific creation of Congolese languages and shows that users use the elements of nature and society to use them as a trait of identification, meaning and expressiveness. It is useful to use the enunciative linguistic approach. This approach sheds light on the stylistic motivations of the metaphorical proper nouns in the socio-cultural space of Congo Brazzaville. The results of this article note that Congolese metaphorical names remain evocative because of three contexts: human needs, ethnic ideologies, and the natural and linguistic space.*

***Keywords:** proper names, metaphor, stylistic evocations, Congolese languages, metaphorical target and source*

Introduction

Les langues congolaises présentent également un énorme enjeu stylistique pour étudier les noms propres métaphoriques et elles nous permettent d'aborder le thème suivant : Evocations stylistiques des noms propres métaphoriques à travers les langues congolaises. Ce thème est motivé par trois expressions notionnelles : celle des langues congolaises, celle de l'évocation stylistique et celle des noms propres métaphoriques. Les langues congolaises sont utiles pour étudier l'évocation sémantique des noms propres métaphoriques, du fait qu'ils sont sémantiquement inexplorés et gardent des trésors des évocations stylistiques dans l'espace du Congo Brazzaville. L'évocation stylistique est employée par nous selon la perspective de C. Bally (1921, p.30), elle désigne un mode d'expression spécifique en raison de sa dépendance avec des langues, des personnes, des milieux et de la société particulière. Elle exprime une particularisation sémantique des noms propres métaphoriques. Ce particularisme répond à l'analyse développée par G. L. Bihan (2006, p.14), lorsqu'il pense : « Mot propre, langue propre et nom propre ».

Le nom propre congolais a un sens zéro, vivant et chargé (Nzete, 1985, p.168), il est relativement traduisible et beaucoup expressif, lorsqu'il est pourvu d'une métaphore (Elongo 2017). Cependant, notre article traite le nom propre en fonction de l'évocation stylistique, de la langue, du lieu et de la communauté socioculturelle. Ce problème permet de formuler la question principale suivante : les langues congolaises favorisent-elles l'évocation stylistique des noms propres métaphoriques ? Notre question secondaire est la suivante : les usagers congolais participent-ils toujours à la création des noms propres métaphoriques avec les valeurs sémantiques ?

A ces questions s'ajoutent les hypothèses suivantes :

- 1- Les noms propres métaphoriques ressortissent l'évocation des héros traditionnels congolais et l'unité culturelle nationale à travers les langues.
- 2- Ils dégagent des significations évocatrices de ce modèle : **pronom énonciatif + être + domaine-source**.
- 3- Ils sont encodés d'évocations isotopiques et esthétiques selon la source métaphorique du référent.

Selon cette hypothèse, nous notons que le nom propre « Ngoulou » (porc en bembe) considéré comme mot-phrase se comprend selon le modèle suivant sur : « Je suis le porc » ou cet homme s'appelle le porc (Elongo, 2017, p.300). De plus, les noms propres métaphoriques auraient une valeur affirmative, proclamée et identitaire, suggérée lors de la communication entre le désignateur et son interlocuteur au sein d'une même communauté

linguistique et ils seraient les survivances des procédés évocateurs dans le système dénomiatif traditionnel.

L'objectif est d'expliquer et d'analyser les évocations stylistiques des noms propres métaphoriques à travers les langues congolaises. Notre article applique l'approche de la déviance à propos de la métaphore selon G. Kleiber (2016, p.17), celle-ci aide à saisir le nom propre métaphorique comme une expression du conflit entre la cible de la personne désignée et la source empruntée aux référents de la nature. Nous recourons également à l'approche conceptuelle de la métaphore développée par Lakoff et Johnson (1985). Elle consiste à analyser les projections ontologiques du domaine- source vers le domaine-cible comme des marqueurs évocateurs.

L'article vise à aborder les aspects suivants de notre étude : quelques définitions sur la métaphore, le corpus, les évocations stylistiques des métaphorisants aquatiques, végétaux, animaux et morales.

1. Cadres théoriques

Notre étude revient sur deux notions : nom propre par évocation stylistique et la métaphore.

1.1. Nom propre par évocation stylistique

L'évocation stylistique est applicable à l'analyse des noms propres, parce qu'elle est susceptible de produire les valeurs énonciatives, discursives, cognitives et communicatives en fonction de la langue et à cause de la particularité connotative de dénominations choisies par les usagers. Dans ce but, le terme « évocation stylistique » employé par C. Bally (1921, p. 30) pour étudier les effets d'expression entre la personne et ses milieux, lorsqu'il écrit : « Les effets *par évocation* résultent de la valeur symbolique des faits d'expression et de la faculté qu'ils ont d'évoquer les milieux où leur emploi est le plus naturel. Cette évocation n'est possible que par l'existence simultanée d'une langue commune et de modes d'expression particuliers aux divers milieux ». Ce terme est utilisé par notre étude pour analyser les effets sémantiques et connotatifs des noms propres métaphoriques congolais. Il s'agit de montrer que la langue et ses particularités d'expressions engendrent des effets d'évocations naturels et connotatifs. En développant cette notion de C. Bally, P. Guiraud (1980, p.72) l'analyse comme les effets du signe produits par les individus en accord avec leurs milieux et comme les connotations du signe en rapport avec ses utilisateurs, quand il écrit :

Par évocation quand le signe évoque l'image des individus et des milieux qui l'ont créé et l'emploient habituellement, ou celle des contextes dans

lesquels on le rencontre le plus fréquemment et qui sont soit culturelles (populaires, argotiques, paysannes, provinciales, etc...), soit littéraires (poétiques, scientifiques, techniques, etc...). Les connotations naturelles sont fondées sur une relation de similarité entre le signifiant et le signifié ; les connotations par évocation sur un lien de contiguïté, soit entre le signe et ses utilisateurs, soit entre le signe et ses utilisations.

L'évocation stylistique puise son existence sur le signe, des individus et des milieux. Elle s'inscrit dans la catégorie des noms propres appréhendés comme un élément du signe linguistique avec ses valeurs connotatives. Ainsi, les noms propres peuvent être connotatifs, parce qu'ils sont les catégories discursives d'une langue, d'une désignation particulière, d'une identification, d'une individualisation et d'une localisation régionale. La langue est l'élément essentiel de la création et de la compréhension du nom propre. Selon G. L. Bihan (2006, p. 11), un nom est nécessairement un nom d'une langue (...), il est propre en ce sens qu'il est propre à une langue particulière ». Il a une valeur historique, polysémique et « un grand pouvoir d'évocation ». Cet auteur analyse le terme « propre » selon trois sens : le sens rhétorique du fait que le mot est approprié à l'objet désigné avec son contexte, le sens de celui d'individualiser et le « marqueur de propriété privée avec connotation ». Le nom propre est évocateur, parce qu'il est le produit de la connotation. Cela est souligné dans l'analyse d'E. Shokhenmayer (2011, p.215) :

Nous supposons que dans un nom propre employé métaphoriquement, l'acception dénominative initiale est « évincée » par une acception contextuelle et figurée, grâce à quoi le nom propre acquiert un sens connotatif. (...) La particularité du sens onomastique du nom propre recatégorisé consiste en ce que la connotation y est toujours présente, tandis que dans les noms communs cette dernière est facultative.

Le nom propre, selon l'analyse de M-N Gary-Prieur (2006, p.57-58), se modifie syntaxiquement et sémantiquement. Il a une interprétation syntaxique, situationnelle, exemplaire et métaphorique selon le contexte des énoncés phrastiques. Le nom propre est métaphorique désignant une autre personne non porteuse de cette identité (Jonasson, 1991, p.65) il possède, pour K. Jonasson (1994, p.10-15), quelques caractéristiques fonctionnelles : la majuscule, l'intraduisibilité, l'absence de l'article, l'incompatibilité avec des déterminants, la mono-référentialité ou le manque de sens. Il a des valeurs nominatives, affirmatives et individuelles. Dans la seconde étude de K. Jonasson (2005, p.70), le nom propre a une valeur métaphorique, lorsque cet

auteur déclare : «l'emploi dit métaphorique du Npr repose sur une relation de similitude entre le référent ordinaire, connu, du Npr et le référent visé dans l'énoncé ».

Avec G. Pommier (2013, p.211), le nom propre a une fonction verticale, il représente « le sujet de l'énoncé, celui de l'énonciation, et le corps de jouissance ainsi branché à la pulsionnalité verbale ». Il est l'expression du moi, de la conscience et une fonction exclusive des **noms communs**. Avec G. Pommier (2013, p.256), le nom propre a des fonctions suivantes :

1. « Le nom propre donné à chacun est enterré sous le «je » (dès qu'il prend ce nom) : fonctionne-t-il comme le signifié du sujet »
2. « Le nom propre est celui d'une troisième personne, sorte de corps mort aux dépens duquel l'énonciation se fait en première personne ».

Notre étude adhère aux travaux cités sur l'analyse des noms propres pour analyser le sens et les significations des noms propres liés aux langues congolaise, elle propose d'étudier leurs évocations en fonction des effets stylistiques produit par le contexte communicatif : ces évocations mémorielles et stylistiques naissent selon les situations et les circonstances, elles peuvent disparaître ou changer avec les époques entraînant le renouvellement des habitudes sociétales. Mais les noms propres référentiels reçoivent, avec l'altération du signe linguistique, de nouvelles évocations fonctionnelles, formelles et utilitaires entre le désignateur et le domaine-source.

1.2. Perspectives définitionnelles des noms propres métaphoriques

La métaphore se définit selon les théories linguistiques. Elle comporte deux éléments fondamentaux : le métaphorisant et le métaphorisé ou bien le domaine-cible et le domaine-source. Elle s'analyse par l'identification de l'isotopie et de l'allotopie existant entre ces deux termes métaphoriques (Botet, 2008, p.38). Elle a une valeur conceptuelle et ontologique, parce qu'elle permet de « comprendre les événements, les actions, les activités et les états » (Lakoff et Johnson, 1985, p.40). Selon M. Fasciolo (2016, p.53), la métaphore est comprise par l'orientation structurelle et conceptuelle, lorsqu'il écrit : la source structure la cible ». Pour G. Kleiber (2016, p.17), « Par métaphore, on entend : (i) l'emploi particulier ou occurrence particulière d'un mot ou d'une expression ; (ii) qui est jugé déviant ou inhabituel, parce que l'entité ou catégorie (Y), à laquelle le mot renvoie dans cet emploi, est différente de celle à laquelle il renvoie ordinairement (X) ; (iii)

et qui s'explique par une relation d'analogie (ou de ressemblance) unissant Y à X ». La métaphore se définit par une expression de l'analogie entre le domaine-source et le domaine-cible. Pour E. Hilger (2016, p.67), « une expression métaphorique n'est autre que l'ellipse d'une expression analogique ». En associant à ces études, nous montrons que l'expression métaphorique manifeste une évocation sémantique de l'incompatibilité et de la similitude entre le domaine-cible et le domaine-source.

Abordés à travers les langues et l'espace du Congo Brazzaville, les noms propres ont une valeur sémantique. P. Nzete (1985, p.168) pense que les noms propres du Congo ont une valeur culturelle et sémantique :

plus l'identité culturelle d'une communauté est ancienne plus elle usera de noms sémantiquement morts ; plus son identité culturelle est récente, plus elle usera de noms sémantiquement vivants, chargés. En effet, plus un nom est ancien, plus sa signification linguistique a tendance à se perdre.

Selon cette analyse de P. Nzete, il est possible de dire que les noms propres métaphoriques congolais ont des fonctions sémantiques. Ils ont, selon nous, une valeur symbolique et métaphorique justifiant une évocation stylistique en raison de leur choix par la famille ou par les individus. Certes, ils représentent prioritairement l'identité et l'individu singulier, mais ils sont des marqueurs des évocations stylistiques exprimant soit les réalités de la nature soit des réalités socioculturelles. Ils fonctionnent également comme marqueur de « je » énonciateur et sont le produit de la langue avec l'interaction avec une société particulière. Ils sont analysables à l'aide du domaine-cible et du domaine- source. Les deux pôles de la métaphore sont confondus avec la personne, porteur d'une dénomination évocatrice.

1.2.2. Projections des domaines-sources vers la cible du genre humain

La langue a une double fonction psychique et matérielle, parce qu'elle est un instrument communicatif de l'homme avec son environnement et un moyen humain pour organiser les référents du monde. Elle l'aide à approprier les éléments du monde afin de construire une particularité sémantique des noms propres différents de d'autres systèmes d'appellation. Elle exalte une évocation sémantique de l'homme avec sa culture et avec les éléments de sa société. Cela se vérifie à travers les noms propres congolais qui trouvent leur genèse au sein de plusieurs domaines-sources empruntés par les humains à leur environnement. Il s'agit des domaines-sources suivants : espèces animales, espèces végétales, réalités, qualités ou défauts humains et

les réalités cosmiques. La figure suivante permet de comprendre les domaines-sources projetés au domaine-cible humain.

Figure n°1 : projections isotopiques du domaine-source

Selon cette représentation, le nom propre métaphorique congolais semble être évocateur, parce que la personne désignateur reçoit les projections ontologiques ou conceptuelles des domaines-sources issus des univers de la végétation, de l'animal, des phénomènes métaphysiques et des corps terrestres ou célestes. Cela nous conduit à présenter le corpus des noms propres congolais jugés comme métaphoriques et évocateurs.

2. Corpus

Nous avons réalisé un corpus sélectif des noms propres congolais avec l'aide des étudiants en stylistique, composé quarante (40) occurrences dans les langues suivantes : nzebi, mbamba, likouba, likouala, bembé, vili, mbochi, kamba, teké, moy, lari et kongo. L'objectif fixé est de répertorier les noms propres évoquant un pôle métaphorique du domaine-source. Il cherche à recueillir les noms propres métaphoriques dont le domaine-source appartient au genre animal, végétal, aux espèces aquatiques et aux représentations métaphysiques. Elle est représentative des lieux et des langues du Congo Brazzaville. Elle permet de constater que les référents « éléphant », « lion », « serpent » et la pluie sont employés comme un nom propre à travers les

localités du sud ou du nord du Congo. Il s'agit, par exemple, des noms propres suivants « Eniere » (Serpent, Ollombo), « Ntâti » (serpent, Lekoumou), « Nioko » (serpent, Bouenza), « Ndouna » (Serpent, Mossendjo), « Mboumba » (serpent, Mossendjo) ; « Amboua » (les pluie, Ongongni), Mvoula (la pluie, Pool), « Ndolo » (Pluie, Bouenza), Mbela (Aigle, Bouenza), « Bokouango (aigle, Mossaka), « Okouango » (aigle, Makoua) ; « Nzô » (éléphant, Lekoumou), « Ndzokou » (éléphant, cuvette centrale), « Ndzaou » (éléphant, Bouenza), « Nzawu » (éléphant, Kouilou), « Nzahou » (éléphant, Niari), « Zock » (éléphant, Mokeko) ; « Nkossi (Lion, Mouyondzi), « Ngo » (Lion, Madingou), « Ngombulu » (éléphant, Sundi), « Andjo » (éléphant, Etoumbi) ; « Nkoué » (lion, les plateaux). Une autre particularité de notre corpus montre que les noms propres congolais possèdent pour certains une évocation de l'identité sans une évocation sémantique et référentielle, pour d'autre, une évocation de l'identité et de l'image métaphorique.

3. Evocations stylistiques de métaphorisant aquatique

Le métaphorisant aquatique est perçu comme évocateur, parce qu'il change de la catégorie des noms communs pour intégrer celle des noms propres de personnes et parce qu'il appartient à une langue, à un lieu et à une culture spécifique. Le peuple congolais l'exploite pour construire un imaginaire existentiel, une identité culturelle à travers les noms propres. Le tableau suivant l'indique :

Tableau n°1 : noms propres aquatiques et évocateurs

N°	Sources aquatiques	Langues	Lieu	Source en français
1	EBa	Mbochi	Oyo,owando	La rivière
2	Tsouni	Libouba/likouala	Mossaka	Le gros silure
3	Mompongo	Likouba	Mossaka	Un poisson
4	Libongon	Likouala	Mossaka	Variété de silure
5	Mboto	Likouala	Mossaka	La carpe
6	Ngola	Lari	Pool	Le silure
7	Dianga	Kamba	Kinzaba	Le lac
8	Matsounga	bembe	Mouyoundzi	Le crabe

Les noms propres métaphoriques « Eba » (Rivière), « Tsouni » (Gros silure), « Mongongo » (Une variété de carpe), « Libongo » (une variété de silure), « Mboto » (une carpe), Dianga (lac) et Matsounga (le crabe) ont deux formes d'évocation stylistique : **l'évocation générale et l'évocation spécifique**. Les noms propres métaphoriques introduisent une évocation générale liée à l'imaginaire de l'eau et à l'espace linguistique et géographique congolais. Les noms propres aquatiques offrent aux usagers congolais les évocations suivantes : évocation mémorielle, locale et nationale.

Les métaphorisants aquatiques « Eba » (rivière en langue mbochi), « Tsouni » (gros silure en langue libouba et likouala), « Mompongo » (un poisson proche des cartes en langue likouba), Libongon (une variété de silure en langue likouba), « Mboto » (carte en langue likouala et likouba), « Ngola » (lire en lari) sont évocateurs, parce qu'ils exaltent une isotopie aquatique et un sème allotopique ou incompatible des poissons. Cependant, ils présentent une incompatibilité sémantique avec l'isotopie « humain », toutefois ils ont une valeur langagière, parce qu'ils sont les signes évocateurs des langues « Likouba » et « Likouala ». Par contre, les noms propres de personnes « Dianga » (lac) et « Matsounga » (le crabe) viennent des idiomes « Kamba » et « Bembe ». Ces noms propres congolais analysés sémantiquement nous révèlent un mode nominatif et subjectifs du peuple congolais, parce qu'ils sont enracinés dans leur la pensée et mémoire. Ils traduisent leur sentiment de choisir les référents évocateurs, expressifs et motivationnels. Nous pensons qu'ils expliquent le processus et la genèse de l'onomastique congolaise.

Le nom propre métaphorique véhicule une valeur mémorielle, car il évoque une histoire, les images culturelles fortes rappelant les habitudes et le comportement du peuple congolais dans les domaines culinaires et guerriers, car, il caractérise un faisceau de qualités ontologiques nationales : la beauté et le bon goût. Par exemple, le nom propre « Ngola » a une évocation esthétique de la beauté congolaise et une exaltation sublime de la peau noire. Dans ce but, Sony LabouTansi a déclaré : « Je préfère te regarder, Estina Bronzario. Elle sortit de l'eau, lui montra **son long corps de silure** ». Cette image suggère, une taille parfaite de l'héroïne congolaise par ses isotopies comme l'excellence de la taille et la peau brillante. Elle est exaltée travers le système appellatif et dans les images de la littérature et la musique congolaise.

Les noms propres métaphoriques congolais ont **une évocation locative**, car, ils appartiennent à un lieu et à une langue du terroir congolais. Par exemple, si on analyse les noms propres métaphoriques « Tsouni », « Mompongo », « Mboto » et Libangon utilisés en langue likouala et likouba, on remarque qu'ils appartiennent à la localité de Mossaka (localité du nord du Congo).

Prononcés par les natifs dans leur environnement locatif, ces noms restent évocateurs, parce que le destinataire autochtone les reçoit avec une double évocation sémantique : celle de la personne et de la source métaphorique issue du domaine aquatique avec les effets stylistiques comme l'admiration et le comique. Les noms propres métaphoriques ont une valeur inclusive pour le locuteur autochtone et une valeur exclusive et démotivée pour les personnes éloignées de la langue et du milieu social où ils sont employés et deviennent une étiquette d'identification et une marque de dénomination. Si les noms propres « Ngola », « Dianga » et « Matsounga » issus des langues kamba et lari sont, par exemple employés, dans le nord, ils ont une évocation limitée en fonction de leur espace géographique, mais gardent une grande évocation dans le sud du Congo. Plus un nom propre métaphorique s'éloigne de son environnement d'usage, plus il fonctionne sans une évocation sémantique.

Les évocations mémorielles, locales et nationales montrent que les noms propres ont une valeur sémantique, du fait que le locuteur et le destinataire partagent un même imaginaire dénommatif, un espace géographique et une seule nation.

Les noms propres métaphoriques constituent un trésor de signification de la culture congolaise et de son identité plurielle. Par exemple, les deux noms propres des aires linguistiques différentes comme « Eba » (nord du Congo) et « Matsounga » (sud du Congo) suggèrent une évocation aquatique. Ils sont les indicateurs des valeurs ethniques représentées par le désignateur et ils peuvent engendrer les effets de discrimination et d'identification face à une politique macabre visant la violence et la mort. Dans plusieurs guerres civiles congolaises, les groupes adverses ont servi des noms propres et de la langue régionale pour les fins d'identifier les ennemis et pour éventuellement les éliminer.

Les noms propres **aquatiques ont des évocations spécifiques**, parce que leur métaphorisant a une isotopie singulière établie entre la cible et la source. Ainsi, les isotopies des noms propres métaphoriques « Eba » (rivière en mbochi) et « Dianga » (lac en kamba) évoquent la puissance permanente, le chemin de navigation, la pêche, la source poissonneuse et le bien de l'existence alimentaire. Ces noms propres soulignent une évocation guerrière, car la personne porteuse de ces noms est sensée faire peur à ses adversaires, parce qu'ils ont besoin de lui pour pêcher, de se laver de boire de l'eau et qu'ils peuvent être morts par la noyade. Les effets de la domination et de l'héroïsme connaissent une valorisation importante, quand ces noms propres métaphoriques sont prononcés dans leur contexte culturel et géographique. Selon la tradition de la mémoire cognitive congolaise traditionnelle, le nom propre est un porteur d'informations évocatrices.

Par ailleurs, les noms propres aquatiques « Ngola » (silure en lari), « Tsouni », « Libangon », « Mompongo » (variété de silures en likouala et likouba), représentent les noms **communs des espèces de poisson aquatique et ils dégagent les isotopies** de la beauté et la consommation identiques à celles des humains. La forme et la peau de ces poissons présentent les analogies avec la peau d'un corps féminin. La société congolaise du nord-Congo attribue uniquement ces noms de poisson aux sexes féminins pour louer leur beauté corporelle, parce qu'ils ne désignent jamais le sexe masculin. Ils évoquent un être féminin dans cet espace culturel.

3. Evocations stylistiques de métaphorisant animal

Bien que les noms propres métaphoriques du Congo soient formés par les métaphorisants aquatiques, ils changent de source selon les motivations des locuteurs, selon le changement de l'environnement géographique et culturel. Beaucoup d'usagers des langues congolaises utilisent également les métaphorisants animaux comme noms propres de personne. C'est ce qu'en témoigne ce tableau :

Tableau n°2 : noms propres animaux et évocateurs

N°	Sources animales	Langues	Lieu	Source en français
1	Bokouango	Likouba/ likouala	Mossaka	L'aigle
2	Ngoulou	Bembé	Bouenza	Le porc
3	Nkombo	Bembé	bouenza	Le mouton
4	M'pili	Vili	Kouilou	Le serpent
5	Ngomba	Mbochi	Cuvette	Le porc-épic
6	Ekorangoué	Mbochi	Cuvette	La peau de la panthère
7	Ngo	kamba	Madingou	Le lion
8	Kissibi	Téké	Zanaga	L'antilope
9	Essende	Moy	Makotipoko	Le renard
10	Loukala	Téké	Lekoumou	Le pangolins
11	Ngombo	Moy, likouba	Mossaka	Le buffle
12	Nzahou	Vili	Kouilou	Éléphant

D'après la représentation des noms propres métaphoriques, il est possible d'étudier quatre évocations stylistiques : l'évocation guerrière ou celle de l'héroïsme, l'évocation de l'éveil, l'évocation de la noblesse et l'évocation gustative.

Des noms propres métaphoriques congolais laissent manifester une évocation guerrière. C'est un modèle de l'héroïsme congolais métaphorisé par les espèces du genre animal comme le lion, le serpent, le buffle et l'éléphant. Il s'agit de ces noms propres métaphoriques : « Bokouango » (l'aigle en likouba et likouala), « Ngo » (le lion en kamba), « M'pili » (le serpent en vili), « Ngombo » (le buffle en moy, likouala et likouba) et « Nzahou » (éléphant en vili). Les isotopies du nom propre « Bokouango » sont dénotées par la vitesse, la force, l'attaque et le mangeur des proies. Employé comme une source métaphorique, le nom propre Bouango évoque un personnage mythique, dangereux et capable de maîtriser et de paralyser ses adversaires par sa force héroïque. Une autre évocation animalière est celle du nom « Ngo » (lion en kamba), car elle suggère le courage d'un héros susceptible de défendre son terroir contre les ennemis et les envahisseurs.

Outre cela, le nom propre « M'pili » (serpent en vili) a le sens d'évoquer une attaque mortelle et les effets dévastateurs du venin. Il crée chez le destinataire le sentiment de la peur et l'idée d'une mort subite. Enfin, les noms propres « Ngombo » (buffle) et « Nzahou » marquent une évocation agressive et violente. Ils ont un effet sémantique de signal chez le destinataire, parce qu'il décode les significations évocatrices incorporées dans le nom propre. On retrouve, dans le référent métaphorique du nom propre « Nzahou », l'évocation isotopique de la force ou de la puissance (Elongo, 2017, p.300). Cette isotopie a une valeur ontologique, parce qu'elle est présente dans les discours de l'espace culturel congolais. Par exemple, les écrivains congolais l'utilisent comme un symbole de la force. On le retrouve dans son usage connotatif chez Sony LabouTansi (1979, p.168), quand il écrit : « Félix se frappait la poitrine et gueulait avec *la force d'un jeune éléphant* » et chez Henri DOMBO (2002, p.275) déclarant « mais lutter contre quoi, contre qui ? Est-ce que le vieux moustique pouvait rêver de culbuter un *bébé-éléphant* ? ». Ce référent « éléphant » fonde l'imaginaire africain. D'où Ahmadou Kourouma (1998, p.72) emploie les référents « éléphant », « panthère » et « buffle » comme les métaphores du pouvoir tyrannique, lorsqu'il écrit : « *L'éléphant* solitaire sut l'aventure qui était arrivée à ses *confrères panthère et buffle* et lui qu'on rencontrait partout ». L'isotopie de la peur se dégage à travers le nom propre métaphorique « Nzahou ». L'évocation du référent « éléphant » dénote une assurance de sécurité. Son emploi chez V.Y Mudimbe (1976, p.47) permet de l'interpréter comme une esthétique du bonheur en écrivant « : Ne prends pas *cet air d'éléphant*, tu me fais peur... Oh, ce que tu me fais peur, *mon gros éléphant* ». Selon cet emploi métaphorique, nous pensons que le nom propre métaphorique « Nzahou » marque une évocation isotopique de la peur comme celle de l'admiration. Il rappelle comment les dénominations traditionnelles avaient une double

évoquant, celle de l'identité et de son sens. Il est toujours déchiffré par le destinataire, parce qu'il partage la langue avec le désignateur. A ce sujet, J. Nello (2008, p.65) écrit : « Un autre obstacle l'attendait : le fils de Ngoto appelé **Nzaou Mbi** littéralement **éléphant mauvais** mit en mouvement ses terribles tourbillons d'eau ».

Les noms propres métaphoriques congolais marquent l'évoquant de l'éveil. On découvre qu'ils ont l'appellation issue des qualités manifestées par ces animaux : « M'pili » (le serpent en vili), « Essende » (le renard en moy et likouala), « Loukala » (le pangolin, en teke) et « Ngomba » (le porc-épic en mbochi). On retrouve à travers ces référents animaux les isotopies de la prudence, de la ruse et la vigilance, l'instinct de la protection et de la fuite contre les éventuels dangers de son environnement physique. Attribués à l'homme par une visée de l'idéologie ancestrale, ces noms propres métaphoriques gardent leur motivation de véhiculer un message de la protection contre les dangers sociaux et contre les rivalités entre deux ethnies ou entre deux villages ennemis. Dans leur usages culturels et géographiques, ils ne sont de simples marqueurs d'identité nationale, ils ont une valeur communicative des qualités ou des défauts que le désignateur porte dans sa vie comme un habit identitaire.

D'autres noms propres métaphoriques introduisent une évoquant sémantique de la noblesse et du pouvoir. C'est le cas du nom propre « Ekorangoué » (la peau de la panthère en mbochi). Son référent génère les images évocatrices, lorsqu'il devient une métaphore du nom propre de personne. Il symbolise certainement l'autorité coutumière, le notable, le pouvoir ancestral dans la culture congolaise et il crée chez le destinataire l'admiration et la crainte, parce que le désignateur incarne la royauté et le pouvoir de protéger les siens et de les punir en cas de leur acte d'injustice et de méchanceté. Il est probable de retrouver, à travers ces noms propres analysés, les effets du défi face aux adversaires, parce qu'ils projettent les qualités héroïques sur le désignateur. Il y a les noms propres animaux qui donnent lieu à une évoquant gustative, parce qu'ils sont capables de produire chez le destinataire l'envie de manger. C'est le l'exemple de ces désignations métaphoriques : Ngoulou (porc en bembe), Kissibi (antilope en teke) et Nkombo (le mouton en bembe). Le référent « ngoulou » se trouve classer parmi des viandes prisées par l'ethnie bembé dans le département de la Bouenza. Certes il évoque une isotopie de l'impur ou du péché dans son emploi biblique, mais il suggère un bon repas très copieux et un repas gustatif dans l'art culinaire congolais. Le désignateur La personne devient comme un bon plat copieux que tout le monde du village aime et dont il parle avec envie.

Dans d'autres lieux congolais, le nom propre métaphorique « Kissibi » a une évoquant gustative, il représente un bon plat savoureux. Ce référent

animalier motive la population congolaise pour son utilisation métaphorique. Il est employé comme un nom propre avec une expression du défi. Sans doute est-il le plat préféré de toute la contrée. C'est une manière de sacrifier les plats congolais où toute la communauté y adhère.

Également, le nom propre « Nkombo » a un sens évocateur, puisqu'il est parmi des biens de la dot lors de la cérémonie traditionnelle du mariage coutumier, il suggère certainement un cadeau précieux dédié à la belle famille. Le porteur de ce nom véhicule sans doute les idées tissées autour de la dot dans le sud du Congo. On peut aussi interpréter ce nom comme le symbole du sacrifice rituel aux scènes dites spirituelles. Cette analyse révèle que les noms propres métaphoriques produisent les effets cognitifs chez le destinataire. Les noms propres de personnes nés à base des dénominations animales sont attribués souvent au genre masculin.

4. Évocations stylistiques de métaphorisant végétal

Les noms propres animaux congolais ont de nombreuses évocations sémantiques tissées grâce à l'imaginaire collectif. Le déchiffrement évocateur repose sur le domaine-source de la végétation. Nous les présentons dans le tableau ci-après afin d'étudier leurs évocations sémantiques et culturelles saisies par un locuteur congolais.

Tableau n°3 : noms propres végétaux et évocateurs

N°	Sources végétales	Langues	Lieu	Source en français
1	Ondouo	Téké	Les plateaux	Le chiendent
2	Moussitou	Bembé	Bouenza	La forêt
3	Makaya	Vili	Kouilou	Les feuilles
4	Mandala	Lari	Pool	Les feuilles de palmiers
	Maba	Téké	Lékoumou	Les palmiers
4	Moutiakeli	Nzebi	Niari	La plante amère
5	Okoungou	Mbochi	Cuvette centrale	Variété végétale
6	Moufouma	kuni	Niari	Le baobab
	Bouma	Likouala	Mossaka	Le baobab
7	Ondongo	Mbochi	Cuvette	Le piment
8	Okana	mbamba	Zananga	La fougère
9	Mpoko	moy	Plateaux	La forêt

Ces noms propres listés attirent la sensibilité des locuteurs congolais, parce qu'ils viennent des référents de leur environnement linguistique, géographique et culturel et qu'ils suggèrent plusieurs évocations sémantiques, il s'agit des projections ontologiques suivantes : la forêt, le repas et le danger. Les noms propres « Mpoko » (forêt en moy), au nord du

Congo, et Moussitou (forêt en bembé), à l'ouest du Congo, contiennent plusieurs isotopies : la richesse de la chasse et de la pêche, la protection et hostilité. Les peuples de la forêt trouvent le référent « forêt » très évocateur, car il symbolise un élément important avec une valeur existentielle : ils y retirent le repas, les médicaments pour se soigner et le lieu de culte rituel.

Nous constatons aussi qu'il y a d'autres noms propres végétaux exprimant une évocation du repas et qu'ils sont désignés à travers ces sources métaphoriques et végétales : « Makaya » (les feuilles en vili), « Mandala » (feuilles de palmier en lari), « Maba » (les palmiers en teke de Lékoumou), « Moutiakeli » (les plantes amères en nzebi de Niari), « Ondongo » (le piment en mbochi). Pour le premier, le nom propre « Makaya » a une évocation culturelle destinée à une aire linguistique. Il a la signification d'un objet très utile dans le domaine culinaire (les feuilles de manioc) pour emballer les poissons, dans le domaine de la médecine traditionnelle pour soigner une maladie et dans le domaine rituel pour se protéger d'un sort ou pour préparer un sort maléfique. L'emploi de ce nom a une évocation vague, du fait qu'on ne précise pas l'espèce des feuilles d'un arbre ou d'une plante dont la population parle. Pour les deuxièmes, les noms « Mandala » et « Maba » ont les valeurs évocatrices assez identiques : la pérennité, la boisson, les huiles, symbole funèbre, emblème de décoration, les fonctions de balai et emblème d'un parti politique.

Pour les troisièmes, les noms « Ondongo » (le piment en mbochi) et « Moutiakeli » (une plante amère en nzebi) ont la vocation d'exprimer les activateurs du goût, de l'appétit. Le référent « piment » ou « Ondongo » est beaucoup utilisé dans l'art culinaire congolais et africain et il a une valeur figurale ou métaphorique par son transfert dans la catégorie des noms propres de personne. Ainsi, David **Diop** (1973, p.4) écrit à propos de la métaphore du piment en ces termes : « Ton corps est **le piment noir** qui soufflette mon désir ».

Ces noms propres examinés soulignent qu'ils dégagent une évocation des effets utilitaires et vitaux pour une communauté linguistique congolaise.

Outre ce nom évocateur, notre étude trouve si intéressante d'analyser les significations du nom propre végétal « Okana » (la fougère en mbamba de Zananga). Il s'emploie dans la ville de Zananga (Congo) et sert à exprimer des évocations isotopiques suivantes : la protection, les vertus médicinales. Ces évocations sont limitées en fonction du lieu et de la langue. Lorsque les noms propres métaphoriques s'éloignent de leur milieu linguistique, ils cessent d'être évocateurs pour remplir une fonction asémantique. Cela est valable pour des noms propres « Ondouo » (le chindent en teke) et « Okoungou » (l'arbre protecteur en mbochi) qui expriment également les sèmes des isotopies évocatrices suivantes : capable de blesser pour le

premier, possédant les vertus de conjurer les esprits maléfiques pour le second. Employés dans leur aire linguistique, ces noms ne sont pas les simples étiquettes d'identité, ils représentent la mémoire collective tissée autour des croyances et des idéologies existentielles que le peuple congolais aimait pour construire leur histoire, leur identité et leur valeur socioculturelle. Selon cette analyse, des noms propres végétaux congolais véhiculent des effets évocateurs du bonheur ou du danger que le destinataire doit être capable de les interpréter.

Il y a des noms propres métaphoriques par lequel la signification symbolique dépasse l'imaginaire congolais pour devenir une métaphore des sociétés africaines, il s'agit du référent « baobab » que les Congolais utilisent comme nom propre. On le retrouve dans deux dénominations différentes selon deux langues congolaises : la langue « kuni » au Niari et la langue « Likouala » à la Cuvette centrale, autrement dit, ce sont les noms propres de personnes suivants : « Moufouma » (baobab en langue kuni et « Bouma » (le baobab en likouala). Selon le contexte congolais, la source métaphorique du baobab symbolise le pouvoir absolu, le grand dictateur. Dans ce contexte, Henri Djombo (2005, p.193) utilise cette métaphore pour parler de la chute des pouvoirs tyranniques, lorsqu'il écrit : « le mur de Berlin s'effondra et ouvrit la voie à une matrice unipolaire ; l'agitation sociale se développa, fit tomber **de vieux baobabs** et hâta un nouvel ordre politique dans bien des pays ». La fin d'un pouvoir est identique à celui de la tombée du baobab. Cette source métaphorique appliquée aux humains évoque la grandeur d'une royauté, c'est ce que pense Amadou Hampaté Ba (1973, p.158), quand il déclare : « la très grande envergure du **baobab, roi des végétaux**, est tout entière contenue dans le secret de sa gemmule et cachée dans l'obscurité de sa graine. J'ai à cœur un secret plus grand que **le plus puissant des baobabs** ».

En somme, les noms propres dont la source métaphorique est d'origine végétale se considèrent comme la mémoire créative de la société traditionnelle congolaise et celle de chacun des populations congolaises. Cela montre ce qu'a affirmé Eric Bordas (2003, p.120) à propos de la création des métaphores ontologiques : « toute métaphore [...] est inscription du vécu du locuteur, rappel ou anticipation de son histoire personnelle, de ses propres connotations et de ses valeurs ». Les valeurs culturelles congolaise sont véhiculées par les noms propres métaphoriques, parce qu'ils rappellent les techniques de la dénomination et les lieux d'ancrage mémoriel et identitaire. Certes nous ignorons les évocations primaires et circonstanciées des noms propres examinés, mais ils gardent un réseau de significations nouvelles grâce à l'identification de la source métaphorique ou du référent situationnel.

5. Évocations stylistiques de métaphorisant morale

Les noms propres congolais ne dépendent pas uniquement de l'imaginaire physique, ils se construisent sur les sources morales et montrent que la pensée abstraite régit aussi les sociétés traditionnelles congolaise. En effet, les noms propres suivants ont une évocation métaphorique, parce qu'ils viennent des sources morales pour donner une caractérisation à ces désignateurs :

N°	Sources morales	Langues	Lieu	Source en français
1	Aninga	Mbochi	Oyo	Les soucis
2	Loufoua	Lari	Pool	La mort
3	Tchidoundouka	Vili	Kouilou	La force
4	Nsayi	Kongo	Boko	La joie
5	Mpassi	Kongo	Boko	La souffrance
6	Mayangui	Lari	Missafou	La joie
7	Boukaka	Lari	Kinkala	La solitude
8	Louzolo	Kongo	Pool	L'amour

Tableau n°4 : noms propres métaphysiques et évocateurs

Ces noms propres, présentés dans le tableau, ont une évocation d'un caractérisant métaphorique et sont empruntés dans le domaine des sources morales. Ils ont une double caractérisation évocatrice : une évocation des caractérisations négatives et une évocation des caractérisations positives.

D'une part, les noms propres congolais sont évocateurs, parce que leurs sources métaphoriques viennent du domaine métaphysique, il s'agit des noms propres suivants : Nsayi (la joie en kongo), Mayangui (la joie en langue lari) et Louzolo (l'amour en langue kongo). Les noms propres « Nsayi » et « Mayangui » ont une évocation de la joie. La genèse de ces noms et de leurs motivations semble être ignorée, du fait que leurs désignateurs avaient les attentes singulières en raison de situations et de problèmes sociaux rencontrés à travers les couples et les familles. D'autre part, les noms propres congolais ont une caractérisation négative : ils suggèrent les soucis (Aninga en mbochi), la mort (Loufoua en lari), la souffrance (Mpassi en langue kongo) et la solitude (Boukaka en langue lari).

Conclusion

Notre étude a montré que les langues congolaises et le lieu culturel géographique sont la genèse créative et évocatrice des noms propres métaphoriques, parce qu'ils sont la sémantèse de la mémoire collective et nationale. Nous sommes parvenus à trois résultats sur l'évocation stylistique des noms propres métaphoriques congolais, cette évocation est discursive, communicative, locale et langagière. Le premier a relevé que les noms propres métaphoriques ont les évocations des effets culturels, identitaires et langagières, parce qu'ils se construisent sur les traits fondamentaux de la culture, de l'identité et des langues congolaises. Chaque nom propre métaphorique congolais suggère un phénomène culturel et locatif et il devient un sceau d'identification ethnique et une marque de localisation identitaire. Un tel nom propre a une évocation d'étranger, lorsqu'il se trouve prononcé dans une autre aire linguistique. Ainsi, le désignateur traverserait un danger permanent en cas d'un conflit entre les ethnies.

Le deuxième a souligné que les noms propres métaphoriques congolais ont les évocations fondées sur des effets héroïques. Construits sur les référents animaux, ils marquent une banque de qualités héroïques fondatrices des valeurs culturelles congolaises. Par exemple, la base métaphorique « éléphant » est présente dans la plupart de langues et lieux du Congo et il symbolise le super héros capable d'utiliser sa puissance au bien-être de sa communauté et un héros capable de franchir les barrières et les dangers pour fonder une route de la paix et de la sécurité.

Le troisième a noté que les noms propres métaphoriques ont plus d'évocations stylistiques en fonction des isotopies fonctionnelles, utilitaires et analogiques entre les humains et les référents végétaux, animaux, aquatiques et métaphysiques.

Références bibliographiques

- BALLY Charles, 1921, *Traité de stylistique française*, Genève, Heidelberg.
BORDAS Eric, 2003, *Les chemins de la métaphore*, Paris, PUF.
BOTET Serge, 2008, *Petit traité de la métaphore. Un panorama des théories modernes de la métaphore*, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg.
BUCHI Éva, Wirth Aude, 2005, « De la description définie au nom propre de personne : sur un apport possible de l'anthroponymie historique à la théorie du nom propre modifié », *Langue française* n°146, pp. 23-38.

- DJOMBO Henri, 2005, *La traversée*, Brazzaville, Hémér.
- ELONGO Arsène, 2017, « Expressivité des noms propres métaphoriques traduits en langue française », *Revue des Sciences du langage et de la communication de Bénin*, n°5, pp.289-314.
- FASCIOLO Marco, 2016, « Des métaphores de la vie quotidienne à l'ontologie de la vie quotidienne », *Langue française*, n°189, pp.49-66.
- GARY-PRIEUR Marie-Noëlle, 2006, « Où il est montré que le nom propre n'est (presque) jamais « modifié », *Langue française*, n°146, p. 53-66.
- GUIRAUD PIERRE, 1980, *Essais de stylistique*, Paris, Klincksiek.
- Hilgert Emilia, 2016, « L'analogie est-elle plus explicite que la métaphore », *Langue française*, n°189, pp.67-85.
- JONASSON Kerstin, 1991, « Les noms propres métaphoriques : construction et interprétation », *Langue française*, n°92, pp. 64-81.
- JONASSON Kerstin, 1994, *Le nom propre : constructions et interprétations*, Paris, De Boeck supérieur.
- JONASSON Kerstin, 2005, « La modification du nom propre dans une perspective contrastive », *Langue française*, n°146, p. 67-83.
- KLEIBER Georges, « Du triple sens de métaphore », *Langue française*, n°189, pp.15-34.
- KOUROUMA Ahmadou, 1988, *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Paris, Seuil.
- LAKOFF George, Johnson Mark, 1985, *Les Métaphores dans la vie quotidienne*, Paris, Editions de Minuit.
- LE BIHAN Guy, 2006, « Le nom propre : identification, appropriation, valorisation », *Cahiers de sociolinguistique*, n°11, p. 9-26.
- MUDIMBE V. Y., 1976, *Le Bel immonde*, Paris, Présence Africaine.
- NDELLO Jean, 2008, Jean, *Le Pardon*, Bruxelles, Editions Hémér
- NZETE Paul, 1985, « Le système d'appellation des personnes au Congo : tradition et évolution », *La revue de sciences sociales*, n°8, pp.157-173.
- NZETE Paul, 1985, « Les langues africaines pour quoi faire », *DIMI, Revue du centre pour des langues congolaises*, n°6/7, pp.4-11.
- POMMIER Gérard, 2013, *Le nom propre : fonctions logiques et inconscientes*, Paris, PUF.
- RICOEUR Paul, 1975, *La Métaphore vive*, Paris, Seuil.
- SHOKHENMAYER Evgeny, 2011, « Connotation du nom propre, ou si Nicolas Chauvin était « chauviniste », *Nouvelle revue d'onomastique*, n°53, pp. 211-237.

LES PROCESSUS PHONOLOGIQUES DE FRONTIÈRES EN MBOMBA, LANGUE BANTU (C40) PARLÉE AU CONGO- BRAZZAVILLE (CAS DES VOYELLES)

Mavie Norha NKEKET NDABIZA

Université Marien Ngouabi
ndabizankeket1@gmail.com

***Résumé :** Cette étude rend compte des processus phonologiques en contextes morpho-syntactiques en mbomba, langue parlée par les Mbomba, une population habitant au centre du District d'Epéna, dans le Département de la Likouala, au nord de la République du Congo. Cette étude examine, particulièrement les processus en frontières : préfixe/radical, radical/suffixe et entre mots. Il semble que ces processus dont la nature diffère selon qu'il s'agisse d'éviter un hiatus ou de compenser un vide, sont générés dans les mêmes contextes par les mêmes segments vocaliques.*

***Mots clés :** mbomba, langue bantu, voyelle, processus phonologiques, morpho-syntactique, frontière, préfixe, radical, suffixe, élision.*

***Abstract :** This study reports on the processes phonological in morpho-syntactic contexts in mbomba, language spoken by the Mbomba, a population living in the centre of the District of Epéna, in the Department of Likouala, in the north of the Republic of Congo. This study examines, particularly border processes: prefix/radical, radical/suffix and between words. It seems that these processes whose nature differs depending on whether to avoid a hiatus or to compensate for a vacuum, are generated in the same contexts by the same vocalic segments.*

***Key words:** Phonological process, morpho-syntactic, boundary, prefix, radical, suffix, elision.*

Introduction:

Les langues bantu, dans la majorité des cas, présentent des systèmes phonologiques divers, certains plus ou moins complexes. Les systèmes les plus complexes² sont ceux qui présentent un taux élevé de contraintes combinatoires. Celles-ci sont, -généralement-, déterminées par des processus

² Les systèmes phonologiques les plus complexes sont ceux qui, sur le plan combinatoire, présentent des restrictions fortes entre les unités phonologiques appartenant à une même classe de phonèmes.

(-phonologiques-) dans des contextes morpho-syntaxiques bien définis, qui varient d'une langue à une autre.

Certaines, langues bantu du Congo, connaissent ces processus phonologiques. C'est le cas du *mbomba*. Ceux-ci sont générés en frontières morpho-syntaxiques. La présente étude rend compte de ces processus dans cette langue, classée (C40)³, notamment la variété d'*Ibolo*.

Le *mbomba* est un parler bantu en usage au Nord du Congo Brazzaville, dans le Département de la Likouala, précisément dans les villages centres du District d'Epena (villages *Epena*, *Iyawou*, *Ibolo*, *Koundoumou* et *Bossela*). Le *mbomba* dispose de quelques descriptions qui portent sur la variété d'*Ibolo*. Celles-ci ont abordé la phonologie, M. N. Nkeket Ndabiza (2012), les préfixes de classe, M. N. Nkeket Ndabiza (2014), les pronoms, G-R. C. Gombé Apondza, M. N. Nkeket Ndabiza, (2016) et la négation (G-R. C. Gombé Apondza, M. N. Nkeket Ndabiza, (2018). Les travaux disponibles sur les langues bantu du Congo (Brazzaville), en générale, et ceux du groupe C, en particulier, n'ont pas étudié, de façon spécifique et approfondie, le sujet que nous avons choisi de traiter.

Nous faisons appel à la phonologie plurilinéaire (Goldsmith 1976, Leben 1976, Kahn 1976, Clements et Keyser 1983, Boltanski 1999) pour mener notre étude. Ce modèle théorique nous permet de fournir des explications claires des faits de langues que nous décrivons. En effet, l'on retiendra que les représentations phonologiques sont composées de plusieurs paliers parallèles autonomes des segments, J. Goldsmith (1990). Ainsi, le squelette à partir duquel se font les représentations montre qu'il s'agit de l'association de règles et de contraintes combinatoires qui, une fois transgressées, sont réparées par des stratégies inhérentes à la langue qui conduisent aux processus phonologiques.

Cette étude place la syllabe au centre de nos préoccupations d'autant plus que c'est à sa frontière que les contraintes phonotactiques et les processus phonologiques se manifestent.

La question de notre étude est la suivante : quels processus phonologiques trouve-t-on en *mbomba* et comment se manifestent-ils ?

Les données à partir desquelles nous avons opéré pour réaliser notre travail sont issues des enquêtes menées auprès des locuteurs *mbomba* lors de différents événements sociaux (heureux ou malheureux) Ces données nous

³ Dans le groupe C₁₀, tel que présenté par Guthrie, on trouve plusieurs langues qui relèvent aussi bien de la famille des langues bantu (*mbomba*, *leke*, *mbondzo*, *enyelle*, *yámbe*), que de la famille des langues oubanguiennes (*yaswa*). En comparant le *leke* avec les langues du Nord-Ouest de la République Démocratique du Congo, Bettie vandout conclut à l'appartenance de cette langue au groupe C40. Le *mbomba* et le *leke* sont étroitement apparentés sur les plans lexical et grammatical.

ont permis de constituer deux types de corpus, à savoir, un corpus lexical et un corpus phrastique.

Notre étude comprend deux moments :

- Identification des processus et leurs lieux d'occurrence ;
- Analyse des différents types de processus.

Dans la première partie, nous répertorions les processus ; et dans la deuxième partie, nous les alyssons.

1. Identification des processus

Les unités lexicales et phrastiques *mbomba* connaissent, comme celles de l'ensemble des langues bantu étudiées, des frontières (coupures) morphologiques où peuvent se produire des processus phonologiques. On les rencontre respectivement en frontières Préfixe/radical, Radical/Suffixe et en frontière de mots.

1.1. Frontière Préfixe/Radical

Les processus ne peuvent opérer à cette frontière que lorsque cette dernière est déterminée par les préfixes (mu-, mo-) des classes 1/3, (ba-), (ma-) et (bo-) des classes 2, 6 et 14 et des radicaux à initiale vocalique /i, e, ε, a/.

(1)	Préfixe - Radical	Sens
	/mu- ádzi/	"femme"
	/mo- éle/	"esp. de poisson"
	/ba- ána/	"enfants"
	/ma- ína/	"urine"
	/bo- inda/	"gloire"

1.2. Frontière Radical/Suffixe

Dans cette frontière, les voyelles finales du radical sont /i, u/ et les suffixes sont des noyaux vocaliques /e, a/.

(2)	Radical - Suffixe	Sens
	/-kumú- é/	"tomber"
	/-fólú- é/	"se gratter"
	/-bakí- á/	"accrocher"
	/-bamví- á/	"réchauffer"

1.3. Frontière de mots

Toutes les voyelles apparaissent dans le premier mot, alors que dans le deuxième mot /i et e/ sont les seules à apparaître.

(3)	Mot	-	Mot	Sens
	/ebánga		ebúńéí/	"le bracelet est cassé"
	/elẽmbe		ekáyéí/	"le pagne est déchiré"
	/ikanú		inámu/	"une belle chanson"
	/itɔkó		íbobí/	"la natte est salie"

Ces exemples montrent que dans les faits de langue, chaque frontière est régie par un ordre dans la combinaison des voyelles. Leur association permet d'identifier les frontières à partir des phénomènes qu'elles génèrent.

2. Analyse des processus

Nous avons relevé un certain nombre de processus phonologiques dans différents contextes morphosyntaxiques, occasionnés par des frontières. Nous entendons par processus, en *mbomba*, tout changement⁴ qui intervient dans les habitudes articulatoires des locuteurs. Dubois et al, (2012, p. 380) le définissent comme « un mécanisme (grammatical, linguistique) impliquant un ensemble d'opérations successives ». Nous avons ainsi identifié trois mécanismes permettant de rendre compte des processus phonologiques en *mbomba*. Ce sont: (1) l'élision, (2) la semi-vocalisation et (3) l'allongement compensatoire. Comme le montrent les séries d'exemple 1, 2 et 3, ces processus se manifestent :

- en frontière préfixe/radical ;
- en frontière de mots ;
- en frontière radical/suffixe.

2.1. Élision

L'élision est un phénomène phonétique à la frontière morpho-syntaxique par lequel une voyelle disparaît devant une initiale vocalique (voir Dubois et al, (2012, p. 173). En *mbomba*, ce phénomène se manifeste aussi bien en frontière préfixe/radical qu'à celle de mots.

⁴ Par exemple, le phonème /o/ se réalise [w]. Cela signifie que loin d'être un phonème à part entière, [w] est plutôt une réalisation contextuelle de /o/.

2.1.1. En frontière préfixe/radical

En frontière Préfixe/Radical, seules les voyelles *a* et *i* du préfixe sont concernées par l'élision. Elle a lieu lorsque ces voyelles se trouvent devant un radical à initiale vocalique.

Exemples :

(4.) a. [mému]
/maému/
|ma-ému|
cl₆.- grossesse
"Des grossesses"

b. [Bána]
/baána/
|ba-ána|
cl₂.- enfant
"Des enfants"

c. [dziló]
/dzíiló/
|dzi-iló|
cl₅.- épine
"Une épine"

d. [dzɛmbɛ]
/dziɛmbɛ/
|dzi-ɛmbɛ|
cl₅.- gibecière
"Une gibecière"

2.1.2. En frontière de mots

En frontière de mots, l'élision est très limitative. Elle n'opère que lorsque le premier mot de la phrase est en classes 1, 1a- (*mo-*, *ø-*), 3(*mo-*), 7(*e-*), 9(*N-*) et 10(*N-*). En classe (1, 1a), (7), (9) et (10), on ne peut parler d'élision que si le deuxième mot de la phrase est un interrogatif, un démonstratif ou un verbe. Cependant, à la classe (3), le deuxième mot ne peut être qu'un interrogatif ou un démonstratif. Elle est générée avec les voyelles /*a*, *e*, *ɛ* et *o*/, selon les ordres des suites suivantes *a-e*, *e-i*, *e-e*, *ɛ-e*, *o-o*.

(5.) a [motambóngó]
/motamba óngó/

|*mo-tamba* # *ó-ngó*|cl₁.- esclave # cl₁.- cet

"Cet esclave-ci."

b. [*lweleyédzĩ*]

/loele ayédzĩ/

|*lo-ele* # *a-yé-dz-ĩ*|cl₁.- homme # Is.3sg.- venir- C.É.- Vf.

"L'homme est arrivé."

c. [*dzembímba*]

/dzembɛ ímba/

|*dzi-embɛ* # *í-mba*|cl₅.- gibecière # cl₅.- où

"Où est la gibecière ?"

d. [*nzétsínzíná*]

/ngété íngíná/

|*n-gété* # *í-ngíná*|cl₁₀.- manioc # cl₁₀.- ces

"Ces maniocs là-bas."

e. [*molókónfjɛ*]

/ molóko ónke /

|*mo-lóko* *ó-nke* |cl₃.-cœur # cl₃.- quel

"Quel cœur ?"

Dans le contexte post-lexical, la voyelle du premier mot tombe lorsque ce dernier contient un préfixe d'accord de structure V. L'on peut supposer que la perte de cette voyelle est due à celle de sa position. Ce processus peut être formalisé de la manière ci-après :

$$\begin{array}{cc}
 cX- & VC \quad V \\
 | & | \quad | \\
 \text{=} & \\
 \mathbf{ma} & \mathbf{ól \quad o}
 \end{array}$$

L'évitement d'un hiatus qui entraîne la perte de la position vocalique conduit à la restructuration syllabique. La forme réalisée *mólo* "nez" provient des étapes suivantes

a. perte de la position du segment

→ CV#VCV

- b. élision du segment se trouvant dans cette position → ∅
 c. restructuration syllabique⁵. → CVCV

A côté de ce type d'élision, on a, par ailleurs, observé une autre forme dans l'énoncé qui entraîne la chute de tout ou d'une partie du mot.

(6.) a [adzóngákálěba]

/adzóngáká leyá éba/

|a- dzóng- ák- á # le- yá # éba |

Is.sg3-revenir- ext- acc.Vf. # Is.neut.-venir # connaître

"Il avait fini par l'apprendre."

b [bódzyáiwó]

/bóké kódzí na iwó/

| bóké # kó- dzV- í # na # i-wó |

Si # Is.2sg- être- Vf.# avec # cl₅-affaire

"Si tu as un problème."

c [mbábéni]

/mbóká bēni/

| mbóká # bēni |

chez # Io.2pl.

"Chez vous"

2.2. Semi-vocalisation :

En *mbomba*, le contact d'une autre voyelle avec la voyelle palatale /i/ et les voyelles labiales /u, o et ɔ / entraîne systématiquement la formation des glides [y] et [w], c'est ce que nous dénommons la "semi-vocalisation". Ce processus est observé en frontières préfixe/radical, radical/suffixe et de mots.

2.2.1. En frontière préfixe/radical

En frontière Préfixe/Radical, nous avons observé que seule /w/ peut être générée.

Exemples

(7.)	F. de base		F. réalisée	Sens
	/mo-énza/	→	[mwénza]	" buffle"
	/mo-íbi/	→	[mwíbi]	" voleur"
	/mu-ána/	→	[ɲwána]	" enfant"
	/mu-éi/	→	[ɲwéi]	" coeur"

⁵ Du fait de la réorganisation en terme d'ancrage des constituants syllabiques, en *mbomba*.

2.2.2. En frontière Radical/Suffixe

En frontière radical/suffixe, on observe la manifestation de /y/ et /w/.

Exemples :

(8.) F. de base	F. réalisée	Sens
/-bamví-á/	→ [bamvyá]	"accrocher"
/-sókí-á/	→ [sófya]	"entasser"
/-kúkí-á/	→ [kúfya]	"couvrir"
/-bakí-á/	→ [batfya]	"accrocher"
/-kumú-é/	→ [kunwé]	"tomber"
/-sámú-é/	→ [sáfwé]	"quitter"
/-tómú-é/	→ [tófwé]	"enflammer"
/-fólú-é/	→ [fólwé]	"se gratter"

2.2.3. En frontière de mots

En frontière de mots, les voyelles /i, u, o, ə/ participent à la semi-vocalisation.

Exemples :

(9.) F. de base	F. réalisée	Sens
/ekoti elávéi/	→ [ekotyelávéi]	"le chapeau s'est perdu"
/muádzí óngó/	→ [ɲwádzyóngó]	"cette femme-ci"
/ndóko íbébi/	→ [ndókwíbébi]	"les cœurs sont tristes"
/moto ayédzi/	→ [motwayédzi]	"la personne est arrivée"
/nkóngó íbédzi/	→ [nkóngwíbédzi]	"le saka-saka est prêt"
/íkɔngó ílávéi/	→ [íkɔngwílávéi/]	"la sagaie est perdue"
/ndumbu íbemí/	→ [ndumbwííbemí]	"les lèvres sont blessées"
/ekungú ekútweí	→ [ekungwékútweí]	"la porte est tombée"

De ces exemples, on peut déduire structurellement qu'à une frontière morpho-syntaxique de la suite CV dont la syllabe est constituée d'une attaque et d'un noyau, sont obtenues les semi-voyelles /y/ pour la voyelle palatale /i/ et /w/ pour les voyelles labiales /u, o, ə/, suivies d'une initiale vocalique différente d'elles. La semi-vocalisation, en *mbomba*, peut être entendue comme la formation d'une attaque complexe. En phonologie plurilinéaire (Goldsmith (1976), Williams (1976), Kahn (1980), Clements et Keyser (1983), Boltanski (1999, pp. 45-56), les éléments⁶ sont répartis sur des paliers

⁶ Il s'agit des segments, des tons et des positions.

distincts, mais sont linéairement ordonnés dans chacun des paliers spécifiques. Dans la représentation multilinéaire, ce processus peut être représenté comme suit.

Le changement de la forme de base du segment concerné entraîne obligatoirement celui de sa position.

A travers *-fólwé* "se gratter", on peut observer les différentes étapes de dérivation.

F. de base

-fólú-é

- a. transformation de /U/
- b. formation d'une attaque complexe
- c. changement de la position N

F. réalisée

- **-fólwé**
- [W]
- **-CV-CSV**
- en position A

3. Allongement compensatoire

En *mbomba*, l'allongement est compensatoire lorsqu'il renvoie à l'extension de la voyelle sur une position vocalique vide et adjacente. C'est pourquoi, Beltzung (2008, p.1), le définit comme "un processus [...] par lequel un segment, consonne ou voyelle, s'allonge pour compenser l'effacement ou la migration d'un segment voisin, adjacent ou non".

Ce processus se manifeste uniquement en frontière de mots, à l'instar des cas suivants :

(10.)

- a. [ndumbwiíbemí]
/ndumbu íbemí/
|n-dumbu # í-bem-í|
cl₁₀.-lèvre # Is.cl₁₀.-blesser-acc.Vf.
"Les lèvres sont blessées."
- b. [ikanwíínámu]
/ikanú inámu/
|i-kanú # i-námu|
cl₅.-chant # cl₅.- bon
"Un bon chant."
- c. [asabúúlwá]
/asabí úlwá/

- |a-sabí # úlu-a|
Is.3sg.-beaucoup # grossir-acc.Vf.
"Il/elle a beaucoup grossi"
- d. [ebémbúúlwéí]
/ebémbé e-úluéí/
|ebémbé # e-úlu-é-í|
cl₇.-femelle # Is.cl₇.-grossir-Vf.-acc.
"La femelle a grossi."
- e. [edzídzíúúmání]
/edzídzí e-úmání/
|e-dzídzí # e-úmán-í|
cl₇.-silhouette # Is.cl₇.-sortir-acc.
"La silhouette est apparue."
- f. [nzíkwííbámí]
/nzíkwá e-íbámí/
|nzíkwá e-íb-ám-í|
cl₁₀.-porc-épic # Is.cl₁₀.-voler-être-acc.
"Le porc-épic a été volé."

Ces exemples montrent que la voyelle finale du premier mot s'efface et laisse sa position vide qui, grâce à la compensation, sera occupée par le segment vocalique adjacent. Ainsi Katamba (1989, p. 171) indique que: « In many languages, if an underlying syllabic segment is deleted or is released as nonsyllabic, an adjacent syllabic gets lengthened in compensation »⁷.

Cet allongement peut être représenté comme suit.

Le segment vocalique (V₂) de droite prend pour cible la position laissée par la voyelle (V₁) éliée à gauche et s'y migre. En effet, cette opération consiste à allonger l'initiale du deuxième mot afin que celle-ci conserve la position de la voyelle finale du premier mot. Il ressort de cette configuration que la réalisation de la voyelle longue est éventuelle à cause d'une position (c, v) flottante qui n'occasionne pas la perte de la position laissée vide par le segment élié. A ce sujet, G. M. Embanga (2013, p.105.), écrit : « L'allongement compensatoire compenserait donc la chute de cette voyelle,

⁷ Dans de nombreuses langues, si une position segmentale sous-jacente est libérée, un segment adjacent se réalise dans cette position par allongement compensatoire (notre traduction)

dont la more se maintiendrait du fait de la position C vide laissée par la consonne du préfixe nominal.»

Conclusion

Il existe trois processus de frontière en *mbomba* : l'élision, la semi-vocalisation et l'allongement compensatoire.

- l'élision se manifeste :

en frontière P-R à travers les voyelles a et i ;

en frontière de mots à travers les voyelles a, e, e.

- Cependant, la semi-vocalisation est produite :

en frontière P/R avec les voyelles o et u ;

en frontière R/S avec les voyelles u et i ;

en frontière de mots avec les voyelles i, u, o, et o.

- Enfin, l'allongement compensatoire est obtenu en frontière de deux mots.

Les deux premiers processus permettent d'éviter la génération des hiatus, tandis que le dernier permet de combler un vide.

Symboles et abréviations

Symboles

(c) : position sous-jacente

[] : notation phonétique

// : notation phonologique

|| : notation morphologique

- : frontière de syllabe dans le mot

: frontière de mots

"" : sens en français

→ : devient, se réalise

∅ : élision

CV. : consonne-voyelle

CSV : syllabe formée d'une attaque complexe (consonne + semi-voyelle + voyelle)

ext. : extension

Io. : indice objet

Is. : indice sujet

Is.neut : indice sujet neutre

F. de base : forme de base

F. réalisée : forme réalisée

N : noyau

∅ : perte de la position noyau

Pl. : pronom personnel du pluriel
réc. : récent

sg. : pronom personnel singulier
(1^e, 2^e et 3^e)

Vf. : voyelle finale

∅ : perte de position

Abréviations

acc. : accompli

A : attaque

C.É. : consonne épenthétique

cl. : préfixe de classe

Références bibliographiques

Beltzung, Jean Marc, 2008, *L'allongement compensatoire dans les représentations phonologiques -nature, contraintes et typologie-*

Thèse de doctorat, Université de la Sorbonne-Nouvelle – Paris3.

Boltanski, Jean-Élie, 1999, *Nouvelles directions en phonologie*, Paris, Puf.

- Clements, George Nick & Keyser, Samuel. Jay, 1983, *CV phonology: a generative theory of the syllable* Cambridge: MIT Press.
- Dubois, J. et al., 2012, *Dictionnaire de linguistique et des Sciences du langage*, Paris, Larousse.
- Embanga Aborobongui, Georges Martial, 2013, *Processus segmentaux et tonals en Mbondzi - (variété de la langue embosi C25)*- Thèse de doctorat, Université de la Sorbonne-Nouvelle - Paris III.
- Goldsmith, John Anton, 1976, *Autosegmental phonology*. Ph.D. M.I.T.
- Goldsmith, John Anton, 1990, *Autosegmental and metrical phonology*, Oxford, Blackwell Publisher.
- Gombe-Apondza, Guy-Roger, Cyriac et Nkeket Ndabiza, Mavie, Norha, 2016, "Les pronoms en bomitaba (C14): l'exemple de la variété mbomba d'Ibolo parlé en République du Congo", in *Revue des Sciences du Langage et de la Communication RESCILAC n°2*, Cotonou, LESODYLA-REYO-UAC, pp. 232-254
- Gombe-Apondza, Guy-Roger, Cyriac et Nkeket Ndabiza, Mavie, Norha, 2018, "La négation en mbomba, langue bantou du groupe (C40) de la République du Congo" in *Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines n°10*, en cours de parution
- Kahn, Daniel, 1976, *Syllable-based generalisations in English phonology*, Bloomington, Indiana University Linguistics Club.
- Katamba, Francis, 1989, *An introduction to phonology*, Longman group uk limited.
- Leben, williams, 1976, The representation of tone, dans *Tone: a Linguistics Survey ed.* London, Fromkin, Academic Press, pp. 177-220.
- Nkeket Ndabiza, Mavie Norha, 2012, *Description phonologique du parler mbomba d'Ibolo (lan ue bantoue du groupe C)*, Mémoire de Maîtrise, Brazzaville, UMNG, FLSH, DLLA.
- Nkeket Ndabiza, Mavie, Norha, 2014, *Préfixes de classe en mbomba*, Mémoire de DEA, Brazzaville, UMNG, FLSH, ELLIC.
- Carvalho (de), Joaquim Brandão, Nguyen, Noël, Wauquier, Sophie, 2014, *Comprendre la phonologie*, Paris, Puf.
- Chomsky, Noam / Halle, Morris, 1973, *Principes de phonologie Générative*, Paris, Seuil.
- Motingea Mangulu, André, 2008, *Aspects du Bongili de la Sangha-Likouala*, suivis de l'Esquisse du Parler Enga de Mampoko, Lulonga, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Afrca.
- Motingea Mangulu, André, 2010, *Aspects des parlers minoritaires des lacs Tumba et Inongo*, Contribution à l'histoire de contact des langues

dans le bassin central congolais, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa,
Saussure (De), Ferdinand, 1997, *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot, édition critique.

THE SYNTACTIC COMPUTATION OF INTERROGATIVE WORDS IN EUROPEAN AND BANTU LANGUAGES**Yvon-Pierre Ndongo Ibara, Jean-Jacques Angoundou,
Robson Perrin Mberi Ngakala****Université Marien N’Gouabi**
yvon.ndongo-ibara@umng.cg
angoundoujeanjacques@gmail.com
robsonngakala@gmail.com

Abstract: *This study deals with the syntactic interpretation of wh-expressions driving data from English, Embosi, French and Lali. It transpires from discussion that feature strength and optionality that stand as two stepping stones in the literature accounting for the distribution of wh-expression are not adequate enough to explain the computation of wh-words cross linguistically. This paper succeeds to demonstrate that Embosi language violates the condition prohibiting a language to instantiate both fronting wh-words and wh-words remain in situ in interrogative sentences. Feature Activation Principle has been advocated to cope with different choices natural languages can have, that is, either front wh-word, allow wh-words to remain in situ or make use of both positions based on the idiosyncratic properties encoded in different interrogative words.*

Keywords: *Bantu languages, European languages, Wh- words, description*

Résumé : *Cette étude traite de l'interprétation syntaxique des pronoms interrogatifs (Wh) des langues anglais, embosi, français et lali. La force et le caractère optionnel qui sont considérés comme deux arguments essentiels dans la littérature au sujet de la distribution de l'expression-wh ne sont pas suffisants pour expliquer la construction des phrases interrogatives des langues. Cet article a réussi à démontrer que la langue Embosi viole la condition interdisant à une langue d'instancier à la fois le mouvement et le non mouvement des mots interrogatifs dans des phrases interrogatives. Le Principe d'Activation des Traits a été postulé pour rendre compte des choix multiples que les langues peuvent opérer en fonction des propriétés idiosyncratiques encodées dans différents mots interrogatifs.*

Mots clés: *langues bantu, langues européennes, mots interrogatifs, description*

Introduction

Wh-computation is amongst issues that distinguish languages. The present analysis aims to point out universals and idiosyncrasies regarding wh-expression cross-linguistically. Within minimalism framework, the PF- LF mapping is governed by feature checking (N. A. Chomsky 1995, 2000, A. Radford 2004, 2009) and feature strength (N.A. Chomsky 1993). Two questions immediately crop out: (1) what is the LF position of the WH-words? (2) Are Wh interrogative properties so strong in all languages that it triggers the Spec-ForceP movement at PF? If there are some distortions, how can we account for such issues linguistically? Accordingly, this paper includes three sections, the first section deals with the description of Wh-words in European languages, in the second part, we are concerned with the African Wh-words and the last section provides a contrastive analysis.

1- Wh-syntax

This sections presents the syntactic computation of wh-expressions in four languages namely English, French; Embosi and Laali. In the words of Ultan (1978, p. 228-229)

Interrogative words are characteristic of all languages, That is, all languages have interrogative substitutes for nouns and a number of adverb-like words or phrases expressive of locative, temporal, enumerative, manner, purpose and other functions.

A wh-expressions appears where its referent appears in an affirmative sentence. Moravcsik (2006:216) claims “*In their underlying representation, question words occur in their post verbal complement position.*” In this respect, the interrogative words thanks to their Q feature, can be anteposed or remain in situ. M.Veenstra writes (1998, p.11): “*A constituent always travels from its position of lexical insertion low in the tree, to its Logical Form (LF) position higher up*”. This movement is sensitive to languages. Within generative framework, this issue concerns **Wh-Parameter**.

Thus, another parameter of variation between languages is the Wh-Parameter– a parameter which determines whether wh-expressions are fronted (i.e. moved to the front of the overall interrogative structure containing them) or not. Significantly, this parameter again appears to be one which is binary in nature, in that it allows for only two possibilities – viz.

a language either does or doesn't allow wh-movement (i.e. movement of wh-expressions to the front of the sentence). Many other possibilities for wh-movement just don't seem to occur.

Then, languages have two choices based on Feature strength. If a feature is strong, **Attract Closest Principle** applies; if a feature is weak, **Attract Closest Principle** does not apply. The architecture of a sentence in generative framework, based the cartography enterprise in syntactic structures, is composed of a Force Phrase, Focus Phrase, Topic Phrase, Finite Phrase and Tense Phrase for European languages. In addition to these functional heads, we are going to add Agreement Phrase for Bantu languages thanks to Split IP Hypothesis (Y. Pollock 1989). For the sake of economy of representation, we omit AgrSP in the following tree diagram.

In the example (1), we have a general overview French, English, Embosi and Laali All the constituents post verbal are located in the positions where the Wh-expressions will appear as illustrated in the forthcoming examples.

At this level, languages will differ due to their Q operator features consistent with WH-parameter. The question that immediately crops out concerns whether the Wh-expression will remain in situ or move to the front of the sentence; this is what the concern of the upcoming section.

2- *Wh-word syntax: Case study*

This section is concerned with the syntactic computation of interrogation constructions driving data from French; English, Embosi, and Laali languages.

2.1 *French*

The syntactic computation of interrogation in French instantiates a case of strong Q words forcing the latter to travel to the higher position. Under this condition, the movement of the Q is coupled with the movement of the main verb. In fact, thanks to the proponents of the cartography of syntactic structure in generative grammar (L. Rizzi 2013, 2015, G. Cinque 2006, 2015, G. Cinque and L. Rizzi 2010), the functional phrase CP (amongst many) is

divided into different phrase to meet information system. This leads to the postulation of Topic Phrase, Focus Phrase, Finite Phrase, and Force Phrase. Consider the following examples in French.

- (3) a- Paul va au travail ‘Paul goes to work’
 Paul goes to work
- b- Pascal va OÙ? ‘Where does Pascal go’
 Pascal goes WHERE ?
- c- Où va Pascal ? ‘Where does Pascal Go?’
 WHERE goes Pascal
- d- Paul mange du pain ‘Paul eats some bread’
 Pascal eats some bread
- e- Paul mange **QUOI?** ‘What does Paul eat?’
 Pascal eats **WHAT**
- f- QUE mange Paul? ‘What does Paul eat?’
 WHAT eats Paul?

It comes out from the above examples that two operations characterize French interrogative sentence going from PF to LF in addition to some morphological change. The two operations concern movement while the morphological change is about a morphosyntactic issue related to case. In fact, further to the substitution of the post verbal constituent by an interrogative expression, whence the interrogative expression is anteposed, it also triggers the movement of the verb from the head of VP to Spec-FocP. This is best illustrated in the following tree diagram.

From the above phrase marker, the two move operations are substantiated by two arrows illustrating the root positions from where constituents derive and their respective landing sites. Moreover, in the examples (3e) and (3f), there is an instance of case determinism because the form of the interrogative word depends on case filter. That is to say, the choice between ‘**QUOI**’ and ‘**QUE**’ is sensitive to the position either as post verbal, hence selecting ‘**QUOI**’ or preverbal, selecting ‘**QUE**’.

2.2 English

English is also a case of language with strong Q as illustrated in the examples that follow.

- (5) a- Kane eats peanuts.
- b- Kane goes **WHAT**?
- c- **WHAT** does Kane eat?
- d- Churchill is in England.
- e- Churchill is **WHERE**?
- f- **WHERE** is Churchill?

It results from the examples in (5) that in English, Wh-movement is sensitive to the main verb category, i.e., if the main verb is an auxiliary, Wh-movement implies the Aux-movement. Yet, if the main verb is an ordinary, the latter

does not move as shown in the tree diagram below where the verb ‘go’ movement to Spec-FocP is blocked. In this respect, English resorts to another operation termed Do support, hereafter illustrated by ‘3’ in the P-marker. Since the Aux-movement in English looks like the French Wh-movement, we select a Wh-movement triggering Do support condition as follows.

2.3 Embosi

The following examples illustrate the interrogative construction process in a Bantu language called Embosi. Consider:

(7)

a- O-βyémhá oti oti ‘You walk slowly’
 You-walk little little

b- O-βyémhá **mbí** ‘You walk HOW’
 You-walk **HOW**

c- mbi Indeed	O- <i>byemba</i> You-walk		‘You must walk’
d- mbi HOW	O- <i>byemba?</i> You-walk		‘You walk’
e- <i>le-dza</i> We-eat	swé Fish		‘We eat fish’
f- <i>le-dza</i> We-eat	nde? WHAT		‘We eat WHAT’
g- Nde WHAT	<i>le-dza?</i> We-eat		‘What do we eat?’
h- <i>a-dzwe</i> s/he went	<i>mboa</i> village		‘S/he went to the village’
i- <i>Pea</i> Pea	<i>a-dzwe</i> s/he went	pè WHERE	‘Where did Pea go?’
*j- <i>pe</i> WHERE	<i>a-dzwe</i> s/he went		‘Where did he go?’
k- <i>pé</i> THERE	<i>a-dzwe</i> s/he went	<i>otééné</i> meet	<i>la</i> with
		<i>iþó</i> problem	‘S/he faced trouble there’

Embosi illustrates a case of bi-feature Q operator. This means that a Q operator in Embosi has two features, namely +Q and -Q. So, +Q are subject to movement as illustrated in (7g), whilst -Q operator remains in situ as in (7b) and (7i). The tree diagram in (8) shows that either Wh-movement, main verb movement, or Do support is not attested in Embosi, hence the three principles are blocked as shows bar lines. This is the case of -Q operator.

In the phrase representation that follows, we can observe +Q operator illustrating a movement from the base form to the surface structure. Consider:

As one can observe, amongst the three principles corroborating Wh-movement requirements, only one of them is maintained, Q movement; no other property is coupled with.

2.4 laali

Laali is another Bantu language spoken in Congo. The way Wh-constructions are processed in this language is highlighted in the forthcoming examples:

(10)

a- *Wo-yeen-e* *boke* *boke* ‘*You-walk slowly*’
 You-walk little little

Laali is another Bantu language spoken in Congo. The way Wh-constructions are processed in this language is highlighted in the forthcoming examples:

(10)

a- *Wo-yeen-e* *boke* *boke* ‘*You-walk slowly*’
 You-walk little Little

- b- *Wo-yeen-e* **bune** ‘How do you-walk’
 You-walk HOW
- c- **bune** *Wo-yeen-e* ‘How do you-walk’
 How You-walk
- d- *De-yeen-e* *ku* *ekolo* ‘We go to school’
 We-go to school
- e- *De-yeen-e* **kune** ‘Where do we go?’
 We-go WHERE
- f- **Kune** *de-yeen-e* ‘Where do we go?’
 WHERE We-go
- g- *Bo-lya* *nsu* ‘They eat fish’
 They-eat fish
- h- *Bo-lya* **ema** ‘What do you eat?’
 They-eat WHAT
- i- **Em**a *bo-lya* ‘What do you eat?’
 WHAT They-eat

The examples from Laali demonstrate the Q operator has only one property +Q, hence triggering its movement to the top of the sentence. Yet, as Embosi, the movement of the interrogative expression does not give rise to another principle.

3- Contrastive analysis

This section discusses the computation of the interrogative construction amongst the four languages presented above. The debate hereafter is about Wh-movement which theoretically concerns Wh-parameter.

In fact, there is an abundant literature on the syntactic analysis of Wh-expression cross-linguistically. One of the tenants resort to the feature strength arguments. As things stand, B. Lassadi (Op. cit., p.71)

One way of accounting for optional wh-movement is in terms of the strength of a given feature. When +wh is strong, it is uninterpretable at the interface levels, PF and LF, and therefore must be erased before the derivation reaches these interfaces. A failure to delete this strong feature will lead to an ungrammatical derivation at the interfaces that crashes. As far as feature checking and feature strength are concerned, the status of the -wh feature has been discussed in the literature as a major criterion according to which.

Linguists classify wh-movement in different languages and even within one language. As Denham (2000) remarks, strength of wh features has never been well motivated as a major criterion to decide on the status of wh-movement in a given language.

Based on strength feature the four languages herein discussed can be classified into two groups, notably languages with strong WH feature (French, English, Laali, and Embosi) and languages with weak WH feature (Embosi).

In fact, this typology misses some important insight since French and English or Laali and Embosi do show some discrepancies. N. Hornstein et al. (2004, p.36)

Simply translating Pollock's approach, we may say that features of the inflectional system of English and French are the same, only differing in terms of strength: finite Infl in French has a strong V-feature, whereas finite Infl in English has a weak V-feature. Verb movement in French must then proceed overtly to check the strong V-feature of Infl and make it phonetically inert; on the other hand, since the V-feature of Infl in English need not checked overtly, verb movement will take place covertly in compliance with Procrastinate. Hence, main verbs will surface as preceding VP-adverbs in French.

Hornstein's proposal accounts for the distinction between French and English regarding wh-computation. Similarly, what distinguishes Laali and Embosi is the in situ position of WH- expression which is not attested in Laali language.

Yet, another tenant debating this issue rejects the postulation of feature strength and feature checking as a key to analysing Wh-expression (K.E. Denham 1997, B. Lassadi 2003). Denham thinks that syntactic distribution of wh-words does not depend on feature strength, but rather on checking WH-feature. K.E. Denham (1997, p.74) asserts that "*I have shown that this fronting is neither the result of topicalization or focus, but that the raising is motivated by the need to check off a wh-feature in C.*"

The questions following K.E. Denham's proposal can be 'Is it obligatory for a word with Fq feature to undertake a movement?' What motivates the movement? What happens if a word with Fq feature does not move upwards but remains in situ? Finally, can a language instantiate \pm Fq for wh-words?

In this connection, K.E. Denham (1997, *ibid*) affirms that "*We have seen in this section that Babine-Witsuwit'en exhibits optional wh-movement. Wh-phrases may either remain in situ or front to clause-initial position.*" In fact,

it appears that once in a clause there is a word carrying F_q under the c-command of C, the wh-feature of C will attract that word.

Yet, concerning the $\pm F_q$ features for wh-words, B. Lassadi (op. cit., p.70)

It is not possible to consider that, within a language, wh-movement has available both options of fronting the wh-phrase or leave it in-situ. The hypothesis that both options are available, especially in similar syntactic environments, will contradict the minimalist principle on the economy of derivation that only the most economical option could reach the interfaces and be considered as grammatical.

This issue is similar to one debated in the previous Chomskyan generative grammar regarding binding conditions A, B, and C which are summarised as follows:

Binding theory

Principle A

An anaphor must be bound in its governing category.

The term anaphor covers reflexives and reciprocals.

Principle B

A pronoun must be free in its governing category.

Principle C

An R-expression must be free everywhere

(L. Haegeman, 1991, p.240)

These principles can be represented in the following chart.

(12)

Types		Overt NPs
+Anaphor,	- Pronominal	Anaphors
-Anaphor,	+ Pronominal	Pronouns
- Anaphor,	- Pronominal	R-expressions
+Anaphor,	+Pronominal	/

(Chomsky, 1982, p.78, Haegeman, 1991, p.346)

It comes from this chart that an overt NP cannot be + Anaphor (Principle A) and +Pronominal (Principle B). In Y.P. Ndongo Ibara (2007) shows that there are languages which substantiate overt NPs with the features + Anaphor and + Pronominal, which are empty according to N. Chomsky (1982) and L. Haegeman (1991). Ndongo Ibara (Op. cit; p.70) asserts that:

In such a language, to maintain a syntactically oriented approach to anaphors and pronominals is to admit that some of the binding well known

principles fall into cross linguistic parametric issues. As a matter of fact, Embosi shows that reflexives share both anaphors and pronominals features.

Similarly, Embosi Wh-construction violates WH strength principle as it instantiates both “fronting WH-phrase” and “leaving Wh-phrase in situ”. In this condition, we postulate **Feature Activation Principle**, henceforth (FAP) which reads as:

Wh-words have \pm features like male gamete X and Y.

L1: A language Wh-expression can activate X,

L2: A language Wh-expression can active Y;

L3: A language can activate both X and Y.

The activation of either X or Y is quite similar to the feature strength principle which governs Wh-computation in the abundant previous literature. L1 represents languages which can allow Wh-movement (e.g. English, French), L2 represents languages which do not permit Wh-movement (e.g. Chinese) and L3 is about languages which attest both Wh-movement and Wh-in situ (e.g. Embosi).

In fact; it is not because a word has Fq feature that obligatorily C will attract it. The attraction of the wh-expression is not solely attributed to the INTERROGATIVE property of the word, but also to the language idiosyncrasy. Under this condition, not all wh-words can have the same syntactic computation. Some could undergo movement, while other could not undergo movement, but remain in situ.

Conclusion

Syntactic aspects are not always compatible to language families. Yet, they are rather sensitive to language idiosyncrasies. The syntactic computation of wh-word shows that French and English although both European languages, but they do not construct interrogative sentences in the same way. This story can also be told about Embosi and Laali, both Bantu languages spoken in the Republic of Congo.

In fact, the syntactic computation of wh-words which has been subject to either Feature Strength for Q operator (Chomsky 1995, Radford 2009) revisited by the tenants of the cartography of syntactic enterprise (Cinque and Rizzi 2010) or to optionality of the choice to either move or remain in situ (Denham 1997, 2000; Lassadi 2003) has received a new insight.

Based on Embosi language data herein developed, it transpires that either feature strength or optionality cannot alone provide a syntactic description of

wh-expression to natural languages. They fall within parametric variations principles. We postulated Feature Activation Principle which says that the differences noted among languages is a question of both interrogative feature and language idiosyncrasy regarding wh-expression derivation.

References:

- CHOMSKY Noam, 1977, On Wh movement, in Culicover et al. 1977, p. 71-132.
- CHOMSKY, Noam, 1980, On binding, *Linguistic Inquiry* 11, p.1-46.
- CHOMSKY Noam, 1981, *Lectures on Government and Binding*, Foris, Dordrecht.
- CHOMSKY Noam, 1982, *Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding*, MIT Press, Cambridge, MA.
- CHOMSKY Noam, 1989, Some notes on economy of derivation and representation, *MIT Working Papers in Linguistics* 10: 43-74 (reprinted as chapter 2 of Chomsky 1995).
- CHOMSKY Noam, 1993, A minimalist program for linguistic theory, in Hale and Keyser 1993 (reprinted as chapter 3 of Chomsky 1995).
- CHOMSKY Noam, 1995, *The Minimalist Program*, MIT Press, Cambridge, MA.
- CHOMSKY Noam, 1998, Minimalist Inquiries: The Framework, *MIT Occasional Papers in Linguistics*, 15 (also published in R. Martin, D. Michaels and J. Uriagereka (eds.) *Step Essays on Minimalism in Honor of Howard Lasnik*, MIT Press, Cambridge, p. 89-155).
- CHOMSKY Noam, 1999, Derivation by Phase, *MIT Occasional Papers in Linguistics*, 18 (also in M. Kenstowicz (ed.) (2001) *Ken Hale: A Life in Language*, MIT Press, Cambridge, MA, p. 1-52).
- CHOMSKY Noam, 2013b, Cognition, universal grammar, and typological generalizations, *Lingua* 130, p.50-65. <http://lear.unive.it/jspui/bitstream/11707/153/2/LINGUACognition%26UG.pdf> (accessed 14 February 2015).
- CHOMSKY Noam, 2015, A source of parametric variation in the lexicon. *50 years later: Reflections on Chomsky's Aspects*, ed. by Ángel J. Gallego & Dennis Ott, 47-56. Cambridge: MITWPL, [http://filcat.uab.cat/clt/publicacions/Aspects-50-years later/Aspects/50YearsLater_web.pdf](http://filcat.uab.cat/clt/publicacions/Aspects-50-years%20later/Aspects/50YearsLater_web.pdf) (accessed 21 January 2015).
- CINQUE Guglielmo, 2013a, The fundamental left-right asymmetry of natural languages. *Typological Studies: Word Order and Relative Clauses*, ed. by Guglielmo Cinque, p.96-106. New York: Routledge.

Available at <http://lear.unive.it/jspui/handle/11707/99> (accessed 7 January 2015).

- CINQUE Guglielmo, 2016, A micro-parametric approach to the head-initial/head-final parameter. To appear in a volume of the *Journal of Linguistic Analysis* guest edited by Simin Karimi and Massimo Piattelli Palmarini.
- CINQUE Guglielmo, & Luigi RIZZI, 2010, The cartography of syntactic structures. *The Oxford Handbook of Linguistic Analysis*, ed. by Bernd Heine & Heiko Narrog, p.65–78. Oxford: Oxford University Press.
- <http://lear.unive.it/jspui/bitstream/11707/119/1/Cinque-Rizzi.pdf>.(accessed 6 February 2015).
- DENHAM Kristin Elizabeth, 1997, *A Minimalist account of optional Wh-movement*, PhD, University of Washington, USA.
- DENHAM Kristin Elizabeth, 2000, Optional wh-movement in Babine-Witsuwitten, *Natural Language and Linguistic Theory*, 18, p.199-251.
- HAEGEMAN, Liliane, 1994, *Introduction to Government & Binding Theory*, Oxford: Blackwell.
- HORNSTEIN, Norbert, Kleantes Grohman, and Jairo Nunes, 2004, *Understanding Minimalism: an Introduction to Minimalist Syntax*, Cambridge, CUP.
- LASSADI Bouiheina, 2003, Optional wh-movement in French and Egyptian Arabic, *Cahiers linguistiques d'Ottawa*, Vol. 31, p.67-93.
- MORAVCSIK Edith, A., 2006, *An Introduction to Syntax*. London&New York: Continuum
- NDONGO-IBARA, Yvon-Pierre, 2007, The Syntactic Interpretation of Overt NPs in Embósi.” In *SKASE Journal of Theoretical Linguistics* Vol-4, N°2, Prešov University, Prešov, Slovakia, p. 62-72.
- RADFORD Andrew, 2004a, *Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English*, Cambridge University Press.
- RADFORD Andrew, 2004b, *English Syntax: An Introduction*, Cambridge University Press.
- RADFORD Andrew, 2007, Split projections, percolation, syncretism and interrogative auxiliary inversion, *Research Reports in Linguistics* 53: 157 91, University of Essex.
- RADFORD Andrew, 2009, *Analysing English Sentences: A Minimalist Approach*. Cambridge, CUP
- RIZZI Luigi, 1997, The fine structure of the left periphery, *Elements of Grammar*, ed. by Liliane Haegeman, 281–337. Amsterdam: Kluwer.

- Rizzi Luigi, 2011, The elements of variation: Format, locus and acquisition of parametric properties. Talk given at 50 Years of Linguistics at MIT: A Scientific Reunion, December 9–11, 2011. Available at https://www.youtube.com/watch?v=dXHRSR_qpCEM (accessed 21 January 2015).
- RIZZI Luigi, 2013, Notes on cartography and further explanation. *Probus* 25.1, p.197–226.
- RIZZI Luigi, 2015, Cartography, criteria, and labeling. *Beyond Functional Sequence: The Cartography of Syntactic Structures*, Vol. 10, ed. by Ur Shlonsky. New York: Oxford University Press.
- ULTAN Russell, 1978, Some general characteristics of interrogative systems, Joseph H. Greenberg (ed.) *Universals of Human Language*. vol. 4: Syntax, p. 211-48. Stanford: Stanford University Press.

LANGUES ET DÉVELOPPEMENT AU CONGO : COMMENT UTILISER NOS LANGUES POUR UN DÉVELOPPEMENT EFFICIENT

Régina Véronique Odjola
Université Marien Ngouabi
Brazzaville – Congo
regina.odjola @yahoo.fr

Résumé : *Depuis longtemps, les pédagogues ont multiplié les méthodes et stratégies en vue de valoriser nos langues par l'enseigner de celles-ci « sans peine » et le plus rapidement possible mais la multiplicité même de ces méthodes prouve que l'efficacité tant recherchée n'est pas encore atteinte. Pour ce faire, le linguiste peut intervenir pour résoudre les problèmes que pose l'enseignement des langues locales en Afrique en général et au Congo en particulier pour impulser le développement du pays.*

Mots clés : *Alphabétisation, développement, compétences, langues locales, promotion, rentabilité*

Abstract: *For a long time, pedagogues have multiplied the methods and strategies in order to value our languages by teaching them "without pain" and as quickly as possible, but the multiplicity of these methods proves that the much sought-after efficiency is not reached yet. To do this, the linguist can intervene to solve the problems posed by the teaching of local languages in Africa in general and in Congo in particular to boost the development of the country*

Keywords: *Literacy, development, skills, local languages, promotion, profitability*

Introduction

L'Afrique noire francophone célébrera cette année 2018 les cinquante-huit ans de son indépendance politique dans dix-sept de ses pays y compris le Congo qui a obtenu son indépendance le 15 août 1960. Il est important dans ce cas de se demander si l'indépendance politique acquise rime avec l'indépendance linguistique.

A partir des années soixante, dans toute l’Afrique noire francophone en général et le Congo en particulier, commence à souffler le vent de la promotion des langues nationales, de l’authenticité et leur développement. Qu’en est-il aujourd’hui ?

En effet, la revalorisation des langues nationales a toujours été une préoccupation au plus haut niveau des gouvernements de beaucoup d’États africains. Cependant, le discours politique sur cette promotion des langues africaines est jusqu’aujourd’hui différent de la pratique sociale. Nous savons que depuis la colonisation jusqu’au moment de l’indépendance, le Congo utilisait exclusivement la langue française comme seule langue des institutions ; et rien n’a changé à ce jour.

Au lendemain de ces indépendances groupées, l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) dans ses documents de la décennie de l’éducation, a souligné l’importance et la nécessité pour les pays africains de revaloriser leurs langues nationales, en le considérant comme un moyen de développement et de promotion de leurs cultures, à côté des langues officielles. Ce qui veut dire que l’avenir des langues nationales n’implique pas une réflexion sur le devenir du français, cette langue avec laquelle la presque totalité d’un continent – l’Afrique – communique avec le monde entier.

Le présent travail est une modeste contribution aux travaux de recherches sur la valorisation de nos langues. Le Congo fait face à de nombreux défis de développement dus en partie au déséquilibre linguistique causé par la colonisation. Cela a pour conséquence immédiate la réduction de la réceptivité des populations aux enjeux du développement. De plus, cette situation ne leur permet pas d’avoir des informations techniques sur leurs domaines d’activités. Sachant qu’il faut des hommes compétents pour promouvoir le développement à la base, des actions doivent être entreprises aussi bien au niveau de l’État, des Organisations non gouvernementales que des collectivités locales. Ces actions consistent à mener des activités d’alphabétisation, de scolarisation et de formations techniques en langues locales pour offrir à des personnes illettrées, déscolarisées et de niveau d’instruction bas des chances d’optimiser leur rentabilité d’une part et participer au développement individuel et du pays d’autre part.

Le thème des langues dans l’éducation et dans toutes les sphères de la vie publique du Congo est un sujet souvent débattu et controversé depuis la période des indépendances où se placent de part et d’autre les tenants et les opposants. Certains pensent que l’utilisation d’une ou plusieurs langues maternelles dans l’enseignement est perçue comme un obstacle à l’unité nationale et croient que cette unité nationale nécessite un monolinguisme officiel et l’utilisation de plusieurs langues à l’école accentuerait les conflits

inter-ethniques. D'autres, par contre, estiment que le Congo a besoin de tirer parti de sa particularité linguistique (le multilinguisme) pour l'émancipation de son peuple dans la mesure où le multilinguisme et la diversité culturelle constituent un atout pour le développement de la personne et de la nation. En effet, le choix d'une ou des langues d'enseignement et de la politique linguistique dans les écoles joue un rôle essentiel dans l'efficacité de l'éducation.

Le pluralisme constitue un véritable problème pour notre État en émergence. Il est impossible de promouvoir du coup toutes les langues qui existent sur le terrain et de les enseigner. Étant donné que les possibilités du Congo - possibilités financières et économiques - sont limitées, il faut donc faire un choix. Pour l'instant le gouvernement reconnaît deux langues congolaises, le lingala et le kituba comme langues véhiculaires et une langue étrangère, le français comme langue officielle. Le problème qui se pose ici est celui de la communication entre les populations de langues maternelles différentes.

Le développement du Congo est souvent défini en termes technocratiques qui ne prennent pas en compte la langue. Pourtant, le pays est en proie à des problèmes de développement liés à la langue. L'intégration des langues nationales et la pleine participation de toute la population amélioreront le développement au Congo. Au cours de ces cinq dernières décennies, la dépendance vis-à-vis des langues internationales supposées parvenir au développement s'est avérée être un échec malgré la multiplication des plans économiques.

L'objectif du présent travail vise dans sa globalité à dresser un bilan de l'utilisation des langues congolaises dans toutes les sphères de la société afin de dégager des pistes pour un développement efficient et la reconnaissance de leur identité.

Nous allons donc chercher particulièrement à savoir, à travers notre problématique :

- l'indépendance politique rime-t-elle avec l'indépendance linguistique ?
- comment faire pour que nos langues participent au développement de notre pays ?
- Pour répondre à cette question, nous proposons deux hypothèses :
 - les langues nationales sont des leviers dans la consolidation de l'identité culturelle et nationale d'un pays ;
 - l'État doit définir une politique linguistique claire et nette afin de permettre aux langues congolaises d'impulser un souffle nouveau dans le développement politique, socio-économique, culturel et éducatif.

Notre travail s'articulera autour de la question de la promotion des langues au Congo tout en mesurant l'état actuel du problème pour faire des propositions de solutions afin de contribuer à une meilleure prise en charge de la politique linguistique du pays

La politique linguistique fait l'objet de plusieurs travaux de recherches parmi lesquels, nous pouvons retenir ceux de :

- Louis-Jean Calvet dans *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, en 1987. Selon lui, le monde est plurilingue. Il faut donc gérer ce plurilinguisme par la gestion différente selon les états en fonction de leurs besoins et de leur histoire
- Jean Michel Eloy dans « G comme gérer la langue », dans *Le français dans tous ses états* en 1998. Il dit que la politique linguistique est une intervention volontaire et explicite des pouvoirs en place sur les réalités linguistiques du pays. Cette intervention doit se situer à deux niveaux : le niveau du statut des langues et du niveau du corpus de la langue (orthographe, grammaire, les sciences, etc.
- Ouane Adama et Glanz Christine dans *Pourquoi et comment l'Afrique doit investir dans les langues africaines et l'enseignement multilingue* en 2010. C'est une enquête qui, à travers l'exemple de quelques pays de l'Afrique francophone, montre et explique-la nécessité des pays africains francophones à prendre en considération le problème de la promotion des langues dans le développement d'un pays.

1. Bilan de l'utilisation des langues congolaises

La compatibilité entre le besoin d'indépendance politique, linguistique, culturelle nationale et la nécessité de communiquer avec le monde extérieur devront permettre un bon aménagement linguistique. Cela permet de faire connaître les langues existantes et leur utilisation dans l'enseignement, les médias, la vie quotidienne et l'administration.

1.1. Période coloniale

La politique éducative de la colonisation était largement tributaire de la politique dominatrice et répressive de l'époque : faire du colonisé celui qui parle le français comme il se doit. Le principe se résumait en trois consignes : ignorance des langues locales, interdiction de les parler, insistance sur le français comme la seule référence. D'après Pierre Alexandre (1962, p.190) :

« *La période coloniale met en évidence un paroxysme des relations de domination avec, sur le plan linguistique, une différence*

soulignée entre les colons français et les colons anglais. Les premiers ignorent complètement les langues africaines et les seconds en autorisent certaines à l'école primaire ».

L'école coloniale a été le lieu privilégié dans le processus d'assimilation (même pour l'instituteur qui parle la langue locale pour donner juste quelques éclaircissements sur la leçon) car toute communication dans une autre langue autre que le français était interdite dans l'enceinte de l'école. En effet, la maîtrise du français signifiait à cette époque-là l'accès à un emploi de subalterne chez l'homme blanc.

La colonisation avait une politique linguistique qui consistait à aliéner l'autochtone et à l'amener à détester sa langue. Le « symbole » illustre bien cet état de fait. En effet, dans les écoles de l'administration coloniale jusqu'à la veille des indépendances, il était proscrit de parler sa langue maternelle à l'école. Si un élève enfreint cette règle, il devait porter le fameux symbole pendant un certain nombre de jours. C'est même en ces mots que Davesnes cité par L.-J. Calvet (1979, p.118) qui explique les buts de l'action coloniale à travers ces mots :

« Ö nous avons l'ambition de franciser toute l'A.O. F au sens linguistique et scolaire du mot aussi bien qu'au sens humain, bien mieux nous ne croyons pas devoir dissocier ces deux préoccupations : enseigner le français, amener les Africains à vivre d'une vie plus humaine. La langue française nous paraît être un incomparable instrument de civilisation ».

De ce raisonnement, s'ensuivent beaucoup de répressions physiques et morales qui ont contribué à favoriser le maintien du français et le cloisonnement de nos langues avec le « symbole » qu'ont connu nos parents et nous aussi d'ailleurs, objet fabriqué par le colonisateur pour que le colonisé haïsse sa propre langue maternelle, sa culture et son être. Ces abus de procédure n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation solennelle. Cette philosophie linguistique coloniale a été soulignée par Pierre Alexandre (1967, pp.111-112) qui atteste :

« Une seule langue est enseignée dans les écoles, admise dans les tribunes, utilisée dans l'administration : le français, tel que défini par les avis de l'Académie et les décrets du ministre de l'Instruction publiques. Toutes les autres langues ne sont que folklore, tutu pan pan, obscurantisme, biniou et bourrée, et ferments de désintégration de la République. »

I.2 - Période post coloniale

Au lendemain de la proclamation des indépendances, le français, langue administrative et langue de promotion sociale, a conservé ses attributs et sa prépondérance dans la société congolaise. Même les différents ministères chargés de mettre en œuvre la politique éducative se caractérisaient par leur lourdeur (A. Ndinga Oba, 2000). Aussi, l'archétype pédagogique et éducatif colonial, justifié par la multiplicité des langues locales et par les difficultés de structuration d'une nation congolaise en gestation, a-t-il prévalu pendant longtemps. Toutefois, une prise de conscience de plus en plus forte s'est faite sur les valeurs des langues locales. Le Congo veut intégrer ses langues locales dans l'enseignement. Quelles sont donc les approches faites ?

Au Congo l'enseignement des langues locales s'effectue souvent de manière lapidaire (sous forme d'option au supérieur), sans réflexion sur les théories scientifiques liées à l'évolution de ce champ.

En effet, un bon transfert de compétence doit considérer l'action des formateurs en ce sens que les enseignants sont les meilleurs acteurs de l'évolution de ce champ. Ils doivent avoir une excellente formation en langue, une expérience acquise par la pratique, et sans oublier la volonté de publier des articles et de participer à des conférences scientifiques. C'est dans ce cadre qu'on doit mettre progressivement en place des outils de soutien scientifique aux enseignants des langues nationales : espaces de publication avec l'appui de l'INRAP (Institut National de Recherches et d'Actions Pédagogiques), formations scientifiques et espaces de rencontres avec d'autres chercheurs.

Aujourd'hui, il y a deux types d'approches qui révèlent deux types de préoccupations : l'enseignement des langues africaines au service des langues européennes et l'utilisation des langues africaines réservée aux illettrés. Alors comment faire pour que les apprenants puissent mieux appréhender l'enseignement afin d'aboutir à un meilleur taux de réussite qui intègre dialogues et culture ?

On n'apprend pas une langue gratuitement, pour un simple plaisir. Il faut mettre en place un programme sérieux qui tienne compte des besoins réels des apprenants et dont les contenus peuvent les aider à mieux suivre les cours dispensés et en lingala et / ou en kituba d'abord et en français enfin. Il s'agit donc d'organiser les enseignements destinés à leur permettre d'acquérir des compétences linguistiques afin de réussir leurs études. Alors, que faire pour une plus grande efficacité de cette didactique de langues locales ?

I.3. Où en est la situation actuellement ?

L'utilisation du français et des langues congolaises est un champ scientifique en révolution. Ce domaine est à la croisée de plusieurs disciplines, linguistique, sciences de l'éducation, psychologie pour n'en citer que celles-là. Le besoin d'indépendance politique, linguistique, culturelle nationale et la nécessité de communiquer avec le monde extérieur devrait permettre un bon aménagement linguistique pour faire connaître les langues existantes et leur utilisation dans l'enseignement, les médias, la vie quotidienne et l'administration.

La promotion des langues nationales reste toujours un discours de politiciens. Il s'apparente à tous les autres discours tenus par ceux-ci à la veille des élections ou des festivités des indépendances pour faire croire aux populations que l'indépendance est acquise dans tous les domaines.

La carte linguistique du Congo ne s'est pas variée depuis l'ère coloniale pourtant, lorsque l'on regarde de plus près dans une situation « in vivo », il apparaît clairement que le français n'est pas aussi populaire, aussi officiel que le dit la Constitution.

Bien qu'officiellement la langue de l'État soit le français, voyons ce qu'il en est dans les faits. En ce qui a trait à la législation, seul le français est admis au Parlement, au Sénat et ce, tant dans les débats que dans la rédaction et la promulgation des lois. Bref, c'est la même politique depuis la colonisation française. Pour communiquer avec la population, la plupart des hommes politiques ont encore recours au français et laissent aux « interprètes » le soin de traduire le message dans les langues nationales.

Dans l'Administration publique, les fonctionnaires répondent généralement dans la langue locale du citoyen, mais les documents écrits ne sont disponibles qu'en français. Cette pratique est incontournable étant donné que la majorité de la population est semi-analphabète et se débrouille souvent pour parler français. Pour contenter à la fois les partisans des langues maternelles et ceux du français, certains avaient proposé de les inclure dans l'administration et d'en tenir compte dans la rédaction des actes administratifs, mais rien n'a été fait.

II. La promotion des langues congolaises

La langue locale enseignée dès le début de l'apprentissage constitue un outil favorable à l'ouverture et à la compréhension du monde environnant et un moyen d'accéder à d'autres cultures. Aussi, leur enseignement dans les classes préparatoires (formelle et non formelle) doit bénéficier des mêmes privilèges que les enseignements en langue étrangère surtout le français. Pour

cela, nous devons créer des conditions favorables pour la réussite de la promotion des langues congolaises.

II.1. Les approches

Le problème de l'emploi des langues nationales est toujours posé par les pays anciennement colonisés de façon sectorielle et comme étant un problème de la culture et de l'éducation. Il est jusqu'à ce jour sous la responsabilité du ministère de l'éducation de base qui ne peut évidemment que décider sur son secteur. Il devrait interpeller tous les ministères pour le rendre plus large, plus globale afin que tous les ministères s'attaquent à la mastodonte et épineuse réalité des langues nationales afin de leur accorder une promotion digne. Les approches seront diversifiées selon l'objectif visé et la nature du support retenu.

II.1.1. Approche psychologique

L'enseignement doit être personnalisé et l'école doit fonctionner comme une entreprise de prestation de services. L'apprentissage en langue locale doit faciliter la communication orale et écrite c'est-à-dire permettre aux apprenants d'accéder à un certain nombre de connaissances par l'intermédiaire de la langue locale, dans le domaine d'étude qui est le leur.

Nous faisons bien des campagnes de sensibilisations pour les vaccinations, pour les élections politiques et pourquoi pas des campagnes de sensibilisation (affiches, radio, télévision, débats) sur l'importance de l'utilisation des langues congolaises tout en précisant à la population que le français aura toujours sa place dans le bal des langues du Congo.

Nous devons tenir compte des difficultés des petits congolais qui, en arrivant à l'école, doivent apprendre à parler une langue, à l'écrire et à la lire en même temps qu'elle leur sert d'instrument pour apprendre d'autres disciplines comme le calcul, les sciences, etc. Nous devons emmener les apprenants, petits et grands, petit à petit vers la maîtrise écrite de la langue locale et non brutale comme nous le faisons actuellement avec le français.

II.1.2. Approche ethnologique

Elle consiste à prendre ailleurs ce qui, dans l'enseignement des langues locales, a marché et l'adapter au Congo. Comme l'arabisation, faisons la congolisation en accordant une place importante à l'enseignement de toutes les disciplines générales, scientifiques et techniques dans nos deux langues et ce du primaire au secondaire. Ce principe sera appliqué dans chaque région où nous allons utiliser la langue du groupe comme langue

d'enseignement. Étant donné que nous avons déjà la classification de M. Guthrie, utilisons-la pour chaque groupe linguistique. Exemple, pour le Groupe H, utilisons le Kongo comme langue d'enseignement ; pour le groupe C, le mbochi, etc.

Nous devons pour cela inciter les populations à s'intéresser à notre patrimoine linguistique autochtone comme des « monuments » en danger et non comme supports pour en faire des armes de destruction massive ou des atouts ethniques pour la promotion d'un tiers.

II.1.3. Approche sociologique

La définition d'une politique linguistique claire est le premier pas à poser avant toute autre action car les langues véhiculent toutes les savoirs locaux et les connaissances endogènes et servent d'outils de communication pour le commerce, l'administration et l'éducation, etc. Toutes les couches sociales congolaises gagneraient. La valorisation des langues nationales commence par la famille car chaque individu et chaque famille est responsable de la vie et de la vitalité de leurs langues nationales et de sa culture.

Nous devons donc tout faire pour éviter ce qui était arrivé dans les années quatre-vingt (80) lorsque les instances politiques ont voulu intégrer dans l'enseignement primaire les caractéristiques culturelles congolaises telles que : « Oko montre la mer à Tati ». Cette phrase à elle seule a fait échouer la réforme. Pourquoi ? Parce que les « parents » de Tati, originaires de Pointe-Noire n'ont pas accepté qu'Oko qui n'est pas du milieu vienne montrer la mer à Tati, natif de Pointe-Noire, localité où se trouve la mer.

Qui dit développement dit transmission de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Et cette transmission passe par la langue et la culture, à la fois à l'école, dans la formation initiale, dans la formation continue et dans l'alphabétisation.

II.1.4. Approche linguistique

En effet, beaucoup de pédagogues ont maintenant compris deux choses : premièrement, pour mieux enseigner une langue étrangère, il faut commencer par l'enseignement de la langue maternelle (pour que la langue étrangère prenne le relais après) ; deuxièmement, pour enseigner la langue étrangère, il faut tenir compte de la structure de la langue maternelle de l'apprenant pour mieux prévoir les faits d'interférences. Le meilleur moyen de faire progresser la langue étrangère comme langue de culture et de

diffusion internationale, c'est de faire enseigner d'abord les langues locales africaines au stade élémentaire. Cet enseignement suppose leur description phonétique, phonologique, lexicale et grammaticale et, cet enseignement de base en langue africaine permettrait ensuite d'enseigner la langue étrangère à partir d'une réalité authentique sans dépaysement ni déracinement culturel.

II.1.5. Approche pédagogique

L'approche pédagogique consistera surtout dans l'élaboration des manuels didactiques dans lesquels les exercices cibleront :

- La compréhension globale avec un type d'énoncé et des informations essentielles. Par exemple : une annonce publicitaire pour un nouveau produit ou un produit local de consommation.
- La compréhension globale et compréhension détaillée. Par exemple : dans la même annonce publicitaire, on repère également le nom du produit, le prix, les différentes possibilités d'utilisation, les conditions de vente et les points de vente.
- La compréhension sélective. Par exemple : on fait écouter aux apprenants plusieurs annonces concernant différents produits et on leur demande d'en repérer uniquement le prix.

L'écueil de la situation de classe est que, dans un contexte français ou celui de la langue locale, toute prise de parole spontanée se fasse en français. Il va falloir, pour susciter la prise de parole, créer de toutes pièces des situations plausibles qui donneront du sens à l'expression en langue locale. En effet, l'entraînement à l'écrit est aussi important que l'entraînement à l'oral.

II.1.6 -Approche économique

Le fait de faire éditer nos manuels didactiques par des entreprises tierces étrangères nous étrangle financièrement. Promulguons la marque locale et patriotique. Cela nous évitera des coûts de production très élevés qui tuent nos entreprises locales. Relançons nos ateliers de confections de matériels didactiques en décrépitude.

II.1.7 - Approche politique

Que le problème de la valorisation des langues du pays devienne un problème politique qui doit être débattu à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Que l'on permette aux élus ayant des difficultés en expression française de s'exprimer dans l'une de nos deux langues véhiculaires à savoir le lingala et le kituba

sansinterprète , d'autant plus que chaque congolais parle et maîtrise soit une des deux langues soit les deux à la fois.

En effet, chaque langue a le droit de vivre, de prospérer et d'avoir des locuteurs qui soient fiers de la parler.

Objectivement, chaque langue se suffit à elle- même et suffit pour la communication. Il est du rôle régalien de l'État de protéger chaque langue car quand une langue disparaît c'est une perte irrémédiable et incommensurable pour la culture et l'identité de la communauté qui la parle, de la région dont elle est originaire et de la nation.

III. Les stratégies

La promotion des langues nationales n'est pas un enjeu théorique. Elle s'inscrit dans le processus du développement des sociétés et de leur combat pour la reconnaissance de leur identité. Cependant le discours politique sur cette promotion possible est jusqu'aujourd'hui différente de la pratique sociale.

Le présent article mesure l'incompatibilité entre le besoin d'indépendance culturelle nationale et la nécessité de communication avec le monde extérieur. L'avenir des langues nationales n'implique pas une réflexion sur le devenir du français, cette langue avec laquelle la presque totalité d'un continent, l'Afrique noire, communique avec le monde.

Le statut "officiel" du français au Congo et dans bien d'autres pays d'Afrique est discutable pour nous car les locuteurs cette langue étrangère sont dans l'ordre d'environ 15 % de la population.

Nous sommes persuadés de la nécessité de la mise en place des stratégies afin de permettre l'acquisition de connaissances dans tous les domaines à travers l'alphabétisation et la scolarisation dans les langues congolaises.

En matière de langues, le Congo a le choix entre plusieurs propositions parmi lesquelles nous retenons trois, à savoir :

- 1) Promouvoir et utiliser exclusivement la langue française comme la langue officielle et peut-être comme la seule langue nationale et véhiculaire. Ce choix serait hasardeux car la majorité de la population congolaise « se débrouille » (ce mot est congolisme qui veut dire : ne maîtrise pas cette langue à l'écrit comme à l'oral) en français. ;
- 2) Promouvoir et utiliser parallèlement une ou plusieurs langues congolaises et le français. L'État de ce fait va légiférer sur un bilinguisme de masse et sera un État diglossique.

- 3) Promouvoir et utiliser exclusivement une ou plusieurs langues congolaises comme seule(s) langues nationale(s) et officielle(s). Ce choix est suicidaire car nous nous fermerons au monde extérieur et, aucune langue avec la mondialisation ne peut vivre en autarcie.

À chacune de ces trois stratégies correspond un type de regard sur la situation à prévoir.

- 1) - Choisir radicalement le français, c'est avoir en sa possession un redoutable instrument pour les échanges extérieurs et acquérir des techniques indispensables au développement économique. Si tel est le choix des dirigeants, ceci revient à dire que la culture traditionnelle du pays est vouée désormais à un rôle de parure, d'étiquette. Car, le patrimoine culturel congolais étant de nature orale, on assistera là à une scission entre le monde oral et le monde de l'écriture.
- 2) - Choisir par contre l'usage simultané du français et d'une ou des langues congolaises peut être accueilli comme une solution intermédiaire. De cette façon l'ouverture vers un monde extérieur est préservée aussi bien que le patrimoine traditionnel congolais ; du même coup l'éducation au cycle primaire est favorisée. La rupture entre le monde moderne et le monde traditionnel est alors évitée.
- 3) - Choisir enfin l'exclusivité et le privilège aux langues autochtones serait une façon de préserver la culture du pays et de marcher sur les œufs.

Face aux trois stratégies proposées, le Congo a un dilemme à propos du choix de la langue, s'il faut s'en tenir à une seule et pourvu que celle-ci serve à remplir les fonctions auxquelles on la destine. Car on trouve sur le terrain deux langues reconnues par les instances politiques. Pour cela il faut soumettre cette langue à un développement intense à savoir analyser son alphabet, sa grammaire, sa phonétique, son lexique et enrichir son vocabulaire afin qu'elle puisse servir au développement du pays.

. On pense à tort et à travers que le problème des langues nationales est mineur. Une telle attitude est d'ailleurs très frappante du moment où la majorité des discours consacre de nombreuses réflexions aux problèmes économiques, politiques mais aborde rarement les questions de langues. Louis-Jean Calvet (1974, p.133) il y a trente-neuf ans (39) avait déjà écrit à ce propos :

« Il est frappant de constater que le problème linguistique a été singulièrement absent de la pensée anticoloniale jusqu'à une époque très récente - qu'il s'agisse du Congrès panafricain de Manchester

en Octobre 1945, qui réunissait autour de N'KRUMAH et Jomo KENYATTA les dirigeants politiques de l'Afrique "anglophone" ou du Congrès de Bamako en 1946, qui vit la naissance du R.D.A., l'accent était mis sur la libération du "contrôle impérialiste étranger, tant politique qu'économique" (Bamako) ou sur "l'émancipation sociale, politique et économique" (Manchester), mais la libération culturelle en général et linguistique en particulier n'était pratiquement pas abordée (...). Et l'ensemble des prises de positions des étudiants africains, en particulier ceux regroupés au sein de F.E.A.N.F. (Fédération des Étudiants de l'Afrique Noire Francophone)¹ est muet sur le problème linguistique... ».

C'est dire que le problème de la promotion des langues locales passe toujours à la trappe malgré les différents pouvoirs qui s'installent.

Pour une bonne prise en mains du problème des langues nationales au Congo et leur enseignement, il nous faut des supports adéquats.

IV. Proposition de solution

On ne peut pas se développer en mettant au rebus nos langues nationales et en empruntant tout aux langues étrangères. Le développement du pays est intimement lié à celui de ses langues. Nous avons constaté que les pays les plus forts et les plus riches sont ceux-là qui ont gardé leurs langues comme la France, l'Allemagne, l'Italie, la Chine, le Japon, etc., Et pourquoi pas les pays de l'Afrique francophone en général et le Congo en particulier.

IV.1. L'école bilingue

L'école bilingue est une école de cinq ans de cycle scolaire, au lieu de six ans pour l'école classique, et concilie «le savoir, le savoir-faire et le savoir-être» de l'enfant. Dans une école bilingue, la langue maternelle de l'élève est utilisée dès la première année dans une proportion de 90 %, contre 10 % pour le français. Par la suite, le français est graduellement introduit au fil des années en faveur du français pour constituer 90 % des activités pédagogiques à la cinquième année, contre 10 % pour la langue nationale. Il est important, voire nécessaire d'instaurer le bilinguisme depuis l'école primaire et de le maintenir jusqu'au supérieur. En effet, un enfant a la capacité d'apprendre et manipuler quatre langues avant l'âge de dix (10) ans.

IV.2. Les cours du soir

L'État doit revenir aux cours du soir en langue locale au début pour finir par le français. Ces cours du soir doivent intéresser surtout les paysans

et les adapter à leurs activités économiques pour qu'ils deviennent rentables et participer au développement économique en créant de la richesse. En effet, si à la fin du cycle informel d'apprentissage, la paysanne maîtrise par exemple la méthode du « goutte à goutte » pour son activité de maraichage, elle ne travaillera plus en vain pour être fatiguée inutilement. En plus de ça ; si nous parvenons à leur faire des cours de gestions du temps et d'économie, c'est certains que toute cette couche sociale délaissée participera au rehaussement de notre économie.

Conclusion

Le Congo doit entreprendre une révision de sa politique linguistique et éducative en favorisant ainsi l'enseignement du français et des deux langues véhiculaires tant dans l'éducation de base, dans l'enseignement secondaire ainsi que dans l'enseignement supérieur. Si le Congo ne fait pas cet effort de changement éducatif, le développement souhaité trouvera encore un autre obstacle pour arriver à bon port. En effet, une éducation multilingue fondée sur la langue maternelle est efficace et enseigne des compétences linguistiques surtout de communication adaptée aux économies multilingues africaines, caractérisées par un secteur économique formel peu développé et un secteur informel très développé.

L'analyse de l'utilisation des langues congolaises fait ressortir des déséquilibres et des insuffisances sur tous les plans liés à un manque de position claire des décideurs, à l'analphabétisme d'une grande partie des membres de notre société et à la déscolarisation des jeunes. La grande diversité linguistique, loin de constituer un frein, doit au contraire être transformée en véritable opportunité de développement.

Malgré la volonté de l'État dans les années 70 était de promouvoir les langues nationales, mais force est de constater que les objectifs escomptés n'ont jamais été atteints. Car on ne voit pas d'évolution dans ce sens alors que l'un de ses principaux objectifs finaux était d'acquérir une indépendance linguistique, mais voilà que nous avons cinquante-huit ans d'indépendance politique formelle et cinquante-huit ans de « néocolonialisme linguistique » au travers son organe essentiel : la francophonie, qui n'est qu'un sapeur-pompier pyromane de la promotion de nos langues nationales.

Bibliographie

- Alexandre Pierre, 1974, *Préface aux langues africaines et la francophonie de Jacques Champion*, Paris, Mouton.
- Alexandre Pierre, 1962, « Problèmes linguistiques des États négro-africains à l'heure de l'indépendance » in *Cahiers d'Études Africaines*, vol II, Cah.6, pp 177-195
- Alexandre Pierre, 1967, *Langues et langage en Afrique noire*, Paris, Payot.
- Calvet Louis-Jean, 1987, *La guerre des langues*, Paris, Hachette
- Calvet Louis-Jean, 1979, *Linguistique et colonialisme, petit traité de glottophagie*, Paris, Payot.
- Caprille Jean -Pierre, 1977, « Situation respective du français et des langues africaines en Afrique centrale », dans *Les relations entre les langues négro-africaines et la langue française*, Paris, Conseil International de la langue française, p. 493-506
- Davesne André, 1975, « colonialisme et langue d'enseignement », *La Linguistique*, Vol. 11, Fasc. 2, pp. 117-122
- Dumont Pierre, 1990, *Le français langue africaine*, Paris, L'Harmattan.
- Eloy Jean Michel, 1998, « G comme gérer la langue », in *Le français dans tous ses états*, sous la direction de Bernard Cerquiglini, Jean-Claude Corbeil, Jean-Marie Klinkenberg et Benoit Peeters, Paris, Flammarion, pp 95-107
-
- Ndinga Oba Antoine, 2000, *L'enseignement en Afrique : Cas du Congo*, Paris, Présence Africaine.
- Ouane Adama., Glanz Christine, 2010, *Pourquoi et comment l'Afrique doit investir dans les langues africaines et l'enseignement multilingue*, Hambourg, Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie.

**MORPHOSYNTAXE DES MARQUEURS NOMINAUX DE GENRES
ET DE NOMBRES DU SÄNGÖ, LANGUE NATIONALE DE LA
RCA****Apollinaire SÉLÉZILO, Ph. D**

Université de Bangui

E-mail : aselezilo@yahoo.fr

Résumé : *Faire connaître aux sängöphones le type et les mécanismes de fonctionnement des marqueurs nominaux du genre et du nombre du sängö est l'objectif fondamental que s'est fixé le présent article. Les marqueurs nominaux de genre sont essentiellement lexicaux, car le masculin est exprimé par les termes kôli (homme) et le féminin par wâli (femme) pour les être humains. Pour rendre le masculin et le féminin chez les animaux et certaines plantes, le sängö utilise respectivement babâ (mâle) et mamâ (femme). Le pluriel en sängö est exprimé de deux manières : d'une part, les morphèmes zéro (∅) et â- (les) permettent respectivement de marquer les unités déterminées comme soit générique et/ou singulier, soit au pluriel défini. Le singulier et le pluriel indéfini sont rendus en sängö par les marqueurs mbênî (une) ou âmbênî (des). Il est important de noter que le pluriel des nominaux peut aussi être rendu par des quantificateurs comme gbâ nî ou gbâ tî qui correspondent à beaucoup, plusieurs, beaucoup de, quantité de..., bon nombre de... et moult en français. Il sied de mentionner aussi que cette étude morphosyntaxique des marqueurs nominaux de genre et de nombre du sängö a l'avantage non seulement de faciliter la bonne maîtrise de ces marqueurs nominaux dans cette langue, mais aussi de créer une passerelle pédagogique-didactique devant faciliter la bonne connaissance et le meilleur emploi des assiettes nominales de genre et de nombre en français qui est la langue d'enseignement-apprentissage dans le milieu scolaire centrafricain.*

Mots-clés : *Marqueurs nominaux de genre et de nombre, enseignement-apprentissage contrastif langue maternelle et langue seconde, parallélisme pédagogique-didactique.*

Abstract : *The main target of this paper is to make Sängöphone speakers know the functioning of nominal markers of gender and number in sängö. Nominal markers of gender are mainly lexical, because the masculine is expressed through such item as kôli (man) and feminine by wâlî (women) for human beings. For animals and some vegetables, the sängö language uses babâ (male) and mamâ (mother). The plural is expressed in sängö in two ways: on the hand, by the morphems zero (∅) and â-(mark of plural) to express determined units either as generics and /or the other hand for finite plural. Non finite singular and plural in sängö are expressed by mbênî (a) or âmbênî (some). It is important to notice that for nominals, the correspond to many, some, many a/ many of, a quantity of..., a number of..., and several. It would be better to know that this morphosyntactic study of nominal markers of gender et number in sängö has the advantage not only to able a good mastering of these nominal markers in this language, but also to create a pédagogico-didactic way that will able a good knowledge and use of nominal plates of gender and number in French which is the language of teaching-learning in the scholar milieu in the Central African Republic.*

Keywords : *Nominal markers of gender and number, contrastive teaching-learning, mother tongue and second language, pédagogico-didactic parallelism.*

Introduction

La langue sängö, l'une des deux langues officielles de la République centrafricaine et langue nationale, est souvent perçue comme l'un des facteurs devant militant en faveur de l'unité nationale, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'acceptation des uns par les autres, malgré les divergences mineures entre les ethnies et les communautés qui constituent la population centrafricaine. Parlé par plus de 90% (A. Selezilo, 2015), le sängö qui entretient avec le français le français et les autres langues en présence un rapport concurrentiel, éprouve de réelles difficultés.

Il est notoirement reconnu que la non maîtrise et l'emploi incorrect des règles de production langagière et de transcription du sängö place cette langue dans un processus irréversible d'abâtardissement et même de disparition (A. Selezilo, 2015). Conscient des menaces que constituent la non maîtrise des règles de production et de transcription du sängö, nous avons estimé judicieux de focaliser la présente étude sur certains aspects qui apparaissent comme le tendon d'Achilles des sängöphones tant à l'oral qu'à l'écrit, notamment la question des marqueurs nominaux de genres et de nombres dans cette langue.

Le décryptage des données orales et écrites collectées nous a permis d'explorer et de proposer certains éléments de réponses aux difficultés

qu'éprouvent les sangophones quant à ce qui concerne l'emploi des marqueurs nominaux de genres et de nombres en sängö.

La structure de cette étude des marqueurs nominaux de genres et de nombres du sängö se décline en trois phases ci-après :

- l'étude des marqueurs nominaux de genres ;
- l'étude des marqueurs nominaux de nombres ;
- la présentation du gain pédagogique-didactique de la bonne maîtrise des marqueurs nominaux de genre et de nombre du sängö dans le processus d'enseignement-apprentissage du français, qui est la principale langue de scolarisation en République centrafricaine.

1. Les marqueurs monimaux de genres du sango

1.1. Définition notionnelle de marqueurs nominaux de genres

Les marqueurs nominaux de genres du sängö sont des unités linguistiques autonomes qui s'adjoignent aux nominaux pour leur conférer soit le genre masculin, soit le genre féminin.

Partant de ce principe, il est important de signaler que contrairement à d'autres langues, notamment le français, le genre, en sängö, se matérialise lexicalement dans les faits et non morphosyntaxiquement.

(1)

Français

La fille

Le garçon

sängö

môlengê tî wâli

môlengê tî kôli

Pour le francophone, la détermination du nom *fille* par l'article *la* et celle du nom *garçon* par l'article *le*, permet de réaliser que *fille* et *garçon* sont respectivement au féminin et au masculin. Par contre pour le sängöphone, le genre féminin de *môlengê tî wâli* (fille) et le genre masculin de *môlengê tî kôli* (garçon) sont rendus à l'aide des substantifs du genre *wâli* (femme) et *kôli* (homme) qui forment avec *môlengê* (enfant) des unités syntagmatiques de détermination.

1.2. Typologie de marqueurs nominaux de genres du sängö

Il existe dans la langue sängö deux principaux types marqueurs nominaux de genres : les marqueurs nominaux du féminin et ceux du masculin.

1.2.1. Marqueurs nominaux du genre féminin

Le genre féminin est exprimé en sängö par les substantifs *wâli* (femme) et *mamâ* (mère) qui forment avec l'élément ou l'ensemble d'éléments déterminé (s) une unité syntagmatique de détermination.

1.2.1.1. Substantif déterminatif du féminin *wâli*

Le substantif du féminin *wâli* (femme) permet d'imprimer le genre féminin aux éléments déterminés relevant exclusivement de l'espèce humaine et végétale.

(2)

Wâli tî likundû	:	la sorcière
Wâli ndumbâ	:	la femme célibataire
Wâli turûgu	:	la femme soldat
Wâli papâyo	:	le papayer femelle
Wâli mângo	:	le manguiier femelle
Wâli gôro	:	le colatier femelle

Il est important pour la compréhension de nos lecteurs de préciser que l'idée d'attribuer aux plantes soit le genre féminin soit le genre masculin, puise son origine dans l'imaginaire sociolinguistique des sängöphones selon laquelle, les plantes produisant des fruits sont femelles. À ce titre, elles doivent être marquées par *wâli* qui leur confère le genre féminin.

1.2.1.2. Substantif déterminatif du féminin *mamâ*

Le substantif déterminatif *mamâ* (mère), en sus de son emploi lexical autonome dans la langue, fonctionne en sängö comme un marqueur morphosyntaxique de genre, imprimant aux éléments qu'il détermine le genre féminin. Contrairement à *wâli* qui ne s'emploie que pour les nominaux relevant de l'espèce humaine et végétale, le substantif *mamâ* n'est usité que pour conférer aux nominaux déterminés, et surtout ceux qui désignent les animaux, le genre féminin.

(3)

Mamâ tî ngäsa	:	la chèvre
Mamâ tî mbo	:	la chienne
Mamâ tî bâgara	:	la vache

Il sied de mentionner que même le substantif du féminin *mamâ* (femelle) n'est souvent employé que pour conférer le genre féminin aux nominaux désignant les animaux. Il cependant peut exceptionnellement marquer certains nominaux ne relevant pas du tout de l'espèce animale.

(4)

Mamâ tî ngû	:	la source d'un cours d'eau
Mamâ tî ngingza	:	le capital d'affaire ou de commerce
Mamâ tî sâmba	:	levure de bière

Après avoir décliné tour à tour les différents marqueurs nominaux du genre féminin en sängö, nous allons focaliser notre attention, dans les paragraphes qui suivent, sur le second volet de la question qui consiste à étudier les marqueurs nominaux du genre masculin dans cette langue.

1.2.2. Marqueurs nominaux du genre masculin

Le genre masculin est exprimé en sängö par deux unités lexicales que sont : le substantifs déterminatif *kôli* et le substantif déterminatif *babâ*.

1.2.2.1. Substantif déterminatif du masculin *kôli*

Le substantif *kôli* est un déterminatif du sängö dont l'adjonction à un autre nominal permet de conférer à ce dernier le genre masculin. Il faudrait préciser également que *kôli* n'accepte comme élément d'incidence que les nominaux désignant soit les humains, soit les végétaux, surtout les plantes qui sont sensées porter de fruits.

(5)

Kôli tî likundû	:	le sorcier
Kôli ndümbä	:	le célibataire
Kôli turûgu	:	le soldat
Kôli papâyô	:	le papayer mâle
Kôli mângo	:	le manguier mâle
Kôli gôro	:	le colatier mâle

1.2.2.2. Substantif déterminatif du masculin *babâ*

Le substantif *babâ* est un déterminatif du sängö qui se prépositionne aux nominaux afin de conférer leur conférer le genre masculin. Le substantif déterminatif *babâ* ne détermine que les nominaux désignant les animaux.

(6)

Babâ tî kôndo	:	le coq
Babâ tî mbo	:	le chien

Babâ tî ngäsa : le bouc

2. Marqueurs nominaux de nombres du Sango

2.1. Définition et caractéristiques des marqueurs de nombres

Nous considérons comme marqueurs nominaux de nombre, toutes unités morphématiques et/ou lexicales dont l'adjonction ou la co-occurrence avec des nominaux simples ou complexes permet de marquer le nombre singulier ou pluriel.

Il faudrait aussi mentionner que ces marqueurs nominaux du nombre en sängö ont la particularité soit de se connecter directement aux nominaux déterminés, soit de constituer avec ces derniers un ensemble syntagmatique dont les éléments composites entretiennent une relation de détermination.

2.2. Typologie des marqueurs nominaux de nombres du sängö

Le sängö dispose d'un tiroir riche de marqueurs nominaux de nombre. Seulement, pour des exigences morphosyntaxiques, ils peuvent être rangés en deux catégories :

- les marqueurs nominaux du singulier;
- les marqueurs nominaux du pluriel.

2.2.1. Marqueurs nominaux de singulier du sängö

2.2.1.1. Marqueur nominal du singulier défini : \emptyset

Le genre singulier des nominaux du sängö est exprimé par le biais du morphème pré-nominal zéro (\emptyset). Placé tacitement devant un nominal, il confère à ce dernier le genre singulier défini. La non transcription du morphème zéro (\emptyset) comme indice formel du singulier défini, ne doit en aucun cas être perçu comme une absence de morphème, mais comme un zéro morphématique.

(7) Maseka kôli : le jeune garçon
Maseka wâli : la jeune fille

2.2.2.2. Marqueur nominal du singulier indéfini : mbênî

Le morphème *mbênî*, rendu en français par *un* ou *une*, est un marqueur nominal dont la fonction morphosyntaxique consiste à conférer aux nominaux déterminés le nombre singulier indéfini.

(8) Mbênî wâli : une femme
Mbênî kôli : un homme

Mbênî susu	:	un poisson
Mbênî kôndo	:	un poulet
Mbênî da	:	une maison

2.2.2. Marqueurs nominaux de pluriel du sängö

Ils sont en nombre limité, dont le principal est le préfixe *â-*. Les autres sont : marqueurs *âmbênî* et les quantificateurs *gbâ*, *mîngi* qui admettent une réduplication et s'adjoignent parfois d'autres morphèmes.

2.2.2.1. Morphème pluralisateur défini *â-*

Le marqueur pluralisateur *â-* est un morphème qui fonctionne comme une assiette nominale en sängö. Rendu en français par *les*, marqueur pluralisateur *â-* est toujours préfixé aux éléments nominaux (noms, syntagmes nominaux, quantificateurs) qu'il détermine.

(9)

Singulier		Pluriel	
Zo	: personne	âzo	: les personnes
Zo vukö	: le nègre	âzo vukö	: les nègres
Da:	la maison	âda	: les maisons
Da nganga:	l'hôpital	âda nganga	: les hôpitaux

2.2.2.2. Marqueur pluralisateur *âmbênî*

Le morphème *âmbênî*, rendu en français par « des », « d'autres », « certaines » et « certaines », est marqueur pluralisateur qui confère, par sa présence aux cotés de n'importe quel nominal, le nombre du pluriel indéfini à ce dernier.

(10)

Âmbênî zo:	des personnes, certaines personnes, d'autres personnes
Âmbênî zo vukö :	des nègres, certains nègres, d'autres nègres
Âmbênî da :	des maisons, certaines maisons, d'autres maisons
Âmbênî da nganga :	des hôpitaux, certains hôpitaux, d'autres hôpitaux

2.2.2.3. Quantificateur *gbâtî* ou *gbânî*

Le morphème *gbâtî* et sa variante *gbânî*, sont rendus en français par beaucoup de..., de nombreux..., quantité de ..., etc. Le quantificateur *gbâtî* forme avec l'élément déterminé une unité syntagmatique de complétion, médiatisée par le relateur *tî* (de). Le quantifieur *gbâtî* est toujours la tête syntagmatique qu'il forme avec le terme déterminé. Par contre, le quantificateur *gbânî* (plusieurs, quantité de...) est toujours postposé au terme déterminé.

(11)

Gbâtî zo :	beaucoup de personnes
Gbâti da :	de nombreuses maisons
Zo gbânî :	plusieurs personnes
Da gbânî :	plusieurs personnes.

2.2.2.4. Quantificateur *mîngi*

Le quantificateur *mîngi* se distingue *gbâtî* et *gbânî* par le fait que ces derniers ne déterminent que la quantité indéterminée des nominaux désignant les êtres ou les objets comptables. Ce quantificateur *mîngi* (beaucoup ou *quantité de...*) est usité pour déterminer les nominaux désignant les êtres et/ou les objets non comptables.

(12)

Ngû <i>mîngi</i>	:	quantité d'eau / beaucoup d'années
Ingö <i>mîngi</i>	:	quantité de sel
Pupu <i>mîngi</i>	:	beaucoup de vent
Dê <i>mîngi</i>	:	beaucoup de fraîcheur.

3. Le gain pédagogique et didactique de la bonne maîtrise des marqueurs nominaux de genres et de nombre du Sango

Cette étude morphosyntaxique des marqueurs nominaux de genre et de nombre du sängö a l'avantage de résoudre concomitamment du problème d'enseignement-apprentissage de deux langues partenaires, le sängö et le français, qui entretiennent en République centrafricaine une relation complémentaire. Beaucoup d'études sociolinguistiques (M. Wénézoui, 2006) et pédagogique-didactique (A.Sélézilo, 2014) ont révélé la bonne maîtrise et la bonne pratique du français, langue seconde, chez les scolarisés centrafricains sont et resteront tributaires d'une excellente aptitude linguistique en sängö. Partant de cette équation, nous pensons que la bonne connaissance et l'emploi correct des marqueurs nominaux de genre et de nombre en sängö facilitent indubitablement la résolution aisée des problèmes liés à la détermination en genre et en nombre des nominaux en français. Partant de ce qui précède, et qui s'inscrit dans une approche contrastive d'enseignement-apprentissage du sängö et du français ou une autre langue étrangère, nous convoquons J.Poth (1997, p.8) qui pense que :

« L'apprentissage d'une langue étrangère subit inévitablement l'influence des habitudes liées à la langue maternelle, [...]. On a

beaucoup insisté sur les phénomènes d'interférences qui se produisent d'une langue à l'autre mais il ne faut pas oublier que les habitudes liées à la langue maternelle peuvent se révéler bénéfiques, lorsque – par le jeu des parallélismes – elles rendent plus facile l'acquisition de la langue seconde ».

En somme, il s'est révélé, après analyse morphosyntaxique, que le sängö et le français n'ont pas du tout les mêmes modes de détermination des nominaux en genre et en nombre. Le genre en sängö est essentiellement lexicale, or il n'en n'est pas le cas en français.

Le sängö dispose d'un tiroir d'unités lexicales dont l'adjonction en préposition ou en postposition aux nominaux permet de conférer à ces derniers le genre soit féminin (*wâli, mamâ*), soit masculin (*kôli, babâ*).

Le français dispose quant à lui de six (6) types de marqueurs nominaux de genre :

- les articles définis (*le, la*), les indéfinis (*un, une*) et les partitifs (*du et de la...*) ;
- les adjectifs démonstratifs (*ce, cet, cette*) ;
- les adjectifs possessifs (*mon, ma, ton, ta*) ;
- les adjectifs numéraux ordinaux (*premier, première, dernier, dernière*) ;
- les adjectifs interrogatifs (*quel... ? quelle... ?*) ;
- les adjectifs exclamatifs (*quel... ! quelle... !*).

À propos de la détermination des nominaux en nombre, le sängö et le français ne procèdent pas de la même manière. Le sängö a cinq (5) types de marqueurs nominaux de nombre : le morphème zéro (générique et singulier défini, *le, la*), le morphème mbênî (singulier indéfini *un, une*), le morphème pluralisateur â- (singulier défini, *les*) le morphème âmbênî (pluriel indéfini *des*) et les quantificateurs (*gbâtî, gbânî et mîngi*).

Cette étude contrastive des marqueurs nominaux du sängö, au regard de leurs correspondances en français a le plus grand intérêt pédagogique-didactique de faciliter la bonne maîtrise des principes régulateurs aussi bien du sängö que ceux du français ou d'une autre langue étrangère.

Conclusion :

En guise de conclusion, nous pouvons retenir que cette étude morphosyntaxique des marqueurs nominaux du sängö, nous a permis d'avoir une idée bien claire de ces unités (morphèmes et monèmes) qui permettent de déterminer les nominaux du sängö en genre et en nombre. Après avoir

décliné tour à tour les différentes possibilités de détermination des nominaux de cette langue, il est clairement établi que celle-ci dispose d'un système de détermination nominale à deux tiroirs. Le premier tiroir comporte un ensemble d'outils de marquage nominal en genre (masculin et féminin). Le second tiroir est, quant à lui, constitué de marqueurs nominaux de nombre (singulier et pluriel).

Les deux genres du sängö sont respectivement rendus par *kôli* (homme) et *babâ* (male) pour le masculin, puis par *wâli* (femme) et *mamâ* (femelle) pour le féminin.

Les nombres du sängö sont le singulier et le pluriel. Le singulier est morphosyntaxiquement matérialisé par le morphème zéro (générique et singulier défini) et le marqueur *mbênî* (singulier indéfini) qui se prépositionnent aux termes déterminés. Le pluriel des nominaux en sängö est exprimé par le morphème *â-* (pluriel défini) et *âmbênî* (pluriel indéfini). En sus de *â-* et de *âmbênî*, le pluriel des nominaux du sängö peut être rendu par les quantifieurs ou quantificateurs comme *gbâtî* (beaucoup, plusieurs), *gbânî* (quantité de...bon nombre de...) et *mîngi* (beaucoup, moult).

La bonne connaissance et le bon emploi des marqueurs nominaux de genre et de nombre en sängö conditionnent psychologiquement les sangophones à développer des prédispositions cognitives pour un apprentissage efficace et efficient des langues étrangères comme le français ou l'anglais dont la bonne pratique exige une solide aptitude linguistique dans la langue maternelle ou dans la première langue qui est le sängö.

Bibliographie :

- DIKI-KIDIRI Marcel, 1977, *Le sängö s'écrit aussi...Esquisse linguistique du sango*, Paris, Société d'Etudes linguistiques et anthropologiques de France.
- Institut de Linguistique Appliquée (ILA, Equipe centrafricaine), 2013, *Dictionnaire trilingue français-lingala-sängö*, ELAN, OIF, Paris, France.
- MOLOLI André, 2012, *Phonologie et morphologie du ndoka de Ndélé en Centrafrique*, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département de Lettres Modernes.
- SÉLÉZILO Apollinaire 2013, « Langues en contact, langue en danger : le sängö, une langue nationale menacée d'abâtardissement et de disparition en République Centrafricaine », *Sudlangues, Revue électronique internationale des sciences du langage*, n°20, p.80-94.

- SÉLÉZILO Apollinaire et MOLOLI, André, 2013, *Le ndoka : langue sara-bongo baguirimienne, phonologie, morphophonologie et morphologie*, Douala, éditions Compétence Césaline.
- SÉLÉZILO Apollinaire, 2014, « Didactique intégrée, pédagogie convergente et bilinguisme comme éléments de réponse à la crise de l'école centrafricaine », *Liens, Revue de la Faculté des Sciences et Technologie de l'Education et de la Formation* de l'Université Cheik Anta Diop, Dakar, Sénégal n° 18, Décembre 2014, p.163-178.
- SÉLÉZILO Apollinaire, 2015, « Autonomie d'apprentissage du FLE et langue d'enseignement-apprentissage dans le milieu scolaire en République centrafricaine », *Synergies Chine*, n°9, Janvier 2015, p. 85-97.

LA FONCTION PRÉDICATIVE DANS LES LANGUES DU GROUPE C₂₀ : L'EXEMPLE DU MBOXO

Guy-Roger Cyriac GOMBÉ-APONDZA,

Université Marien Ngouabi

guyrogercyriac@yahoo.fr

Résumé : *Cette étude analyse le comportement syntaxique du prédicat en mboxo, suivi de quelques comparaisons avec certaines langues du groupe C₂₀ comme le ngaré, l'akwá, le koyó et le mbochi. Ainsi, le prédicat est la catégorie fonctionnelle la plus importante dans une phrase. C'est lui l'élément qui fonde la phrase, celui auquel les autres éléments constitutifs de la phrase se rattachent. Il ne peut être supprimé sans détruire l'existence de la phrase. En mboxo, cette fonction est généralement occupée par les monèmes appartenant à la classe de verbes. Toutefois, on y trouve des constructions dans lesquelles la fonction prédicative est assumée par des unités syntaxiques non verbales.*

Mots clés : *fonction, prédicat, mboxo, prédicat verbal, prédicat non verbal*

Summary: *This study analyzes the syntactic behavior of the predicate in mboxo, followed by some comparisons with certain languages of the C₂₀ group such as misguided, akwá, koyó and mbochi. Thus, the predicate is the most important functional category in a sentence. It is he who bases the sentence, the one to which the other constitutive elements of the sentence are connected. It can not be deleted without destroying the existence of the sentence. In mboxo, this function is usually occupied by the monemes belonging to the class of verbs. However, there are constructions in which the predicative function is assumed by nonverbal syntactic units.*

Keywords: *function, predicate, mboxo, verbal predicate, nonverbal predicate*

Introduction

L'espace géographique dans lequel sont localisées les langues du groupe C₂₀⁸ couvre trois départements du Congo Brazzaville, notamment le nord des Plateaux⁹, toute la Cuvette et trois localités de la Cuvette-Ouest dont Mbomo¹⁰ où est identifié le mboxo, langue qui sert de référence à cette réflexion¹¹. En 2003, les langues du groupe C₂₀ ont fait l'objet d'une vaste étude dans laquelle A. Ndinga-Oba établit leurs similitudes à travers les éléments phonologiques et morphologiques.

Mais, le lexique étant l'une des parties la plus exposée aux changements lorsque les langues rentrent en contact, les études de phonologie et de morphologie nécessitent d'être complétées par celles de syntaxe afin de parvenir aux résultats plus fiables. C'est la raison pour laquelle, inspirée par les principes théoriques du fonctionnalisme français initié par A. Martinet (2003), lesquels sont adaptés aux langues africaines par Bouquiaux (1970), F. Cloarec-Heiss (1986), C. Bureau (1978), P. Nzete (1991) et T. Mukash Kalel (2000), la présente étude se propose de comprendre le fonctionnement du prédicat en mboxo, l'objectif, à court terme, étant d'analyser l'organisation et le fonctionnement de la phrase dans cette langue et, par conséquent dans les langues avec lesquelles, ce parler forme le groupe C₂₀. Dès lors, comment fonctionne le prédicat et quels sont les monèmes susceptibles d'assumer cette fonction en mboxo?

Le corpus qui permet d'étudier le fait évoqué, ici, est constitué d'environ mille cinquante phrases, à raison de cent cinquante par langue, recueillies essentiellement à Brazzaville auprès des locuteurs¹² de ces parlers. La suite

⁸ Selon M. Guthrie (1967, p. 13), le groupe C₂₀ est constitué de sept parlers que sont :

- C21 : mboxo ;
- C22 : akwá ;
- C23 : ngaré ;
- C24 : koyó ;
- C25 : mbósi ;
- C26 : likwala ;
- C27 : likuba.

A ce sujet, lire aussi la thèse de R.P. Ikemou, 2018, p.18

⁹ Les localités dont il est question sont : Allèmbè, Abala, Ollombo et Ongonyi.

¹⁰ Le mboxo est parlé par les Mboxo. Au Congo, les langues portent, de manière générale, les mêmes noms que ceux des peuples qui les parlent. Par exemple, l'akwá est parlé par les Akwá, le ngaré par les Ngaré, le koyó par les Koyó, l'embósi par Ambósi...

¹¹ Le parler de référence est celui à partir duquel les autres parlers sont étudiés.

¹² La plupart de nos informateurs sont étudiants dans les différents parcours de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Marien Nguabi de Brazzaville. La vérification de certaines de leurs informations a été faite auprès d'autres locuteurs de ces parlers qui habitent leurs villages respectifs mais dont le séjour à Brazzaville se justifie par des cas de deuils familiaux ou des problèmes sanitaires.

de ce travail est organisée autour de deux points, à savoir : le cadre conceptuel et les différents types de prédicats.

1. Cadre conceptuel

Afin d'éviter toute ambiguïté liée à leur caractère polysémique, ce point est essentiellement consacré à la clarification du contenu sémantique des termes fondamentaux de cette étude. Il s'agit, notamment de fonction et de prédicat.

1.1. Fonction

Le terme fonction est employé en référence, selon C. Feuillard (2006, p.43), au rôle spécifique dévolu à une unité syntaxique par rapport à d'autres avec lesquelles elle est en relation dans une phrase. En effet, pour elle, toute relation syntaxique présuppose un choix entre plusieurs relations possibles pour une unité donnée vis-à-vis du monème auquel celle-ci est reliée. Cela suppose qu'une fonction est une relation de dépendance d'une unité libre par rapport à une autre. Son rôle, est d'après C. Claris (2005, p.90), de spécifier le type de détermination entre deux unités significatives pouvant entretenir entre elles plus d'un type de rapports. Ce fait s'explique par le fait que la fonction est par essence un lien entre deux éléments grâce auquel le mot du contexte se distingue, selon A. Martinet (1985, p.71) du mot isolé. Ainsi, par exemple (1), dans la phrase [ovúrayaf]

/ovúru ayaf/

|o-vúru a- aya- í|

cl.1.étranger/ il/ arriver/ "réc. simp."

"un étranger est arrivé", le substantif ovúru est sujet par rapport au prédicat verbal eyaa "arriver" avec lequel il entretient une relation d'interdépendance qui, dans la théorie fonctionnaliste, est représentée à l'aide d'une flèche à double sens (\leftrightarrow). Mais isolé, le lexème ovúru perd sa fonction de sujet bien que demeurant substantif.

Cependant, il convient de relever que le mboxo, comme bien d'autres langues dans le monde, disposent de monèmes dont les classes spécifient les fonctions qu'ils sont susceptibles d'assumer, même lorsque ces derniers (monèmes) sont hors contexte. M. Riegel et al. (op.cit., 2014, p.208) en font un critère (catégoriel) d'identification des classes de ces monèmes. Les adverbes de temps *poʎa* "hier", de lieu *wúo* "là-bas" qui sont toujours les compléments en sont des parfaites illustrations.

Selon le modèle fonctionnaliste, les fonctions de monèmes peuvent être marquées de trois manières, à savoir :

- la position ;
- le recours à un fonctionnel ;

- l'autonomie.

La position de monèmes dans une phrase constitue un indicateur de fonction lorsque le changement de leur place respective sans changement de leur point d'attache entraîne le changement de sens de la phrase et celui de fonctions de ceux-ci. On peut déduire qu'en syntaxe, la position peut avoir une fonction distinctive parce qu'elle est susceptible de signaler la nature de la relation qui existe entre les différentes unités constitutives d'une phrase. Cela suppose que dans une langue comme le mboxo où l'ordre des mots de la phrase canonique est de forme sujet-verbe-objet (SVO), l'on sait la différence syntaxique et sémantique qui existe entre les phrases :

2- [mwanakparí ngóo]
/ mwanakparí ngóo/
| mo-ana a- kpar- í ngóo|
cl.1 enfant/ il/ attraper/"réc. simp."/ maman
"l'enfant a tenu une mère".

3- [ngóakparí mwana]
/ ngóo akparí mwana/
| ngóo a- kpar- í mo-ana|
Maman/ elle/ attraper/"réc. simp."
"maman a tenu un enfant".

De ces exemples, il ressort que la position de chacun des nominaux mwana et ngóo par rapport au prédicat verbal ekpara permet de distinguer nettement le sujet du complément. A ce sujet, on peut conclure avec D. Creissels (1991, p.412) que la possibilité d'être promu comme sujet est, dans les langues bantu, une propriété générale du constituant nominal antéposé au verbe.

Le deuxième critère est le recours à un fonctionnel. Par ce terme, nous entendons un monème dépourvu de fonction syntaxique mais dont le rôle dans une langue est de relier des monèmes afin de préciser les fonctions desdits monèmes. C'est en cela qu'il constitue un marqueur de fonction. Il en est ainsi dans les exemples 4, 5 et 6, ci-dessous, dans lesquels les substantifs poɔo "village", ikó "ciel" et Mbómó "Mbomo" acquièrent la fonction de complément circonstanciel de lieu grâce au fonctionnel ó "à", "au", "sur".

4- [akparí morópoɔo]
/ akparí moro ó poɔo/
|a- kpar- í mo-ro ó poɔo|
Il/ attraper/ "réc. simp."/ cl.1 personne/ au/ village

" on vient d'arrêter une personne au village"

5- [Nzambádíkó]

/Nzambé adí ó ikó/

|Nzambé a- di -í ó ikó|

Dieu/ il/ être/ "réc. simp."/ au/ ciel

6- [asáló Mbòmɔ]

/ asálá ó Mbòmɔ/

| a- sál- á ó Mbòmɔ|

il/ travailler/ él./ à/ Mbomo

"il a travaillé à Mbomo".

Enfin, dans le processus d'identification de fonctions, on dit d'une unité qu'elle est autonome, écrivent J. Du Bois et al., (2012, p. 59) "quand elle peut apparaître dans différents points de l'énoncé sans que la différence de place modifie en quoi que ce soit son rôle ou son acception propres". En mboxo comme dans les autres langues du groupe C₂₀, plusieurs classes de monèmes jouissent de l'autonomie fonctionnelle bien que celle-ci soit relative. Il s'agit, précisément, des verbes qui sont naturellement prédicats lorsqu'ils sont généralement, déterminés par les modalités de temps, de modes et d'aspects, les formes pronominales *i*- "je", *o*- "tu", *a*- "il", *le*- "nous", "vous", *ba*- *a*- "ils" qui sont toujours sujets de prédicats verbaux et les adverbess qui, selon leur classe syntaxique, peuvent être les circonstants de lieu ou de temps.

Après avoir défini le sens du terme fonction, nous procédons, à présent, à la clarification du sens du mot prédicat.

1.2. Prédicat

Ce terme que la linguistique a emprunté, selon D. Costauoec et F. Guérin (2007, p. 125) à la philosophie par l'entremise de la logique¹³, désigne tout élément syntaxique auquel sont rattachés directement ou indirectement les autres éléments constitutifs de la phrase. Dans ces conditions, ce dernier devient, d'après A. Martinet (1985, p.145) "l'élément irréductible (...) celui par l'intermédiaire duquel les éléments les plus divers de l'énoncé sont rattachés les uns des autres". L. Tesnière (1969, p. 45) le nomme nexus,

¹³ Selon A. Delaveau (2001, p. 188), le terme prédicat est, en logique, d'abord une priorité sémantique qui est attribuée au sujet ou au thème dans l'analyse logique de la proposition. Ce terme est, dans cette science, utilisé pour désigner le second terme d'une énonciation dans laquelle on peut distinguer ce dont on parle (sujet) de ce qu'on en affirme ou nie. Cette situation reprise par la linguistique permet dans la phrase *jean travaille d'y voir un sujet (Jean) et un prédicat (travaille).*

2. Différents types de prédicats

Il existe fondamentalement deux types de prédicats en fonction de la classe syntaxique à laquelle relève le monème susceptible d'occuper cette fonction. Il s'agit du prédicat verbal et du prédicat non verbal.

2.1. Prédicat verbal

Le prédicat verbal est celui appartenant à la classe des verbes. Dans les langues où leur existence est attestée, les verbes sont des monèmes naturellement spécialisés dans la fonction prédicative et constitue, selon G. Guillaume (1991, 75) la classe fondamentale qui se définit dans un système qui le met en relation avec les substantifs, les adjectifs... Cela s'explique par le fait que lorsqu'ils sont syntaxiquement libres, ces derniers ne connaissent, d'après A. Martinet (1985, p.122) d'emploi que prédicatif¹⁴. En mboxo, sa structure formelle de base se présente ainsi qu'il suit : pv : iv-rad. suf.

Exemples :

9- [ayémbá]
/ayémbá/
| a- yémb- á|
il/ chanter/ "él. simp."
"il a chanté".

10- [ayaí]
/ayaí/
|a- ya -í|
il/ arriver/ "réc. simp."
"il vient d'arriver".

Aussi convient-il de relever qu'en fonction de leurs déterminations respectives, les verbes en mboxo peuvent être regroupés en verbes transitifs et en verbes intransitifs. Les premiers sont ceux qui admettent le complément d'objet (ekpára "attraper", "saisir", eboma "tuer", edza "manger", alors que les seconds ne peuvent, en aucun cas, être déterminés par le complément d'objet. Cependant, sur la base des critères syntaxico-sémantiques, les verbes intransitifs sont repartis, d'après H. P. Helland (2005, p.2) en deux catégories, à savoir : les verbes inacusatifs et les verbes inergatifs¹⁵.

¹⁴ A ce sujet, lire aussi R. Martin, 1971, p.25

¹⁵ A ce sujet, lire Y. P. Ndongo-Ibara (2017) et J. Boyi (2017)

Les verbes innacusatifs, précise H. P. Helland (2005, p.3) sont ceux dont le sujet est post verbal. En mboxo, cela correspond au fonctionnement des verbes eyaa (11) "venir", "arriver", epona (12) "sortir".

Cependant, la deuxième catégorie, "poursuit le même auteur", est celle constituée de verbes dont le sujet est préverbal. A titre illustratif, nous pensons aux verbes ekpá hila "dormir", esála "travailler".

En fonction de ses différentes circonstances d'emploi, la structure de base du prédicat verbal peut admettre des infixes, c'est-à-dire des particules de type -cv qui, selon leur valeur syntaxico-sémantique peuvent être antéposés ou postposés au radical verbal. Les premiers sont des modalités aspectuelles. Par exemple, le morphème mo- est, dans certaines langues du groupe C20, notamment en mboxo, ngaré, akwá et en koyó, l'expression d'un procès en cours d'exécution, comme dans les exemples ci-dessous.

Exemples :

13. [imoyémba]
 /imoyémba/
 |i-mo-yémb-a|
 je/asp./chanter/act.
 "Je chante maintenant".

Cependant, le deuxième type d'affixes s'insèrent entre le radical et la voyelle finale. Ils sont l'expression de diverses valeurs. Le mboxo qui en compte trois, expriment respectivement :

- *le causatif* : il se fait au moyen du morphème -is et est l'expression d'une action que l'on fait faire, que l'on fait réaliser par quelqu'un d'autre.

Exemple :

14. [ayémbí] " il a chanté" → [ayémbísí]
 /ayémbísí/
 |a-yémb-ís-í|
 iv. il/chanter/ caus./ "réc. simp."
 "il a fait chanter".
15. [okondzi abíní] " le chef a dansé" → [okondzabínísí baro]
 /okondzi abínísí baro/
 |o-kondzi a-bín-ís-í ba-ro|
 cl.1/chef/ il/ danser/caus./ "réc. simp." cl.2/ personnes
 "le chef a fait danser des gens".

- **le réciprocatif** dont le signifiant est -an- ou -in- en mboxo exprime une action réalisée simultanément par deux personnes, chacune d'elle étant agent et patient.

Exemples :

16. [balambí] "ils ont préparé" → [balambíní]
/balambíní/
| ba-lamb-ín-í |
iv. ils/préparer/ récip./ "réc. simp."
"ils se sont fait la cuisine" (réciprocité : chacun d'eux a fait la cuisine pour l'autre).
17. [adzémbáyémbí] "les chanteurs ont chanté" → [adzémbáyémbíní]
/adzémbé ayémbíní/
| a-dzémbé a-yémb-ín-í |
cl.2. chanteurs/ils/chanter/ récip./ "réc. simp."
"les chanteurs se sont chantés, congratulés".

- **Le passif** : il traduit une action dans laquelle le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Son signifiant est -úm- ou -ín- comme dans les exemples suivants :

18. [aberí] "il a transporté" → [aberúmú]
/aberúmú/
| a-ber-úm-ú |
iv. il/transporter/pas./ "réc. simp."
"il s'est fait transporter".

19. [aberí] "il a tapé" → [aberúmú]
/aberúmú/
| a-ber-úm-ú |
iv. il/ taper/ pas./ "réc. simp."
"il s'est fait taper".

A ce type de prédicat, s'ajoute "prédicat d'existence", c'est-à-dire celui qui, selon A. Martinet (1985, op.cit., p. 197) permet aux locuteurs d'une langue de constater l'existence ou la présence de quelque chose à partir de "il y a" qui, en mboxo, est, sur le plan sémantique, l'équivalent de la phrase /edí¹⁶.
Exemples :

20. [edímoro]

¹⁶ Ce verbe est aussi bien l'équivalent du verbe être que avoir (être avec). Seules les circonstances de son emploi permettent d'établir la différence entre les deux sens.

/edímoro/
 |e-dí-í mo-ro|
 iv. être/avec/cl.1/ personne
 "il y a une personne".

21. [edómboxo]
 /edí omboxo/
 |e-dí-í o-mboxo|
 iv. /avoir/avec "réc. simp." cl.1/ mboxo
 "il y a un locuteur mboxo".

Pour terminer, il convient de noter que toutes ces constructions, ci-dessus, sont quasiment identiques aussi bien sur le plan phonologique, lexical que sémantique à celles relevées dans d'autres langues voisines du mboxo comme le ngaré, l'akwá, le koyó et le mbochi.

En mboxo, la prédominance du prédicat verbal (le verbe étant au centre de la plupart de phrases), n'exclut pas, dans cette langue l'existence d'autres monèmes aptes à assumer la fonction prédicative mais relevant d'autres classes grammaticales. C'est pourquoi, nous procédons, ci-dessous, à l'examen du prédicat non verbal.

2.2. Prédicat non verbal

Le prédicat non verbal est celui construit autour d'un monème ne relevant pas de la classe de verbes. D. François- Geigner (1975, p. 32) les nomme "prédiqués" c'est-à-dire des unités lexicales non verbales qui, en conjonction avec d'autres, fonctionnent circonstanciellement comme prédicats. Cela voudrait dire que le prédicat verbal ne nullement être déterminé ni par les modalités de temps, ni de modes encore moins par les aspects. Confirmant son existence dans les langues africaines, D. Creissels (1991, op. cit., p. 424) écrit :

" il n'est pas rare, dans les langues négro-africaines, de rencontrer des types d'énoncés assertifs dont les propriétés syntaxiques sont au moins dans une certaine mesure comparables à celle des phrases verbales, qui en plus de leurs constituants nominaux présentent un élément identifiable comme prédicat, mais qui néanmoins ne sont pas... analysables comme phrases à prédicat verbal. Cela veut dire que, dans les énoncés en question, l'élément auquel peut être reconnu le statut de prédicat ne présente ni la structure interne, ni les possibilités d'affixation qui permettraient de le rattacher à un

ensemble de prédicat résultant de l'association d'un choix lexical (...) à une classe de verbes".

En mboxo, différents procédés permettent à ces unités non verbales de fonctionner comme prédicat. Parmi ceux-ci, on note :

- **L'emploi du verbe copule** : Par cette notion, nous désignons un verbe qui sert de support à l'existence d'une autre unité syntaxique dans une phrase¹⁷. C'est la raison pour laquelle J. Lyons (1970, p. 245) l'appelle "coquille vide", c'est-à-dire un élément, selon A. Martinet (1985, op. cit., p.153) de contenu "sémantique nul" qui indique le caractère prédicatif du substantif ou de l'adjectif suivant et auquel, matériellement, s'agglutinent les déterminations de ce prédicat. Ainsi présenté, le verbe copule jouit, par ailleurs, du statut d'un verbe d'état dont la valeur s'opposerait, par ce fait, aux autres formes de verbes, l'unité qui le suit (l'attribut) étant, selon Bearth (1971, p. 95), la plus importante après le sujet à la formation d'un prédicat non verbal. Suivant ce principe, ce type de prédicat est donc constitué du verbe copule comme modalité et d'une unité non verbale qui assume la fonction prédicative. La structure de ce type de prédicat est : **PNV : copule + attribut**.

Exemples :

22. [tafádí ndzambé]
/ taí adí ndzambé/
|taí a-dí-í ndzambé|
cl.1 père/ il/ être/ "réc. simp." dieu
"tout père est un dieu".

23. [omɔngadóyéli]
/omɔngɔ adí oyéli/
|o-mɔngɔ a-dí- í o-yél-i|
cl.14/ vie/ iv./ être/ "réc. simp."/cl. 14/ intelligence/suf. nom.
"la vie est une école".

Aussi avons-nous relevé des cas dans lesquels on observe l'élosion du verbe copule. Dans ces conditions, le prédicat non verbal n'est constitué que d'un nominal. La phrase construite autour de ce type de prédicat est constitué de deux nominaux qui occupent respectivement les fonctions de sujet et de prédicat. Ce type de phrase peut être ainsi schématisé : PN= (sujet)+nominal (prédicat).

¹⁷ A ce sujet, voir aussi M. Gross, 1996, p. 52

Exemples :

24- [taí ndzambé]
 / taí ndzambé/
 | taí ndzambé|
 cl.1 père / dieu
 "tout père est un dieu".

25- [oməngóyéli]
 / oməngə oyéli/
 | o-məngə/ o- yé|- i|
 cl.14/vie/ cl./ 14 intelligence/ suf. nom.
 "la vie est une école".

D'autres monèmes en mboxo sont susceptibles d'assumer la fonction prédicative. Il s'agit, notamment de :

- **Pronom** : Comme les substantifs, les pronoms peuvent, en mboxo, assumer la fonction prédicative sans l'aide d'un fonctionnel.

Exemples :

26- [wó nə ?]
 / wó nə/
 | wó nə |
 ceci/ toi
 "est-ce toi ?"

27- [edí wó]
 / edí wó/
 | e-dí-í wó|
 iv. être "réc. simp." lui
 "est-ce lui ?"

- **Qualifiant** : il fonctionne comme prédicat lorsqu'il est associé à un fonctionnel. La phrase qui le contient se présente sous la forme : sujet +qualifiant (S+Q)

Exemples :

28. [wódzóba]
 /wó dzóba/
 |wó dzóba|
 Lui /idiot

"il est un idiot".

Interrogatif :

Exemples :

29- [wá ndá]
 / wá ndá/
 | wá ndá
 lui/ qui ?
 "qui est-il ?"

A ces prédicats, s'ajoutent ceux constitués de monèmes exclamatifs ou adverbiaux qui seuls, sont susceptibles de fonctionner comme mots-phrases, c'est-à-dire ceux dont la situation et le contexte linguistiques suffisent à interpréter l'information. Cela justifie la fonction prédicative de l'adverbe d'affirmation [ε] "oui" ou de négation [kpá] "non", "jamais" comme réponse à la question, odzé "as-tu mangé" ?

Conclusion

Au terme de ce travail, il se dégage, sur la base de ce qui précède, les enseignements ci-après :

- la fonction prédicative est la plus importante dans les théories linguistiques qui privilégient la pertinence comme élément prioritaire d'analyse ;
- elle est généralement assumée par la classe de verbes et peut l'être par des monèmes relevant d'autres classes avec l'aide ou pas du verbe copule ;
- sur le plan distributionnel, sa place statistiquement attestée est la deuxième, donc après le sujet dans une phrase.

Cette étude nous a permis d'analyser le fonctionnement du prédicat et d'identifier les différentes classes de monèmes susceptibles d'assumer cette fonction en mboxo. Cela suppose que les prochaines études linguistiques sur cette langue pourraient porter sur les autres aspects de la phrase (Différents types de phrases), l'objectif étant de produire la syntaxe de cette langue et, par conséquent, celle des langues du groupe C20.

Bibliographie

- BEARTH Thomas, 1971, *L'énoncé toura (Côte d'Ivoire)*, Norman Summer Institute of Linguistics of the university of Oklahoma
- BOYI Jean, 2016, "Innacusatifs en lingala", Brazzaville, UMNG, FLSH, PSDL, Tapuscrit en voie de publication.

- BOUQUIAUX Luc, 1970, *La langue Birom (Nigeria septentrional) Phonologie, Morphologie, Syntaxe*, Paris, Les Belles Lettres
- CLARIS Cristos., 2005, *Vers une linguistique inachevée*, Louvain, Peeters
- CLOAREC-HEISS France, 1986, *Dynamique et équilibre d'une syntaxe : Le Banda-Linda de Centrafrique*, Paris, SELAF
- CREISSELS Denis, (1991), *Description des langues négro-africaines et théories syntaxiques*, Grenoble, Ellug.
- DELAVEAU Annie, (2001), *Syntaxe, la phrase et la subordination*, Paris, Armand Colin.
- DU BOIS Jean et Al., (2012), *Le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Paris, Larousse
- FRANÇOIS-GEIGNER Denise., 1975, "Les auxiliaires de prédication" in *La Linguistique* 11-1, Paris, PUF, pp. 31-40
- GROSS Maurice, 1996, Prédicats nominaux et compatibilités aspectuelles in *Langage* n°121, pp. 54-70, disponible sur http://www.persée.fr/doc/lgge-0458-726x-1996-num-30_121_1740 généré le 17/08/ 18
- GUILLAUME Gustave, 1991, *Esquisse d'une grammaire descriptive de la langue française (II)*, Septentrion, PUS.
- HELLAND Hans Petter, 2005, L'impersonnel et la linguistique contrastive in SPRIKreports of the project Languages in contrast (sprak i kontrast), <http://www.hf.uio.no/forskoringsprosjekter/sprink> n°34
- IKEMOU Regina-Patience, *Aspects syntaxiques du likwála (langue bantu de la zone C de la République du Congo)*, Thèse de Doctorat unique, Brazzaville, Université Marien Ngouabi, FLSH, ELLIC
- LYONS John, 1970, *Linguistique générale, introduction à la linguistique théorique*, Paris, Larousse.
- MARTIN Robert, 1971, *Temps et Aspects : Essai sur l'emploi des temps narratifs en moyen français*, Paris, Klincksieck
- MARTINET, André, 2003, *Eléments de linguistique générale*, Paris, Armand Colin.
- MARTINET André, 1985, *Syntaxe générale*, Paris, A. Colin.
- MARTINET André, 1967, "Que faut-il entendre par «fonction des affixes de classe»" in *La classification nominale dans les langues négro-africaines (Aix-en-Provence, 3-7 Juillet)*, *Colloque international du CNRS, Sciences Humaines*, Paris, CNRS, pp.15-26.
- MUKASH-KALEL Timothée, 2004, *Questions spéciales de linguistique générale, Syntaxe de langues bantu*, Kinshasa, Centre de Recherches Linguistiques

- NDINGA-OBA Antoine, 2003, *Les langues bantoues du Congo Brazzaville, étude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi), Introduction, Présentation, phonologie*, Paris, l'Harmattan, tome I.
- NDINGA-OBA Antoine, 2003, *Les langues bantoues du Congo Brazzaville, étude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi), Classes nominales, Conclusion générale*, Paris, l'Harmattan, Tome II.
- NDONGO-IBARA Yvon-Pierre, 2017, "Unaccusativity in Embosi", *International Journal on studies in english language and literature*, V5, issue7, pp. 58-67 <http://dx.doi.org/10.20431/2347-3134.0507012>.
- NDONGO-IBARA Yvon-Pierre, 2017, Unergativity in Embosi, *Academic Research, publishing group, English Literature and Language Review*, pp.118-123
- NZETE Paul, 1991, *Le lingala de la chanson zaïro-congolaise de variétés : cas de la chanson de Luambo Makiadi, alias Franco*, Thèse d'Etat, Paris, Université René Descartes (Paris V), Tome I+II.
- TESNIERE Lucien, 1969, *Eléments de syntaxe structurale*, Paris, Klincksieck
- WALTER Henriette, et FEUILLARD Collette., s/d, 2006, *Pour une linguistique des langues*, Paris, Puf

Convention graphique, abréviations et symboles utilisés

1. Conventions graphiques

La notation des segments contenus dans ce travail a été faite sur la base de l'alphabet de l'Institut africain de Londres.

2. Abréviations

act. : actuel
 asp. : aspect
 caus. : causatif
 cl. : classificateur nominal
 él. : éloigné
 f. : fonctionnel
 iv. : indice verbal
 pas. : passif
 pnv : prédicat non verbal
 pv : prédicat verbal
 Qual. : qualifiant

rad. : radical
 "réc. simp." : récent simple
 récip. : réciprocatif
 s. : sujet
 suf. : suffixe
 svo. : sujet-verbe-objet
 vf. : voyelle finale.

3. Symboles

[] : notation phonétique
 / / : notation phonologique
 // : notation de la pause

| | : notation morphologique - : limites de thèmes
/ : séparation des sens de mots → : devient, se réalise
mboxo en français.

LES FORMES IMPÉRATIVES CHEZ LES MILITAIRES : ASPECTS MORPHOSYNTAXIQUES ET SÉMANTICO- PRAGMATIQUES D'UN DISCOURS

Levry Pierre Félix ZIRIMBA
Université Alassane OUATTARA
Bouaké / Côte d'Ivoire
lezipif@gmail.com

Résumé : *L'étude de l'impératif dans le discours de commandement chez les militaires, à travers notre corpus, se caractérise généralement, sur le plan morphosyntaxique, par un discours bref. De par son caractère performatif, c'est un langage action, orienté sur un ou des destinataires (le soldat ou la troupe) destinés à accomplir des actions. C'est un discours autorité, lié à la légitimité de celui qui commande. Le succès des actes du langage, dans cette approche théorique en pragmatique, repose sur un pacte de communication entre le locuteur et l'allocataire. Ainsi, les réponses aux actes du langage s'inscrivent suivant un cadre perlocutoire, par des signes non verbaux et para verbaux.*

Mots clés : *impératif, discours de commandement, syntaxique, sémantico-pragmatique, militaire, performatif.*

Abstract: *The study of the various forms of injunctive of imperative in the discourse of command in the military, through our corpus, is generally characterized morph syntactically by a short discourse, stripped of any syntagmatic extension. Because of its performative nature, it is an action language, oriented towards one or several recipients (the soldier or the troop) destined to perform one or several actions. It is also an authoritative discourse, linked to the legitimacy of the commander. The success of the acts of language, in this theoretical approach in pragmatics, rests on a pact of communication between the speaker (who commands) and the addressee (who perform). From this, it also emerges that responses to the acts of language are framed in a perlocutionary framework, by nonverbal and Para verbal signs.*

Keywords: *imperative, command discourse, syntactic, semantic-pragmatic, military, performative.*

Introduction

La question de l'impératif, à travers cette étude, s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire, entre la grammaire et la communication. L'impératif qui fonde l'objet de cette étude est dérivé du latin « imperare » (H.Bonnard, 1998, p3) et signifie ordonner et commander. C'est donc un mode de commandement et de l'injonction. Le message est ainsi centré sur un ou des

destinataires qui doivent accomplir une ou des actions. C'est aussi un factif verbal à caractère locutoire à travers lequel le locuteur extériorise un état psychologique qui influence l'allocutaire (F. Recanti, 1979 p60).

Le mode impératif à, ici, la fonction spécifique d'être fondé sur le langage de l'action. En d'autres termes, c'est un moyen d'agir sur autrui en donnant des ordres, des instructions et de faire des déclarations.

Au regard des études déjà menées, dans le cadre de l'impératif avec les spécialistes tels J. L. Austin.(1979,208p) O. Ducrot (1980,pp.11-60), D. Maingueneau(1991268p),il ressort que Ce type d'organisation discursive, ayant pour noyau verbal l'impératif, est l'une des caractéristiques fondamentales du langage de commandement chez les militaires, basées sur l'expression de l'ordre, de l'instruction, de l'autorité, de la volonté et de la discipline. Il convient aussi de noter que l'énoncé de forme impérative s'inscrit directement dans l'interaction locuteur destinataire. Ainsi, le langage/discours de commandement militaire est un acte doté d'une force et orienté vers un ou des destinataires.

Il s'accomplit selon un acte illocutoire qui permet à celui qui commande d'exprimer son autorité et d'obliger l'interlocuteur (l'exécutant) à suivre la conduite en question.

L'ordre ou le commandement basé sur l'impératif est ainsi réalisé institutionnellement dans la fonction du supérieur hiérarchique (D. Vanderveken, 1998,280). Dès lors, le langage de commandement militaire a ses canons spécifiques qui gouvernent sa structure et qui le caractérisent. Quelles sont donc les caractéristiques de ce type de discours de commandement caractérisé par l'impératif, chez les militaires ?

Et quel en est son contenu au niveau sémantique et pragmatique ?

Notre corpus est essentiellement constitué de formules de commandement et de l'ordre, consacrées aux militaires (ou assimilés), formulées et exécutées à des occasions spécifiques (cérémonie de prise d'armes, de décorations, de défilés, etc.). Ils sont extraits des documents de journaux écrits, tels (fraternité-matin), de journaux télévisés et bien d'autres documents spécifiques, tels ordre serré, le Berry (wikipedia, 2017) Ces formules sont spécifiques à l'armée et limitées en nombre.

Il sera donc question, dans nos analyses, de décrire et d'interpréter les questions liées à cette catégorie discursive à partir d'études morphosyntaxiques et sémantico-pragmatiques.

1. Caractéristiques morphosyntaxiques de différentes formes impératives dans le discours de commandement et de l'ordre

Cette étude consiste, d'abord, à caractériser les différentes formes impératives qui constituent le discours militaire, défini à travers notre corpus. Il s'agira donc d'analyses descriptives et interprétatives de ce type de discours.

1.1. Les catégories formelles des discours de l'ordre et de commandement

L'impératif est une commande ou une injonction. C'est aussi une tentative de l'exercice de la volonté l'orateur sur quelqu'un ou quelque chose en dehors de lui même.

À ce propos, nous allons respectivement caractériser ces structures phrastiques liées à ce type de discours militaire de type cérémonial. Ce sont : les formes verbales impératives, les formes non verbales à valeur de l'impératif (injonctif) et les formes avec les verbes déclaratifs qui expriment l'ordre.

1.2. Les formes verbales impératives

Ces phrases sont construites avec d'autres constituants phrastiques et un verbe comme noyau à l'impératif. Dans leur structure de surface, elles sont caractérisées par l'absence de sujet : deuxième personne singulier et première personne ou du pluriel). Cependant, cette marque apparaît dans la flexion du verbe (viens, venons, venez). L'impératif est, ici, marqué par la deuxième personne du singulier et de la première personne du pluriel (tu, vous) sans la présence des pronoms personnels. Voici des exemples de ce type de discours de la forme impérative directe de notre corpus.

Présentez arme ! ; ouvrez les bancs ! / fermez les bancs ! ; En avant marche ; rompez ! ; rendez les honneurs !

Dans ces formules consacrées aux militaires, l'impératif peut, alors, constituer à lui seul son syntagme ou peut s'accompagner d'un syntagme nominal ou d'un adverbe comme c'est le cas dans les exemples suivants.

*Ex : « - rompez (impératif)
-présentez arme (impératif +sn (nom)
-en avant marche (adv. +impératif) »*

De par leurs structures syntaxiques, ce type de discours ne favorise pas d'extension syntagmatique. Chez les militaires (la grande muette), le langage de l'ordre et de commandement tenu pendant les cérémonies de prise d'arme, de décoration, de passation de commandement et les occasions similaires doit être selon, C. Oger (2002,35p.) « Clair, précis et concis ». Pour ainsi dire, ces formules consacrées aux ordres se dépouillent des ornements inutiles, d'emphases et de périphrases.

Outre ces formes exclusivement impératives que nous venons de décrire, il ya aussi des formes impératives non verbales.

1.3. Les formes non verbales à valeurs d'impératif

Formellement, cet énoncé ne comporte ni verbe ni copule. Toutefois, l'absence du verbe n'empêche pas la manifestation d'une modalité de phrase et d'un acte de discours. Selon F. Lefeuvre (2003, p.29) « la forme non verbale a une structure syntaxique constituée d'un prédicat verbale et d'une modalité selon deux possibilités. Le prédicat verbal est relié par la modalité à un sujet explicite ou implicite ou encore le prédicat est simplement posé par cette modalité ». Ces structures phrastiques sont aussi employées dans ce discours de commandement. Ils se présentent comme suite : *section en place pour le défilé ; arme sur l'épaule ! ; Repos ! ; Halte !*

L'impératif est, ici, limité au syntagme nominal (SN) comme dans :

Ex : « - hymne aux morts ! /Repos ! /Halte ! »

Dans ces trois types d'impératif, l'énoncé averbal dépend d'un syntagme nominal, c'est-à-dire qu'ils se regroupent autour d'une tête nominale. Ils peuvent se résumer aussi à un terme ou à deux termes. Dans le cas suivant, l'impératif se limite à un adjectif.

Ex: « fixe ! »

L'injonction totale porte, sur le syntagme adjectival.

Ces phrases averbales ont une valeur impérative et obéissent à l'économie de la syntaxe. Ils sont, selon M. Grevisse (1993, 13^e éd.) « Des mots phrases ». Leur prédicat averbal est relié par la modalité à un sujet explicite ou implicite. Ils sont ainsi examinés et se référant à une ou des actions qui doivent être reconnues par un ou des récepteurs pour que l'action soit possible.

Outre ces formes impératives, il ya aussi dans ce discours militaire, un autre type d'énoncé à valeur impérative.

1.4. La forme verbale à modalité déclarative exprimant l'ordre

Il s'agit d'un énoncé performatif qui consiste à accomplir l'acte même au moment de son énonciation. Ainsi, l'acte de l'ordre est donné explicitement à l'aide d'un verbe performatif. Ce sont des phrases qui ont une force de déclaration nommée par un verbe performatif sous-entendu et une position d'autorité. Selon I. Hedenius (1963, pp.115-136),

«ce genre d'énoncé n'expriment pas directement des commandes. Mais donnent l'information qu'un commandement vient maintenant d'être donné(...) leur énonciation entend amener un commandement à l'existence en informant le récepteur de l'existence de ce commande».

Du point de vue morphologique, cette phrase plus ou moins exacte de la forme impérative est beaucoup plus expansive que les deux précédents Ces verbes sont : déclarer, ordonner, proclamer, etc.

Ex : «de par le Mr président de la république, chef suprême de l'armée, vous reconnaitrez désormais, pour chef, le chef de bataillon... ici présent. Vous lui obéirez en tout à qu'il vous commandera.»

A ce propos, avec la construction de ces formes impératives, les verbes performatifs de déclaration (déclare, ordonner, proclamer) sont apparemment sous-entendus (elliptiques).

L'acte linguistique a été réalisé par X (un sujet) et ce même acte est rapporté au destinataire Y par un autre locuteur Z.

C'est le cas dans la structure de la phrase suivante :

« De par monsieur le président de la république, chef suprême des armées

Ces structures (formules de commandement) sont décrites par ce schéma avec les formes sous-jacentes des verbes performatifs de déclaration. Elles correspondent en réalité aux formes impératives (sous-entendu) :

- 1) reconnaissez désormais X pour chef
- 2) et obéissez lui.

La forme verbale impérative est donc une dérivée de cette construction complexe au moyen des transformations qui effacent le verbe déclaratif, son sujet et certaines constances grammaticales telles que le montre la structure de la phrase ci-dessus. Les différentes formes impératives qui constituent notre corpus apparaissent sous les formes verbales, non verbales et aussi sous les formes déclaratives avec les verbes performatifs de déclaration. Dans l'ensemble (sauf la dernière), ces formules consacrées se distinguent par la brièveté syntaxique. Elles présentent aussi, de par leur caractère injonctif, un contour intonatoire caractérisé par la montée de la voix.

1- Approche sémantico-pragmatique du discours de l'ordre et de commandement militaire

La suite de notre étude prend en compte l'aspect sémantique et pragmatique du discours. A ce propos, nous mènerons nos analyses en fonction du contexte énonciatif dans la construction du sens de ces différents types de discours à caractère injonctif. Ainsi, nous proposerons une étude dans un cadre performatif (O. Ducrot 1972, p.27) qui caractérise le langage de l'ordre et de commandement, tel que le définit notre corpus.

2. Discours de commandement et de l'ordre chez les militaires : discours action et discours autorité

Dans l'institution militaire, le commandement constitue la véritable colonne vertébrale. C'est donc, dans le cadre de notre étude, un mode de communication fortement interpersonnel à caractère injonctif où le locuteur (qui commande) dirige et actionne la pensée et les actes du ou des destinataires (le soldat/troupe) sensés exécuter les ordres. C'est, selon J. (2004, 764p.) Freund, « la relation hiérarchique qui s'établit au sein du groupe par la puissance qu'une volonté particulière exerce sur d'autres volontés particulières et façonne, par là, la cohésion du groupe »

Quels sont donc les fondements sémantico-pragmatiques de ce type de discours défini à travers notre corpus, selon l'action et l'autorité.

2.1. Discours action

L'action, selon le Petit Larousse (2000), est la faculté d'agir ou de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Du point de vue de la pragmatique, le langage est action puisqu'il fait ou fait faire (P. Charaudeau, 2005, p.151). Ainsi, dans le cadre de cette étude, l'action va être investie d'une valeur sociale car elle s'accomplit au nom de l'institution militaire, fondée sur les notions de puissance (autorité), de la hiérarchie et de la volonté. Selon, J. Austin (1970, 208p.), dans les théories des actes du langage « certaines expressions ont pour but d'induire une action sur leur destinataire ». C'est ce phénomène d'interactionnalité et d'intercompréhension que nous allons décrire et analyser à partir des exemples suivants.

Ex : « présentez, arme ! »

Ces actions (maniements des armes) se produisent lorsque le discours de l'ordre préparatoire et de l'exécution sont prononcés. Il s'agit de mouvements avec l'arme qui se résument à l'attitude de (respect et de salut)¹⁸ devant l'autorité. Les échanges qui ont lieu entre le chef hiérarchique et les soldats en armes s'inscrivent dans un contexte d'interaction et d'intercompréhension. Ici, des valeurs conventionnelles qui reposent sur l'éthique militaire¹⁹ ont transformé le discours en action. En exprimant l'ordre, l'autorité militaire qui commande a manifesté sa volonté à l'auditeur (soldat / troupe). Mais aussi dans ce cadre performatif du discours action, la communication impose un ajustement en permanence entre les deux acteurs. L'impératif sous cette forme implique l'acte de parole, voire le discours de l'action.

Ex: « ouvrez/fermez les bancs »

Ces formules inaugurent une série d'action (attitudes de la troupe) Elles sont prononcées avant et après les cérémonies de prise de galons, de décoration etc. le chef par ces propos annonce la cérémonie et son protocole proprement dit. Ce discours intègre donc des aspects (attitudes) et les concepts dans une perspective socio-sémio-communicationnelle. Le discours action prend en compte des obligations discursives auxquelles doivent satisfaire l'ensemble des interlocuteurs qui représentent l'ensemble des troupes, selon l'exemple susmentionné. C'est en outre, selon P. Charaudeau (2005, pp.151-175), « un contrat de communication qui autorise le sujet communicant à procéder à la

¹⁸Wikipédia, Ordre serré, https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_serré consulté le 30 avril 2017

¹⁹Colonel A. Edouard KOUAHO, 2009, *L'éthique Militaire, planning d'activité*, Conférence n°1, Garde Républicaine, Groupement n°1, Abidjan, P.4

fois à une prise de parole et à une mise en discours. » Il y a donc une fusion entre les notions de langage et d'action. Dans cette stratégie de l'influence, l'on peut dire que le langage est noué à l'action dans le discours de commandement et de l'ordre chez les militaires.

2.2. Discours autorité

L'autorité est définie comme le droit et le pouvoir de commander, de prendre des décisions et de se faire obéir. Pour Charaudeau²⁰, l'autorité est intrinsèquement liée au processus de soumission de l'autre. Il est donc perçu comme un mode d'exercice du pouvoir et s'articule à la domination et à la légitimation. C'est une condition du succès du commandement dans la théorie des actes du langage (G. Mendel, 2003, p26). Nous pouvons faire remarquer, ici, que le discours de l'ordre et de commandement chez les militaires, tel que défini dans le corpus, est aussi un moyen de communiquer l'autorité du chef à ses subordonnés. C'est donc un énoncé performatif marqué d'un acte d'autorité. C'est ce que précise l'exemple suivant :

Ex : « Colonel(...) (Je proclame) nous vous remettrons le drapeau de(...) et (je proclame) vous en aurez la garde durant votre période de commandement.»

Ce discours (formule) consacré aux passations de commandement et de remise de drapeau est prononcé par l'autorité investie de pouvoir (le ministre de la défense, le chef d'état major, le commandant supérieur etc.). Avec les verbes performatifs de déclaration, d'ordre ou de proclamation (déclarer, ordonner, proclamer) qui peuvent être omis (voir pages 5 et 6), l'acte de l'autorité est posé et réalise ainsi ce qui est déclaré. Dès cet instant, l'officier supérieur a reçu les attributs relatifs à son pouvoir de chef de façon solennelle devant ses subordonnées, de par légitimité du président de la république. Ces énoncés, émanent de l'autorité et de la légitimité que détiennent leurs auteurs. De même, l'autorité, à travers le discours se définit par le rythme des propos, l'attitude et le ton dans ce que l'on dit²¹. Il en est de même pour cette expression à valeur de l'impératif

. Ex : « fixe ! Garde à vous ! »

L'autorité et la légitimité se manifestent une fois encore par cet énoncé. Ces ordres, qui se définissent par l'attitude corporelle raide du soldat, la

²⁰ Idem

²¹ WIKIPEDIA, *Ordre serré*, op-cit. p.7.

relaxation après exécution, et l'immobilité absolue du soldat²² etc., ne peuvent être exécutés que si son auteur détient le pouvoir. Les interlocuteurs ne peuvent, toutefois, rejeter l'exécution car ils sont liés à la locution par une visée d'influence. Ce discours devient, encore une fois, un moyen de faire valoir l'autorité du chef à ses subordonnés.

De ce qui précède, nous pouvons retenir que le succès de l'acte de langage, dans les approches théoriques en pragmatique du discours, dépend de l'autorité investie à son auteur ; les interlocuteurs doivent se reconnaître en tant que protagonistes de la conversation et se mettre d'accord sur le genre de conversation en cours. Ici, celui qui commande a la capacité de se porter garant de ce qu'il énonce. Ainsi, l'usage des formules consacrées d'ordre et de commandement des armées implique un réseau de droit et un cadre institutionnel spécifique. En plus, l'activité discursive dont il est question dans notre article est régie par une déontologie suspendue à la question de la légitimité (D.Vanderveken, 2007, p230).

2.2. L'interlocuteur (exécutant) et l'effet perlocutoire du discours

L'énoncé de forme impérative s'inscrit directement dans une locution d'interaction où « Locuteur et destinataire sont immédiatement impliqués, sans ambiguïté ». J. Searle (1992,154p.) La relation inter discursive dont nous faisons mention dans notre étude, lors des cérémonies militaires, nous emmène à définir, à travers cette analyse, l'interlocuteur (exécutant).

2.2.1. L'interlocuteur

Si certains commandent de par leur situation de chef, d'autres, cependant obéissent comme interlocuteurs exécutant. Ainsi, l'interlocuteur s'identifie par celui ou ceux qui sont subordonnés aux ordres, dans ce que J.Freud (2204,764p.) appelle « la dialectique du commandement et de l'obéissance ». Pour M. Valette (2006,320p.) « La construction d'un tel discours procède en tout état de cause d'une intention d'agir par la parole sur autrui »²³. Ainsi son succès requiert à priori tout la reconnaissance des soldats interlocuteurs et surtout leurs capacités de comprendre ce qui est énoncé. Pour les exemples suivants :

Ex : «- Sections en place pour le défilé !»

«Pour le défilé !... guide à gauche.»

-- Direction droit, devant.

²²LE BERRY (*républicain, la promotion FMIR présentée au drapeau*), publié le 26-07-2016.

²³Mathieu VALETTE, *Linguistique énonciatives et cognitives françaises*, Guillaume G. et. al. Champion, Paris, 2006,320p.

-An avant ! marche.»

L'ordre interpelle, dans cet échange direct, les interlocuteurs, c'est-à-dire les différents chefs de sections et leurs soldats (ordre serré)²⁴.

A ce propos, l'officier qui commande l'ensemble du défilé induit par son discours une série d'actions (la mise en place des différentes troupes au défilé, la phase préparatoire et l'exécution...) successivement sur un ensemble de destinataires, d'après la théorie des actes du langage.²⁵(J. Austin, 1991) Ainsi, l'ordre s'exécute par l'ensemble des militaires à travers des échanges qui se manifestent dans l'intercompréhension. Il est à retenir, de cette analyse, que l'existence de l'interlocuteur est fondamentale dans le succès et dans le fonctionnement des ordres chez les militaires car, locuteurs et interlocuteurs se reconnaissent par des valeurs et des principes qui les caractérisent. Comment s'exécutent ces actes du discours et quelles sont leurs natures ?

2-2.2. L'effet perlocutoire à travers la posture corporelle, l'attitude et les données prosodiques

Dans le cadre des actes du langage, la notion d'effet perlocutoire, pour avoir recours à J. Austin (1970, 208) « se rapporte aux conséquences qui adviennent du fait de dire ». C'est alors la réaction effective du partenaire à l'acte de langage où l'expression devient un acte du corps et de l'esprit. Nous voulons donc, à travers cette analyse, comprendre ce qui est fait par l'ensemble des militaires (locuteur- interlocuteur), c'est-à-dire définir puis caractériser la typologie des effets perlocutoires.

D'après cet exemple :

Ex : -«rassemblement en colonne par 3, sur 3 rangs !»

Les interlocuteurs expriment, ici, des actions, liées au gestuel. Le commandant de la section²⁶, par ce discours performatif, ordonne aux militaires placés sous son autorité de se ranger derrière celui qui est devant. Les réponses à ces formules à valeurs impératives (impératif nominal) relèvent du para verbal (attitude corporelle, le gestuel, signes statiques, la posture, etc.) et non du matériel verbal. « L'effet perlocutoire à lieu par ces signaux de régulation qui relèvent de la sémiotique ». J.-C. Chabane (1999, pp.35-53). Dans cet échange de discours verbal et non verbal, l'intention est

²⁴ *REGLEMENT DE L'ORDRE SERRE ET DES PRISES D'ARMES*-la Neuve. La neuve.net<PDF> manuel-del- cosaque art

²⁵ John Langshaw AUSTIN, Traduction française, par GOLANE, '*Quand dire c'est faire*' Paris, Seuil, 1991

²⁶Petit Larousse 2010, *Section : petite unité constitutive dans l'Armée*

aussi d'agir sur l'attention de l'auteur de l'acte performatif. En ce sens, l'effet perlocutoire repose sur l'assentiment du locuteur et de son interlocuteur. Nous allons recourir à d'autres signaux (postures, raideurs, regards...), les analyser, puis interpréter les effets perlocutoires qui résultent des formules d'ordre et de commandement d'après les exemples ci-dessous. Ainsi à travers :

- *Ex : « fixe ! »*

La réponse attendue du ou des soldats est une série de mouvements du corps : immobilité et raideur du soldat avec un léger coup de tête levée. L'ensemble des soldats se mettent au garde à vous, en claquant le bras gauche et en dirigeant le regard vers l'avant. L'action visée par le discours est celui du mouvement de rassemblement. Les interlocuteurs sont surtout dotés de capacité à pouvoir réaliser ces actions. La dimension du langage non verbale des actes du discours chez les militaires mobilise toute une série de pratiques professionnelles liées à la manifestation du corps. Cependant dans l'exemple suivant :

Ex : « hymne aux morts »

L'effet perlocutoire est, dans cet exemple, de type prosodique et se définit par l'émission de signes vocaux. Il s'agit des effets de résonance avec des instruments de musique. Les interlocuteurs constitués par la musique de l'armée exécutent la mélodie dédiée aux morts. L'effet perlocutoire, dans cette analyse, a pour conséquence l'accomplissement d'une action qui se traduit par une composition musicale.

Nous pouvons donc retenir, ici, que les effets perlocutoires mettent en évidence des types de réponses liés à l'attitude, aux postures corporelles d'une part et des données prosodiques d'autre part. Ils sont soumis à un contrat d'obéissance de l'interlocuteur dans le cadre de l'exécution des ordres et de commandement chez les militaires.

Conclusion

La valeur injonctive du mode impératif, selon toutes ses formes, nous a permis, à travers cette étude, de relever plusieurs aspects du discours de commandement chez les militaires. D'abord, ce sont les formes verbales, non verbales et les formes déclaratives à verbes performatifs. Du point de vue morphosyntaxique, c'est un langage en général bref et concis, en conformité avec l'esprit de l'institution. Quant à son contenu sémantique et pragmatique, c'est un langage action, centré sur un ou des destinataires devant accomplir une ou des actions. Ce mode de communication donne un plein pouvoir à

celui qui commande (le destinataire du message) de diriger ou d'actionner la pensée et les actes des destinataires, qui s'exécutent dans le cadre de notre corpus, par des expressions relevant du para verbal (attitude corporelle, le gestuel, la posture etc.) et même de la prosodie (mélodie musicale). Ce sont donc les effets perlocutoires, dont la notion, dans le cadre des actes du langage, se rapportent aux conséquences, c'est-à-dire à la réaction effective du ou des partenaires au discours action chez les militaires.

Bibliographie

- ADAM, Jean-Michel, 1997, *Les textes : types et prototypes ; récit, description, argumentation, explication et dialogue*, Paris, Nathan, .
- AUROUX, Sylvain, 1996, *Acte de la pensée et actes linguistique dans la grammaire générale*, Paris, Enrs, PP.105-120
- AUSTIN John L, 1970, *Quand dire c'est faire*, traduction, Lane G. Paris, le Seuil, 183p
- BENVEWISTE, Emile, 1981, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes, vol 2*, Paris, Minuit, PP.148-151
- CHABROL, Claude, 2002, « Action » in P. Charaudeau, et Dominique Maingueneau. Éd, « Dictionnaire d'analyse du discours », Paris, Seuil, PP.22-25
- CHARAUDEAU, Patrick, 1995, « Le dialogue dans un modèle de discours », in cahier de linguistique française, PP. 141-17
- CHINH, Nguyen Minh, 2015, *Injonctifs averbaux ; d'une approche en langue à analyse corpus*, Université Sorbonne nouvelle- Paris 3, syled, éd. 268 ; consulté le 01/5/2017.... HRL : <http://corela.revues.org/3759> ; DOI : 10.4000 :coréla.3759.
- FORGET Danielle, 1978, «Eléments pour une description sémantique de l'impératif», in des cahiers de l'université du Québec, 7, P-P 1-30
- GUILLLAUME, Gustave, 1984, *Temps et verbe : théorie des aspects, des modes et des temps*, Paris, champion,
- MENDEL Gérard, 2003, *Une histoire de l'Autorité, permanence et variations*, Paris la découverte, p.26.
- LADISLAVA Milickova, 1991, *La forme impérative et ses paraphrases*, Studia Minora, facultatis philosophicae, universitatis Brunensis L 12, P-P 19-27
- OGER, Claire, 2000, de *L'esprit de corps au corps du texte : Cohésion militaire et dissolution journalistique*, Crec-saint-Cyr, Paris cedi tec (EA 3119)- XII n°94, décembre, p.15
- PAVEAU Marie- Anne, 1997, *Réflexions sur la défense, dans la revue armées d'aujourd'hui (1986-1996), Signes et rhétoriques militaires mots n°51, juin, PP 58-73.*

VERNANT, Denis, 2017, Du *discours à l'action*, coll. Formes sémiotiques, Paris, puf. 208 p. ISBN. 9782130489269. [http : //www.cairn.info/du- discours-a/-/](http://www.cairn.info/du-discours-a/) consulté le 22 juin-

LES SYSTÈMES VOCALIQUES DU GROUPE C20 : CONTRIBUTION À NDIINGA-ObA (2003)

Georges Martial Embanga Aborobongui

Maître-Assistant CAMES
Université Marien Nguabi
aborobongui@yahoo.fr

Résumé : *L'article est une contribution à la description phonologique des langues du groupe C20 de Ndinga-Oba (2003, Tome 1). Il montre d'abord que les langues de ce groupe se constituent en systèmes selon qu'ils partagent les mêmes contraintes distributionnelles ou pas. On distingue quatre (4) systèmes pour les racines –CVCV et, trois (3) systèmes pour les racines –CVV. Il montre aussi que la distribution des voyelles est régie par des principes bien précis en fonction des types de racines (-CVCV ou –CVV). Il s'agit des principes d'homogénéité des traits et d'économie articulatoire. Le premier explique les combinaisons interdites dans les deux types de racines ; tandis que le second explique les cas spécifiques de distributions unidirectionnelles des racines -CVV.*

Mots clés : *voyelles, trait, atr, aperture, arrondissement.*

Abstract: *This paper is a contribution to Ndinga-Oba (2003. Tome 1)'s phonological description of the Bantu C20 languages. It starts by showing how the languages of this group can be grouped into systems according to how they share the same vowel constraints or not. We distinguish four (4) systems for –CVCV roots and three (3) systems for –CVV roots. The paper also shows how vowel distribution is governed by precise principles with respect to the two types of roots (-CVCV or –CVV). They are the principle of features homogeneity and the principle of articulatory economy. The first one explains the forbidden combinations within the two types of roots while the second explains the specific cases of unidirectional vowel distribution in the –CVV roots.*

Keywords: *vowels, feature, atr, openness, rounding.*

Introduction

Le présent article porte sur une partie de Ndinga Oba (2003)²⁷ qui dresse les tableaux de combinaisons vocaliques des sept langues du groupe C20 à travers les racines de type CVCV et CVV. Il y ressort, des restrictions combinatoires allant de l'interdiction absolue aux combinaisons à sens unique. Toutefois, l'auteur n'a pourvu aucune interprétation phonologique de ces restrictions. L'on peut en effet se demander pourquoi toutes les voyelles ne se combinent-elles pas dans une racine ? Mieux, pourquoi les restrictions des racines de type CVCV ne valent-elles pas pour les racines de type CVV ? En nous appuyons sur les tableaux combinatoires dressés par l'auteur, notre contribution à son travail réside dans l'interprétation phonologique que nous donnons à ces restrictions distributionnelles. Elle consiste à dire que toutes ces restrictions résultent soit d'un principe d'homogénéité soit, d'un principe d'économie articulatoire qui favorise les suites vocaliques moins laborieuses à réaliser.

1. Identification et définition phonologique des voyelles du groupe C20

Ndinga Oba (2003) présente pour toutes les langues du groupe C20 un système vocalique numériquement simple avec au total sept voyelles /i, u, e, o, ε, ə, a/. Ce qui, articulatoirement, donne ceci :

Phonologiquement, ces voyelles peuvent être définies par les traits²⁸ [haut], [bas], [rond] et [atr] :

²⁷ « *Les langues bantoues du Congo-Brazzaville: étude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi). Tome 1: Introduction, Présentation, Phonologie.* Paris: L'Harmattan.»

²⁸ Seuls les traits opérationnels dans les processus vocaliques décrits sont retenus.

	i	e	ɛ	a	ɔ	o	u
[haut]	+						+
[bas]				+			
[rond]					+	+	+
[atr]	+	+	-	-	-	+	+

Ces traits impliquent les règles de redondances ci-après :

- Tout ce qui n'est pas spécifié [haut] est moins [-haut] ;
- Tout ce qui n'est pas spécifié [bas] est [-bas] et,
- Tout ce qui n'est pas spécifié [rond] est [-rond]

2. Distribution des voyelles

Ndinga Oba (2003) montre, de manière générale, que la distribution des voyelles dans les racines dissyllabiques de type –CVCV est différente de la distribution dans les racines de type –CVV. Toutefois, pour chaque type de syllabe, les différences distributionnelles varient d'une langue (ou groupe de langues) à une autre.

2.1. Distribution vocalique dans les racines de type CVCV

Ndinga Oba (2003) a dressé des tableaux qui récapitulent la distribution des voyelles des langues du groupe C20 dans les racines CVCV. Cette distribution des voyelles dans les racines de type –CVCV présentée par Ndinga Oba (2003) peut être récapitulée à travers les quatre systèmes suivants :

1.

	i	u	e	o	ɛ	ɔ	a
i	+	+	+	+	+	+	+
u	+	+	-	-	+	-	+
e	+	+	+	-	-	-	+
o	+	-	-	+	-	-	+
ɛ	+	+	-	-	+	-	-
ɔ	+	+	-	-	-	+	-
a	+	+	+	-	-	-	+

Système 1 : C21, C22, C24, C26

2.

	i	u	e	o	ɛ	ɔ	a
i	+	+	+	+	+	+	+
u	+	+	-	-	+	-	+
e	+	+	+	+	-	-	+
o	+	-	-	+	-	-	+
ɛ	+	+	-	-	+	-	-
ɔ	+	+	-	-	-	+	-
a	+	+	+	+	-	-	+

Système 2 : le ngára (C23)

3.

	i	u	e	o	ɛ	ɔ	a
i	+	+	+	+	+	+	+
u	+	+	-	-	-	-	+
e	+	-	+	-	-	-	+
o	+	-	-	+	-	-	+
ɛ	+	-	-	-	+	-	-
ɔ	+	-	-	-	-	+	-
a	+	+	-	-	-	-	+

Système 3 : l'embósi (C25)

4.

	i	u	e	o	ɛ	ɔ	a
i	+	+	+	+	+	+	+
u	+	+	+	+	-	-	+
e	+	+	+	+	-	-	+
o	+	+	+	+	-	-	+
ɛ	+	+	-	-	+	+	-
ɔ	+	+	-	-	+	+	-
a	+	+	-	-	-	-	+

Système 4 : le likuba (C27)

L'on peut observer que :

- Le système 1 (C21, C22, C24 et C26) est le plus répandu pour les racines de types –CVCV du groupe C20 et peut à ce titre être considéré comme son système référentiel,
- Le système 2 (C23) lui est très proche avec seulement une possibilité combinatoire différente,
- Le système 3 (C25) est le plus restrictif pour ce type de racines avec notamment cinq (5) restrictions supplémentaires par rapport au système référentiel,

- Le système 4 (C27) est celui qui a le plus de possibilités combinatoires.

Pour ces racines (–CVCV), on note deux types de contraintes phonotactiques : des restrictions communes à l'ensemble des systèmes et des restrictions qui leur sont spécifiques.

2.1.1. Les restrictions communes

On constate pour l'ensemble des quatre systèmes que certaines voyelles n'apparaissent pas ensemble dans une racine de type –CVCV. Il s'agit :

- 1- des voyelles de 2^{ème} et 3^{ème} degré d'aperture de valeur [atr] différentes : e, o/ε, o
- 2- des voyelles [-atr] d'apertures différentes : ε, o/a.

Cette interdiction peut être interprétée comme résultant d'un principe qui prône l'homogénéité des voyelles d'une racine –CVCV ayant au moins un trait commun.

En effet, dans le premier cas, les voyelles (e, o/ε, o) ayant la même aperture, se distinguent par leur valeur [atr]. Leur non homogénéité (pour la valeur atr) les empêche de paraître ensemble. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans ces racines, les suites vocaliques suivantes : (-*CeCε, -*CeCο, -*CoCε, -*CoCο, -*CεCe, -*CεCo, -*CοCe, -CοCo).

Dans le deuxième cas, les voyelles [-atr] (ε, o/a) d'apertures différentes ne sont pas compatibles dans une racine -CVCV (-*CaCε, -*CεCa, -*CaCο et -*CοCa).

D'après Embanga Aborobongui (à paraître), on rencontre ces deux restrictions en lingála²⁹. A ce titre, elles ne sont pas spécifiques aux seules langues du groupe C20.

Par ailleurs, il existe des restrictions qui sont spécifiques à chaque système ainsi que nous allons à présent le voir.

2.1.2. Les cas spécifiques

Dans les racines de type –CVCV, les cas spécifiques de distribution vocalique varient selon les systèmes (Cf. tableaux). On distingue en gros deux types de cas : les interdictions absolues et les combinaisons vocaliques unidirectionnelles (ou les restrictions partielles).

Les interdictions absolues semblent être régies par le principe d'homogénéité des traits. On note notamment :

²⁹ Parlé au Congo-Brazzaville.

- Pour le système 1 (C21, C22, C24 et C26), les prohibitions pour e/o (pour défaut d'arrondissement) et pour o/u (pour défaut d'aperture).
- Pour le système 3 (C25), les prohibitions pour les [±haut] o, e, ə, ε/u (pour défaut d'aperture) et pour [±rond] o/e (pour défaut d'arrondissement)

Les restrictions partielles favorisent l'hypothèse du recours à l'économie articulatoire en favorisant un ordre d'occurrence articulatoirement moins contraignant. On note notamment les combinaisons unidirectionnelles suivantes :

- Dans le système 1 (C21, C22, C24 et C26): les voyelles (e/u), (u/ə), et (o/a) ne paraissent ensemble que dans les ordres (e-u), (ə-u) et (o-a).
- Dans le système 2 (C23): les voyelles (e/u) et (u/ə) ne paraissent ensemble que suivant les ordres (e-u) et (ə-u) comme dans le système 1.
- Dans le système 3 (C25): les voyelles (e/a) ne paraissent ensemble que dans l'ordre (e-a).
- Dans le système 4 (C27): les séries de voyelles (o, e/a) et (ε, ə/u) ne paraissent ensemble que suivant les ordres (/e-a/ et /o-a/) et (/ε-u/ et /ə-u/) respectivement.

2.2. Distributions vocaliques dans les racines de type CVV

La distribution des voyelles dans les racines de type –CVV présentée par Ndinga Oba (2003) peut être récapitulée à travers les trois systèmes suivants :

5.

	i	u	e	o	ε	ə	a
i	-	-	-	-	-	-	+
u	-	-	-	-	-	-	+
e	+	-	-	+	-	-	+
o	+	-	-	-	-	-	+
ε	+	-	-	-	-	-	-
ə	+	-	-	-	-	-	-
a	+	-	+	+	-	-	-

Modèle 1 : C21 0

7.

	i	u	e	o	ɛ	ɔ	a
i	-	-	-	-	-	-	+
u	-	-	-	+	-	-	+
e	+	-	-	+	-	-	+
o	+	-	-	-	-	-	+
ɛ	+	-	-	-	-	-	-
ɔ	+	-	-	-	-	-	-
a	+	-	+	+	-	-	+

Modèle 3 : C26

L'on peut observer que :

- Le système 1 (C22, C23, C24, C25, C27) est le plus répandu du groupe. Il peut à ce titre être considéré comme le système référentiel,
- Le système 2 (C21) est le plus restrictif avec une seule possibilité combinatoire en moins par rapport au système de référence,
- Le système 3 (C26) est celui qui a le plus de possibilités combinatoires avec une possibilité combinatoire de plus par rapport au système référentiel.

La distribution des voyelles est plus restrictives dans ces racines que dans les racines –CVCV. Outre les combinaisons non admises (déjà évoquées pour les racines –CVCV et valables pour les racines -CVV), on note une série de restrictions pouvant être attribuée à l'évitement de hiatus du fait de la contiguïté des noyaux syllabiques. Ces restrictions concernent les combinaisons unidirectionnelles. Tel est le cas pour :

- En position V1 :
 - [+haut] /i/ ne paraît que devant [+bas]. La prééminence d'un hiatus semble être élevée pour toute autre voyelle combinée avec /i/ dans cette position.
 - [-atr] /ɛ, ɔ/ ne paraissent que devant [+haut] /i/. n'apparaissant pas ensemble avec /e, o/, la prééminence d'un hiatus est plus élevée avec /u/ qu'elle ne l'est avec /i/.
- En position V2 :
 - [+atr] /e, o/ sont toujours précédé de [+bas] /a/.

Enfin, seules les voyelles (e/a) paraissent ensemble sans aucun ordre d'occurrence dans tous les trois systèmes des racines -CVV.

Conclusion

La distribution des voyelles dans les racines des langues C20 est soumise à plusieurs contraintes. Celles-ci varient selon le type de racines : les contraintes distributionnelles des racines –CVCV résultent d'un principe d'homogénéité des traits. Tandis que les cas spécifiques des racines –CVV tiennent à l'économie par l'évitement de hiatus du fait de la contiguïté des noyaux syllabiques.

Bibliographie

- Embanga Aborobongui, G. M. (2013). *Les processus segmentaux et tonals en mbondzi (variété de la langue embósi. C25)*, Thèse, Paris 3.
- Leitch, M. F. (1996). *Vowel harmonies of the congo bassin: an optimality theory analysis of variation in the bantu zone C. Ph.D.* University of British Columbia
- Montigea Mangulu, A. (2008). Aux sources du lingala: cas du mbenga de Makanza - Nouvel Anvers. *African Monographs, supply. 38*, 1-93.
- Ndinga Oba, A. (2003). *Les langues bantoues du Congo-Brazzaville: étude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi). Tome 1: Introduction, Présentation, Phonologie.* Paris: L'Harmattan.
- Nzete, P. (1980). A propos des voyelles nasales dans le parler de Bokwele (Mossaka, Congo). *Dimi. N°4/5 CELCO, Brazzaville. Université Marien Ngouabi*, 18-23.
- Vaissière, J. (2006). *La phonétique.* Paris: Presse Universitaire de France.

L'EXPRESSION DE L'ASPECT ACCOMPLI DANS QUELQUES LANGUES BANTU DU CONGO

Guy Blaise N'DOULI & Léonard MBOUNGOU

Université Marien Ngouabi

guyndouli@gmail.com

leonardmbungu@gmail.com

Résumé : *L'accompli récent renvoie à l'expression d'une action qui vient de se dérouler. Cette recherche analyse les formes que peuvent prendre les marqueurs de l'aspect accompli dans les quinze langues retenues. Toutes sont bantu à l'exception du kituba, considéré comme une langue créole de souche koongo. Les langues bantu du Nord-Ouest sont considérées par Bastin comme une exception, dans la mesure où elles seraient incapables de construire l'aspect accompli par l'ajout du suffixe *-jde. Les analyses menées visent à éprouver cette hypothèse et mettent un accent particulier sur les variations aussi bien diatopiques que diachroniques des marqueurs *-jde et mé-.*

Mots-clés : *variation linguistique, contacts de langues, linguistique historique, flexion verbale, langues bantu, créole.*

Abstract: *The recent perfective refers to the expression of an action that has just taken place. This research analyzes the forms that the markers of the perfective aspect can take in the fifteen languages selected. All are Bantu with the exception of kituba, considered as a koongo Creole language. The Bantu languages of the Northwest are considered by Bastin as an exception, as they would be unable to construct the perfective aspect by adding the suffix *-jde. The analyzes carried out aim to test this hypothesis and place particular emphasis on both diatopic and diachronic variations of the markers *-jde and mé-.*

Keywords: *linguistic variation, language contacts, historical linguistics, verbal bending, bantu languages, Creole.*

Introduction :

L'étude que nous menons porte sur la comparaison du kituba (RC) [Lumwamu (1986) ; N'Douli (2016)] ou kikongo ya leta (RDC) [Fehderau (1962) ; Mufwene (1990) ; (2009)] et quatorze autres langues bantu suivantes : le yombe (H16c)³⁰, le cilinji (H14)³¹, le kiyánsi (B85), le kiswahili (G42), le kikuñi (H13a), le kisundi de Kimongo (H13b), le kikaamba (H112A), le kidoondo (112B), cilaadi (H16d), l'ilaale (B73b), le kòkò³² (B70), l'étyowé³³ (B73), le ntsayi (B73a) et le civili (H12) dans le but d'établir la variation aussi bien des structures que des différents marqueurs de l'aspect accompli employés par les locuteurs de l'une ou l'autre langue. La comparaison entre ces différentes langues qui partagent la même aire géographique et dont la parenté n'est plus à démontrer conduit à comprendre les affinités qu'elles entretiennent. Les études sur les langues bantu prouvent que pour exprimer l'accompli ou perfectif (parfait) ces langues se servent de la finale verbale *-idi*, reconstruite par Y. Bastin (1983, p. 2) en **-ide*. Il est de notoriété publique que « L'aspect est une catégorie grammaticale qui exprime la représentation que se fait le sujet parlant du procès exprimé par le verbe (ou par le nom d'action), c'est-à-dire la représentation de sa durée, de son déroulement ou de son achèvement... » (J. Dubois & all, 2002, p. 53). Nous avons choisi de travailler sur l'aspect accompli, perfectif ou antérieur (D. Nurse, 2003, p. 96) parce qu'il est représenté par un marqueur dont les études comparatives n'ont pas couvert totalement les zones H10 et B70.

Certes, la morphologie verbale³⁴ de la plupart des langues concernées n'est pas encore étudiée dans les détails les plus précis, il n'en demeure pas moins que l'analyse des données que nous détenons ait pu nous offrir la possibilité d'approfondir l'étude de cet aspect verbal.

La question principale que nous posons est la suivante : de quelle manière les langues citées ci-dessus construisent-elles le perfectif ? De cette question découlent quatre questions subsidiaires : les langues koongo expriment-elles le perfectif de la même façon que les langues tékées ? Sous quelle forme se présente-t-il ? Y a-t-il une nette distinction entre les langues de ces zones (B70 et H10) ? Et le kituba, de quelle(s) langue(s) aurait-il hérité sa construction du perfectif ?

A la suite de ces questions, nous pouvons supposer que l'expression du perfectif dans les langues des deux zones doit être différente d'une zone à

³⁰ Langue parlée en RDC dans la province du Kongo Central.

³¹ Langue parlée essentiellement en Angola dans la province de Cabinda. On trouve quelques locuteurs en RC.

³² Variété du gangulu (langue tékée) parlée à Gamboma, Yaba et Afo.

³³ Langue tékée du Pool parlée dans la localité de Kimpouo, district de Vindza.

³⁴ Les parlers tékées : le kòkò et l'étyowé n'ont jamais fait l'objet d'une étude descriptive.

l'autre. En plus au sein de la même zone, il pourrait y avoir des nuances essentiellement de formes. Dès lors, Le kituba aurait un perfectif dont la forme serait plus proche des langues koongo.

Certes les données que nous utilisons sont collectées par nos soins au cours de nos missions de recherche doctorale mais, une partie de celles-ci sont le fruit de récentes enquêtes menées auprès des locuteurs déplacés installés pour la circonstance à Brazzaville. Nous pensons essentiellement aux données relatives aux langues comme l'étyowé. Quant à celles du kəkø et du ntasyi, nous les avons collectées auprès des étudiants qui l'ont comme langue première. Les analyses portent sur la méthode comparative qui permet de s'offrir la possibilité d'établir une micro-variation, d'abord au sein des différents parlers koongo en présence ; ensuite, entre les langues koongo et les langues tékées ; et enfin entre le kituba et les parlers koongo et tékées.

L'intérêt de cette étude réside dans la possibilité d'apporter des données nouvelles, notamment celles des langues bantu du nord-ouest - autres que celles de la zone C - qui permettent de vérifier ou non l'existence de la finale *-idi*. Bastin (1983, p. 2) considère la partie nord-ouest comme celle « ...où seules quelques langues de la zone C présentent clairement une finale de type **-ide* ». Cette recherche vise les objectifs suivants :

- a) Mettre en évidence les structures d'expression de l'aspect accompli ou perfectif tout autant que leurs marqueurs dans les langues concernées ;
- b) Faire le rapprochement entre le kituba (langue mixte) et les langues locales concernées dans le but de déterminer laquelle de ces langues a pu influencer directement ou indirectement le kituba ;
- c) Analyser l'évolution des marqueurs employés en kituba, d'une part, et dans les différentes langues locales précitées, d'autre part ;
- d) Faire une répartition micro-variationnelle de ces langues en s'appuyant sur les types de structures et les formes des marqueurs employés.

Ce travail est organisé de la manière suivante : les structures verbales en bantu et dans les langues concernées, l'identification des marqueurs de l'accompli ou perfectif, leur distribution spatiale et leur évolution dans le temps.

1. Les structures verbales en bantu et dans les langues concernées

- A. Meeussen (1967, p. 108) présente globalement la reconstruction du verbe en bantu de la manière suivante :

*Tableau 1.
Structure
verbale des
langues
bantou*

*Tableau 1. Structure
verbale des langues
bantou*

*Tableau 1. Structure
verbale des langues bantou*

*Tableau 1.
Structure
verbale des
langues
bantou*

*Tableau 1. Structure
verbale des langues
bantou*

*Tableau 1. Structure
verbale des langues bantou*

*Tableau 1.
Structure
verbale des
langues
bantou*

*Tableau 1. Structure
verbale des langues
bantou*

*Tableau 1. Structure
verbale des langues bantou*

*Tableau 1.
Structure
verbale des
langues
bantou*

*Tableau 1. Structure
verbale des langues
bantou*

*Tableau 1. Structure
verbale des langues bantou*

Aucune langue décrite dans cette étude n'a pu attester d'un verbe ayant tous les neuf éléments. Il reste que cette structure reconstruite constitue la forme verbale du proto-bantu et que les langues décrites ici ont dû perdre au cours de leur évolution quelques éléments. Les structures identifiées restent tout de même proches de cette d'autant plus que les morphèmes peuvent se placer aussi avant qu'après le radical verbal.

2. Identification des marqueurs de l'accompli ou du perfectif

En analysant l'ensemble du corpus en notre possession, nous avons pu identifier les morphèmes **mé-**, **má-**, **ma-**, **mã-**, **-idí**, **-i** et **-á-**.

2.1. Le marqueur *mé*

Le marqueur *mé* est employé par le kituba, le yombé et le swahili (O. Hieda, Ch. König & H. Nakagawa 2011, p. 49). Il a été identifié dans les exemples en (1+2+3) ci-dessous :

(1.) Kituba [S+mé+BV-a]

Imbwa mé kwenda.
I-mbwa mé ku-end-a
9-chien PRF 15-partir-FV
Le chien est parti.

Nous avons le morphème du perfectif *mé* placé entre le sujet et le verbe. Cet exemple du kituba se rapproche de celui du yombe (H16c). Aucun accord n'est possible entre le sujet et le verbe.

(2.) yombe (H16c) [S+mé-BV-à]

Malónda mèkwééndà (D. Ndembe Nsasi, 2009, p. 81)
Malónda mè-kwéénd-à
Malonda PRF-partir-FV
Malonda vient de partir. (L'enfant est parti)

En (2) le sujet *Malónda* est un nom propre qui exprime la troisième personne du singulier. Il est placé au début de la phrase et suivi du morphème de l'accompli *mé* et du radical verbal *-kwéénd-* 'partir' ; la finale verbale demeure *-a*. Cet exemple est l'unique présenté par l'auteur D. Ndembe Nsasi (2009, P. 80).³⁵.

En (3), nous avons l'exemple tiré du swahili.

(3.) swahili (G42) [S+mé-ø-BV-à]

ni- me- ji- kata. (O. Hieda, Ch. König, & H. Nakagawa, 2011, p. 49)

³⁵ Le yombe emploie plus fréquemment la forme en *-idi*.

1SG- PRF- REFL- cut
Je me suis coupé. 'I've cut myself'.

L'énoncé en swahili est constitué des éléments suivants : le sujet représenté par le morphème *ni-* suivi du morphème de l'accompli *me-* en position post-initiale, c'est-à-dire entre le préfixe verbal et le radical

2.2. *Le marqueur má- /ma- / mā-*

Une forme proche est celle que connaît le cilinji qui exprime l'accompli par le morphème **má**.

(4.) cilinji [S+má+BV-a]
mwána má kwenda
mu-ána má ku-end-a
1-enfant PRF 15-partir-FV
L'enfant est parti.

Le morphème **má** est placé entre le sujet **mwána** et le verbe kwenda. Ici également il n'y a pas d'accord entre le sujet et le verbe. Selon Mayanga Tayeye, (1985, p. 114), le kiyánsi se sert également du morphème *ma-* pour rendre l'accompli.

(5.) kiyánsi [PV-PRF-BV-a]
bamadya
ba-ma-di-a
3PL-PRF-manger-FV
Ils ont mangé.

S. S. Mufwene (1997, p. 187) présente un exemple dans lequel le perfectif a pour marqueur le morphème **mā-** (6). On observe la présence de la voyelle nasale **-ā-** plutôt que l'orale **-a-**, comme pour les exemples en (4) et (5).

(6.) kiyánsi [S+PRF+BV-a]
me mā dia
me PRF eat.
I have eaten. (J'ai mangé)

Toutefois, le morphème connu pour exprimer l'accompli est le marqueur *idi* reconstruit par Y. Bastin (1983, p. 2) en **-jde*.

2.3. *Le marqueur -idi*

En kikuñi, il est possible de construire des formes contenant le verbe finir comme dans l'exemple ci-dessous.

(7.) kikuñi [PV-mèni + BV-a]

tùmènì dyà
 tù-màn-ì di-à
 PV_{2SG}-finir-PRF manger-FV
 Nous avons fini de manger.

En dehors du verbe finir, le kikikuñi emploie également le morphème *-ídí*. Nous pouvons nous rendre compte que les langues bantu Nord-Ouest peuvent employer ce morphème en entier.

(8.) kikuñi [PV-à-BV-ídí]
 nsèdí
 n-ø-sàl-ídí
 PV_{1SG}-PASR-travailler-PRF
 J'ai travaillé.

La nasale *n-* représente la marque du sujet, première personne du singulier ; nous observons une position vide laissée par l'absence du marqueur du passé récent. Le radical *-sàl-* du verbe travailler est suivi du morphème *-ídi* exprimant l'accompli. Le kikaamba et le kidoondo comptent parmi les langues de cette zone qui emploient le morphème *-ídi* dans le même contexte que les langues bantu de l'Est.

(9.) kikaamba [PV-ø-BV-ídí] (G. B. N'Douli, 2016, p. 195)
 mpòndídí
 N-ø-hònd-ídí
 PV_{1SG}-PASR-tuer-PRF
 J'ai tué.

Le morphème de l'accompli est placé après le verbe **-hònd-**, « tuer » exactement comme en kikikuñi. Il se pose un problème morphophonologique à l'initiale du verbe dans la mesure où la pré-nasale '**mp**' devient N+h au niveau sous-jacent. Ce phénomène est partagé dans les langues de la zone H10. La consonne '**h**' est, dans ce contexte, équivalente à la fricative labiodentale sonore '**v**', dans **-vond-** « tuer » > **mponda** « tue-moi ». Les deux consonnes font partie des changements réguliers et seraient des descendants de **p* reconstruit en protobantu. L'exemple en kidoondo présente la même forme du morphème de l'accompli, quoique la structure du verbe intègre le morphème du passé **-à-** au lieu du signifiant zéro.

(10.) kidoondo [PV-à-BV-ídí]
 nàyimbídí
 n-a-yimb-ídí
 PV_{1SG}-PAS-chanter-PRF
 J'ai chanté.

Le préfixe verbal *n-* sujet du verbe renvoie à la première personne du singulier. Le pronom substitutif n'est pas obligatoire, le verbe *-yimb-* « chanter » reçoit le morphème *-idí* en position finale. L'exemple (11) du kisundi de Kimongo se comporte exactement de la même manière.

(11.) kisundi de Kimongo [PV- \emptyset -BV-*idí*]

ntoombidi

n-toomb-idi

1SG-chercher-PRF

J'ai cherché.

Quant au cilaadi (12), le morphème *-idi* peut prendre la forme *-iri* avec le phénomène de rothacisation dû à la présence de deux voyelle antérieures hautes autour de la consonne dentale sonore 'd'.

(12.) cilaadi [PV-BV-*idi*]

twiziri

tu-iz-iri

3PL-venir-PRF

Nous sommes venus.

Il peut arriver que le morphème **-jdi* prennent les formes (réflexes) suivantes : *-ele*, dans **ntele** « j'ai dit » < tá « dire », *-ini*, dans **nwini** « j'ai bu » < nwa « boire », *-ene*, dans **nsonekene** « j'ai écrit ». Le deuxième exemple connaît l'assimilation du trait nasale de la consonne du radical sur la latérale. On rencontre même la forme palatalisée *-isi*, dans l'exemple tiré de la langue identifiée comme celle parlée dans le royaume Loango : **nándi telisi** « Il a appelé ». (Y. Bastin, 1983, p. 13). En iwoyo on rencontre deux réflexes de l'accompli qui sont le fruit de l'assimilation vocalique commandée par le degré d'aperture de la voyelle du radical. Si le radical contient les voyelles de deuxième degré, alors la forme du suffixe de l'accompli est *-eze* ; exemple : **luvondezé nyoka** « vous avez tué le serpent » Mingas (1995, p. 50). Si par contre le radical contient toute autre voyelle que celles du deuxième degré, le réflexe du morphème de l'accompli est *-izi*. On peut le vérifier dans cet exemple : **utúlizi nzungú kúnzo** « il a mis la marmite dans la maison » Mingas (1995, p. 51). En dehors du réflexe **-jdi*, nous avons également attesté le réflexe *-i*, notamment dans les langues tékées.

2.4. *Le marqueur -i*

Les langues tékées comme le ntsayi (14), le kókò (15) et l'étyowé (16) emploient le morphème *-i* en position finale pour exprimer l'accompli.

(13.) ntsayi [PV-BV-*i*] kísála « travailler »

me

nsálí

me n-sál-í
 1SG 1SG-travailler-PRF
 J'ai travaillé.

Le substitutif est repris par le préfixe verbal *n-*. Il ne s'agit pas d'un cas d'emphase, nous sommes devant une construction normale qui, dans cette langue exige l'emploi, à la fois du pronom substitutif et du préfixe verbal. Ce type de construction qui combine les deux marqueurs de la personne qui remplit la fonction sujet est aussi rencontré en étyowé (14+15).

L'étyowé a également pour marqueur de l'accompli le morphème *-í* en position finale.

(14.) étyowé [PV-BV-i]
 ndé ágímí
 ndé á-gím-í
 3SG PV_{3SG}-chanter-PRF
 Il a chanté.

En étyowé, l'énoncé est constitué d'un pronom de la troisième personne du singulier relayé par le préfixe verbal *á-* préposé au verbe *-gím-* « chanter » qui, se termine par le morphème *-í* exprimant l'accompli. En (15), la différence se produit au niveau tonal qui s'explique par le ton bas de la voyelle du radical.

(15.) étyowé [PV-BV-i]
 güè ábèèrì
 güè á-bèèr-ì
 2SG PV_{2SG}-taper-PRF
 Tu as tapé.

Ici également le pronom substitutif *güè*, deuxième personne du singulier est placé avant le préfixe verbal qui renvoie à la même personne. Les deux morphèmes sujets se suivent et doivent absolument être employés simultanément au risque de produire un énoncé incorrect. Mais, le *kókò* (16+17) ne partage pas cette caractéristique avec les deux variétés tékées précédentes.

(16.) *kókò* [PV-BV-i] ónúà « boire »
 énúí
 é-nü-í
 PV_{1SG}-boire-PRF
 J'ai bu.

L'énoncé ci-dessus est constitué de trois parties le préfixe verbal *é-*, qui remplit la fonction sujet, vient immédiatement avant le radical *-nü-*. La voyelle finale *-i*

représente le morphème de l'accompli. Il se pourrait que ce morphème soit la forme réduite de **-ide*. L'exemple ci-dessous renforce ce propos.

(17.) kókò [PV-BV-i] áwá « donner »

áwí

á-wa-í

PV-donner-PRF

Tu as donné.

Le morphème sujet *-á-* précède le radical verbal *-wa-* « donner ». Le morphème de l'accompli *-í* est inséré en position finale ; on constate l'effacement de la voyelle du radical.

Un autre parler téké pris en compte dans cette étude est l'*ilaale*. Celui-ci emploie, pour exprimer l'accompli, non seulement un morphème différent mais aussi une structure autre que celle partagée par le *ntsayi*, l'*étyowé* et le *kókò*.

2.5. *Le marqueur -á-*

Le marqueur *-á-* est attesté en *ilaale* (18+19) et en *civili* (21).

(18.) *ilaale*, parler de la localité de Ntsomono [PV-PRF-BV-a]

bísè díátá

bísè dí-á-tá-á

1PL PV-PRF-fusiller-FV

Nous avons fusillé.

Dans l'exemple sur l'*ilaale* de Ntsomono, le radical *-tá-* est précédé des morphèmes *di-* et *-á-* qui renvoient respectivement au préfixe verbal sujet et au morphème du parfait. La présence de la finale verbale *-á* efface la voyelle du radical qui lui est adjacente. Cette structure se vérifie également dans l'exemple (20) ci-dessous :

(19.) *ilaale*, parler de la localité de Ntsomono [PV-PRF-BV-a]

yè wálà

yè ù-á-là-à

2SG PV2SG-PRF-dormir-FV

Tu as dormi.

Le pronom personnel de la deuxième personne du singulier est obligatoire malgré l'emploi d'un préfixe verbal, qui le relaie, en position préverbal. On doit noter que le *civili* (H12) également construit l'aspect accompli en insérant le morphème *-á-* entre le préfixe verbal sujet et le radical verbal.

(20.) *civili* [PV-PRF-BV-a]

mwana wasonika

mu-ana ù-á-sonik-a

1-enfant PV_{1SG}-PRF-écrire-FV

L'enfant a écrit.

On s'aperçoit que le verbe est constitué d'un préfixe verbal **ù-** qui relaie le nom **mwana** et dans son rôle de sujet. Le morphème de l'accompli a pour marqueur **-a-** ; celui-ci est placé immédiatement avant le radical verbal **-sonik-**. La finale verbale demeure le morphème **-a**.

En **kókò**, une langue tékéé de Gamboma, les verbes qui se terminent par une voyelle nasale n'admettent pas l'insertion, à la finale, du morphème de l'accompli. On remarque alors l'allongement de la voyelle finale nasalisée.

(21.) **kókò** [PV-BV-i]

ómwã « voir, regarder »

émwãã

é-mwã-i

PV_{1SG}-regarder-PRF

J'ai regardé.

Le morphème **é-** qui renvoie à la première personne du pluriel est immédiatement placé avant le radical verbal **-mwã-**. De même, la voyelle finale qui paraît longue en surface peut être interprétée comme le résultat du processus d'allongement compensatoire, car il se manifeste ici par le dédoublement de la voyelle **-ã** en vue de combler le vide laissé par l'effacement du morphème **-i** de l'accompli. Nous pouvons mieux visualiser les structures de l'accompli ainsi que les morphèmes employés dans chaque langue dans le tableau n°2.

Tableau 2. Tableau synoptique des structures verbales de l'accompli

Structures	Langues
S+mé+BV-a	kituba (H10A+B)
S+mé-BV-à	yoombe (H16c) (Ndembe Nsasi, 2009, p. 81)
PV-me-ø-BV-a	swahili (G42) (
S+ mã+ ø-BV-a	kiyánsi (B85a) (Mufwene, 1994, p. 69 ; 1997, p. 187)
S+ ma+ ø-BV-a	kiyánsi (B85a) (Mayanga Mayeye, 1985, p. 114)
S+má+ø-BV-a	cilinji (H14)
PV-á-BV-à	cívìlì (H12)
PV-á-BV-à	ilaale (B73b)
PV-BV-í	kókò (B72a)

PV-BV-í	étyowé (B73)
PV-BV-í	ntsayi (B73a)
PV-ø-BV-ídf	kikuñi (H13a)
PV-mèni + BV-a	kikuñi (H13a)
PV-à-BV-ídf	kidoondo (H112A)
PV-ø-BV-ídf	kikaamba (H112B)
PV-ø-BV-ídf	kisuundi de Kimongo (H13b)

Source : Conception personnelle en fonction des analyses précédentes.

Nous observons que de toutes les structures de ce tableau aucun n'a six constituants dans sa partie initiale, c'est-à-dire, avant le radical. Les langues dont le marqueur de l'accompli est *mé-*, *mã-* ou *ma* admettent pour la majorité le substitutif en lieu et place du préfixe verbal correspondant à la personne. Les structures contenant le morphème *-idi*, peuvent intégrer le marqueur de temps entre le préfixe verbal et le radical. Cette situation concerne le kikuñi (H13a), le kidoondo (H112A), le kikaamba (H112B) et le kisuundi de Kimongo (H13b). Ce contraste nous renseigne sur la richesse du système verbal dans les langues bantu.

3. Analyse de la distribution spatiale des marqueurs

Toutes les langues impliquées dans cette recherche sont des langues bantu et elles appartiennent soit à la zone B, soit encore à la zone H. Sur la base des variations observées et mises en lumière à travers les analyses menées jusque-là, nous pouvons proposer cinq regroupements selon la configuration suivante : a) le regroupement du kituba (H10A+B), du swahili (G42) et du yoombe (H16c), b) le regroupement du kiyánsi (B85) et du cilinji (H14); c) le regroupement du cilaadi (H16f), du kikuñi (H13a), du kidoondo (H112A), du kikaamba (H112B) et du kisundi de Kimongo (H13b) d) le regroupement du kókò (B72a), du ntsayi (B73a) et de l'étyowé (B73) ; e) le regroupement du civìli (H12) et de l'ilaale (B73b). Il est clair que les regroupements formés bravent les classifications existantes. Ceci pourrait s'expliquer par la régularité des rapports qu'entretiennent les différentes communautés mises à contribution. Sur le plan chronologique, il est plus probant d'avancer que les changements que l'on observe en civili sont d'origine récente.

Tableau n°3. Micro-variation et regroupements des langues par morphème

	-idi	-i	-a-	mé	ma
kituba (H10A+B)				+	
yombe (H16c)	+			+	
swahili (G42)				+	
yansi (B85a)					+
cilinji (H14)					+
cilaadi (H16f)	+				
kikuni (H13a)	+				
kidoondo (112A)	+				
kikaamba (112B)	+				
kisundi De Kimongo (H13b)	+				
ntsayi (B73a)		+			
køkø (B72a)		+			
étyowé (B73)		+			
civili (H12)			+		
ilaale (B73b)			+		

Source : Conception personnelle.

Ce tableau tient compte de tous les morphèmes de l'accompli. Les morphèmes -*idi* et -*i* sont présentés séparément. Les cinq regroupements issus de la micro-variation des morphèmes repartis parmi les quinze langues étudiées sont bien visibles. Une remarque particulière mérite d'être faite sur le comportement apparemment ambigu et idiosyncrasique du yombe qui peut à la fois admettre l'usage du morphème *-*jde* ainsi que celui du morphème *mé*. Cette situation au sein du yombe (H16c) pourrait s'expliquer aisément en s'appuyant sur l'histoire récente du Kongo central³⁶ (ex Bas-Congo) et la position stratégique qu'occupe le territoire notamment lors de la période d'esclavage (XV^e-XIX^e siècle) et pendant la construction du chemin de fer Matadi-Léopoldville de 1891 à 1898. Les réflexes du morphème *-*jde* sont -*ili*, -*ile*, -*ele*, -*ite*, -*ini*, -*ene*, -*izi*, -*eze*. Nous intégrons aussi les langues qui n'appartiennent pas à la zone bantu Nord-Ouest dans la mesure où elles attestent deux réflexes non identifiés dans l'aire géographique concernée par cette recherche. Nous pouvons observer, dans le tableau n°4, la répartition par langue des différents réflexes du morphème de l'accompli le plus partagé.

³⁶ Des bras valides venant de partout en RDC y compris des populations parlant le swahili y ont séjourné pendant longtemps. On est aussi en droit de se demander si, pendant l'esclavage, il n'y aurait pas eu des esclaves (hommes ou femmes) abandonnés pour des raisons de santé ou s'étant évadés à l'approche de l'Océan et qui se seraient mélangés aux populations locales avec toutes les conséquences culturelles.

Tableau n°4. Répartition des réflexes du morphème *-jde par langue³⁷

	-idi	-i	-ili	-ile	-ele	-ite	-ini	-ene	-izi	-eze
kituba (H10A+B)										
swahili (G42)										
kiyansi (B85a)										
ilaale (B73b)										
civili (H12)										
cilinji (H14)										
cilaadi (H16f)	+				+		+		+	
yombe (H16c)	+									
kikuni (H13a)	+									
kidoondo (H112A)	+									
kikaamba (H112B)	+									
kisundi de Kimongo (H13b)	+									
ntsayi (B73a)		+								
køkø (B72a)		+								
étyowé (B73)		+								
iwoyo (H016)									+	+
kisikongo (H16h)	+				+				+	

Légende :

+ : pourvu du morphème

Source : Conception personnelle.

Par souci d'économie nous considérons que lorsqu'une langue est pourvue du morphème, on lui affecte le signe + et au cas où il n'emploie pas le morphème concerné, la case reste vide. La langue qui connaît plus de problèmes d'assimilation est le cilaadi (H16f). Ces différents phénomènes sont analysés à la section qui traite de l'identification des morphèmes. Le kituba (H10A+B), le civili (H12), l'ilaale (B73b) et le cilinji (H14) n'emploient aucun réflexe du morphème *-jde. Les deux dernières langues : l'iwoyo (H016) et le kisikongo (H16h) utilisent, entre autres, les réflexes fricative -eze et -izi. Le premier est employé lorsque la voyelle du radical est du deuxième degré (-e- ou -o-),

³⁷ Dans le but de mieux observer le contraste et d'obtenir toutes les réalisations du morphème *-jde, nous avons pris en compte deux autres langues koongo parlées essentiellement en Angola : le kisikongo (H16h) et l'iwoyo (H016).

exemple : ùnòngèzè « il a ramassé » (A. Mingas, 1994, p. 108) ; le second dans d'autres contextes, exemples : ùwìzìzì « Il est venu » (A. Mingas, 1994, p. 111), tùvùlwìzì « nous avons sauvé » (M. Ndonga Mfuwa, p. 43).

Afin de mieux visualiser la variation spatiale de l'emploi des différents morphèmes de l'accompli avec leurs réflexes, nous présentons, en annexe, la carte de la répartition spatiale des réflexes des morphèmes de l'accompli en corrélation avec les langues qui les emploient.

4. Evolution diachronique des marqueurs

Les cinq formes morphématiques de l'expression de l'accompli n'ont pas suivi, dans toutes les langues, le même parcours au cours de leur évolution diachronique. Nous présentons ci-dessous les étapes évolutives, d'abord, des morphèmes *mé*, *má-* et *mā-* ; ensuite des morphèmes **-jde* et *-i* ; enfin, du morphème *-á-*. Le morphème *mé-*, en effet, est employé en kituba, entre le sujet et le verbe, pour traduire l'aspect accompli. Cette stratégie est également attestée en *yoombe* (H16c) et en *swahili* (G42)³⁸. Aucune langue bantu Nord-Ouest n'a attesté l'emploi du morphème *mé-*. En se basant uniquement sur ces faits, on peut supposer que le morphème *mé* de l'accompli (forme réduite de *meni* « fini, terminé ») rencontré en kituba serait hérité du *swahili* (G42) via le *yoombe* (H16c). Mais un tel point de vue paraîtrait trop facile dans la mesure où Nurse a prouvé que *mé-* serait l'aboutissement de l'évolution du verbe *mana* « finir ». Dès lors, la recherche de la genèse du morphème *mé*, permet d'ouvrir deux hypothèses : la première est celle qui consiste à supposer que *mé* serait le fait d'un emprunt indirect du *swahili* (G42) par l'intermédiaire du *yoombe* (H16c). Selon cette hypothèse, il est probable que les raisons historiques récentes de cette population ainsi que le grand métissage dont la dite population est constituée puissent expliquer l'innovation linguistique apparue. La deuxième hypothèse est que *mé* serait le résultat d'une évolution du verbe *mana*, à l'intérieur même du kituba. Les analyses que nous avons menées ont permis de vérifier, en partie, l'hypothèse de D. Nurse (2008, p. 305) qui voudrait que le morphème *mé-* fût la conséquence de l'évolution du verbe *mana* « finir » reconstruit en **mala* « finir ». Ce morphème est attesté sous la forme *ma-* dans trois zones de Guthrie : la zone H, la zone B et la zone G. De notre point de vue, une telle répartition prouve le dynamisme de la stratégie. La forme réduite *má-* du cilinji (H14) ou *mā-* du kiyánsi (B85a) serait l'étape intermédiaire du passage de *mana* vers *mé-*. Ce phénomène peut être visualisé de la manière suivante : **mana* > *mā* > *má* > *mé*.

Au sujet du morphème *-idi* reconstruit en **-jde* (Y. Bastin, 1983, p. 2), on distingue plusieurs réflexes qui correspondent à la mise en œuvre des règles de

³⁸ Ces deux langues bantu sont parlées dans la zone bantu du Centre et de l'Est.

transformation sous-jacentes. Le morphème **-i** apparaît en réalité comme la forme réduite de **-idi**. Concrètement la zone bantu Nord-Ouest n'est pas une zone exceptionnelle, car les langues de cette zone ont pu également attester l'usage du morphème ***-ide** sous d'innombrables formes. Les formes non attestées dans la zone bantu Nord-Ouest demeurent **-ite**, **-izi** et **-eze**.

Quant au morphème **-á-**, il est attesté sous cette forme aussi bien en *ilaale* (B73b) qu'en *civili* (H12). Par conséquent, le *civili* (H12) se désolidarise des autres langues koongo H10. La situation de *l'ilaale* (B73b) vis-à-vis des autres langues tékées est similaire à celle du *civili* (H12a) comparé à ses pairs. La répartition des morphèmes de l'accompli, dans cette zone, paraît de notre point de vue la conséquence des contacts des langues de différentes zones concernées. Ceci confirme la tendance observée par G. B. N'Douli (2017, p. 304) à propos de l'emploi des morphèmes du passif. L'emploi du morphème **-á-** ne pose aucun problème d'évolution. La non utilisation de reflexes du proto-morphème ***-ide**, dans ces langues, est une confirmation du fait que toutes les langues bantu actuelles n'ont évolué ni selon le même schéma, ni en variant au même rythme temporel.

En guise de conclusion

Il est vrai que les morphèmes de l'accompli relevés dans ce travail ne sont pas la propriété des langues bantu Nord-Ouest, ils ont déjà été attestés dans d'autres zones Bantu. La contribution de ce travail réside en ce qu'il a pu apporter des nouvelles données qui prouvent l'emploi aussi bien du morphème ***-ide**, de quelques-uns de ses réflexes que des morphèmes **mé-** ; **ma-** et **-á-**. Certes, le morphème **-ide** est attesté dans tout l'espace bantu, mais une bonne partie des langues de la zone Nord-Ouest n'usent pas de ce morphème. La distribution des morphèmes de l'accompli renseigne mieux sur les affinités que peuvent avoir les langues de cette zone indifféremment de leur traditionnel groupe d'appartenance. Sur la base des marqueurs de l'accompli, les langues étudiées peuvent être présentées en cinq regroupements. Concrètement, nous avons pu relever la proximité entre deux langues de zone différentes, alors même que d'autres langues de ces zones sont totalement éloignées voire isolées. Des liens historiques étroits peuvent être à la base de cette situation qui témoigne de la profondeur des affinités entre les populations qui parlent ces différentes langues. Diachroniquement, l'origine du morphème **mé-** émane de l'évolution du verbe *mana* « finir ». Il aurait évolué en passant par les étapes suivantes : ***°mana*** > ***mā*** > ***ma*** > ***mé-***. Toutefois, une zone d'ombre subsiste encore, aussi bien à propos des circonstances réelles de l'évolution interne³⁹ du verbe *mana* en morphème aspectuel **mé-** (en kituba), d'une part, que des conditions de transmission de ce

³⁹ Les recherches sur la variation interne du kituba sont jusque-là rares.

morphème du *swahili* (G42) au *kituba* en passant par le *yombe* (H16c), d'autre part.

Nous avons, de ce point de vue, une connaissance réelle des variations des marqueurs, des structures verbales de l'accompli et des regroupements des langues dans la zone Nord-Ouest bantu. La poursuite des analyses similaires sur l'ensemble des temps verbaux, des aspects et des modes serait une meilleure possibilité pour établir les caractéristiques morphosyntaxiques du verbe dans les langues bantu de cette aire géographique.

Références bibliographiques

- BASTIN Y. (1983). *La finale verbale jde et l'imbrication en bantou*. Sciences Humaines, Musée Royal de l'Afrique Centrale (MRAC), Tervuren.
- BOUKA-YEMBI Léonce (1989). *Description phonologique du kaamba*, Mémoire de Licence Spéciale, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles.
- HIEDA O., Ch. KÖNIG, & H. NAKAGAWA (2011). *Geographical Typology and Linguistic Areas*, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam / Philadelphia
- LUMWAMU, F. (1986). *La koïne koongo, essai de définition du munukutuba*. Thèse Doctorat d'Etat, Université Paris III, Paris.
- MAHO, J. F. (2009, juin 4). *The online version of the new updated a referential classification of bantu languages Guthrie list*. Récupéré sur <http://www.goto.glocalnet/nuglonline.pdf>. Accédé le 2-09-2016.
- MAYANGA Tayeye (1985). *Grammaire yansi*. CEEBA, Bandundu.
- MEEUSSEN, A. E. (1967). Bantu Grammatical Reconstructions. *Africana Linguistica* (3), pp.79-121.
- MFOUTOU, J. A. (1989). *Description phonologique du kidoondo*, Mémoire de Maîtrise, Université Marien Ngouabi, Brazzaville.
- MINGAS A. A. (1994) *Etude grammaticale de l'iwoyo (Angola)*. Thèse de Doctorat nouveau régime, Université René Descartes, Paris.
- MUFWENE S. S. (1994). Restructuring, Feature Selection, and Markedness: From kimanyanga to Kituba. In K. E. Moore, D. A. Peterson, & C. Wentum (Éds.), *Historical Issues in African Linguistics* (pp. 67-90). Berkeley Linguistics Society, Berkeley, California.
- MUFWENE S. S. (1997). Kitúba. In S. G. Thomason (Éd.), *Contact languages A wider perspective* (pp. 173-208). John Benjamins Company, Amsterdam / Philadelphie.
- MUFWENE S. S. (2009). Kituba, Kileta or Kikongo? In C. d. Féral, *Le nom des langues III - Le nom des langues en Afrique sub-saharienne: pratiques dénominations, catégorisations* (pp. 211-222). Louvain-la-Neuve: Peeters, BCILL.
- N'DOULI G. B. (2016). *Etude comparative du kituba et des langues d'influence*. Thèse de Doctorat unique, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles.
- N'DOULI G. B. (2017). « Les stratégies de passivisation et leur rôle dans la structure de l'information en kituba (H10A+B), en civili (H12) et dans quelques autres langues bantu du Congo », *Cahiers congolais d'anthropologie et d'histoire*, n°18, Brazzaville.
- NDEMBE NSASI D. (2009). *Morphologie et syntaxe. Livre 1, La phrase yombe et ses règles catégorielles*. Centre de Recherche Pédagogique, Kinshasa.
- NDONGA MFUWA M. (1995). *Systématique grammaticale du kisikoongo*, Université René Descartes, Paris, Sorbonne.

- NURSE, D. (2003). «Aspect and tense in bantu languages ». In Nurse, D. & Philipson G. (éds), *Bantu Languages*. Routledge, New-York. pp. 90-102.
- NURSE, D. (2008). *Tense and Aspect in Bantu*. New York: Oxford University Press.
- USSEL, R. P. (1888) *Petite grammaire de la langue fiote, dialecte du Loango*, Imprimerie de la Mission, Loango.

Annexe : Répartition des morphèmes du perfectif par langue et par localité

